

UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Programa de Pós-Graduação em Artes

Letícia Reis Arrighi Cerqueira

CORPO, ARTE E PADRÕES DE BELEZA
Um material educativo de artes visuais

Belo Horizonte
2020

Letícia Reis Arrighi Cerqueira

CORPO, ARTE E PADRÕES DE BELEZA
Um material educativo de artes visuais

Dissertação apresentada ao Programa de Pós-Graduação em Artes da Universidade do Estado de Minas Gerais, como requisito para obtenção do título de Mestre em Artes.

Área de concentração: Artes/Música

Linha de pesquisa: Processos de formação, mediação e recepção

Orientadora: Profa. Dra. Rachel de Sousa Vianna
Bolsista: Capes

Belo Horizonte
2020

C411c

Cerqueira, Letícia Reis Arrighi.

Corpo, arte e padrões de beleza : um material educativo de artes visuais
[manuscrito] / Letícia Reis Arrighi Cerqueira. -- 2020.
187 f., enc.: il., totalmente color. ; 31 cm.

Dissertação (mestrado) – Universidade do Estado de Minas Gerais. Programa de
Pós-graduação em Artes, 2020

Orientadora: Profa. Dra. Rachel de Souza Vianna.

Bibliografia: f. 108-114.

1. Artes. 2. Arte – Estudo e ensino. 3. Arte na educação. 4. Imagem corporal na
arte. I. Vianna, Rachel de Souza. II. Universidade do Estado de Minas Gerais.
Programa de Pós-graduação em Artes. III. Título

CDU:371.335

FICHA DE APROVAÇÃO

Dissertação defendida pelo Mestranda Letícia Reis Arrighi Cerqueira, em 06 de novembro de 2020, em ambiente remoto pela Plataforma Microsoft teams licenciada para Universidade do Estado de Minas Gerais, em Belo Horizonte, Minas Gerais, e aprovada pela banca examinadora assim constituída:

Professora Doutora. Rachel de Sousa Vianna
Orientadora e Presidente
Universidade do Estado de Minas Gerais

Professora Doutora Angélica Oliveira Adverse
Examinadora interna
Universidade do Estado de Minas Gerais

Professor Doutor Dr. André Melo Mendes
Examinador Externo
Universidade Federal de Minas Gerais

Para Guilherme, com toda minha gratidão, carinho e amor...

AGRADECIMENTOS

A construção deste trabalho foi acompanhada por pessoas muito importantes e especiais. Por isso, sou eternamente grata:

À minha professora e orientadora Rachel Vianna, pela maneira ética, cuidadosa e exímia com que me acompanhou no desenvolvimento desta pesquisa.

Aos professores Angélica Adverse, André Mendes e Maria da Graça Setton, por suas excelentes contribuições, e pelo modo atencioso com que avaliaram minha pesquisa.

A todos os professores do PPGArtes -UEMG pela dedicação, especialmente aqueles que eu tive o privilégio de ser aluna durante essa jornada: Angélica Adverse, Fábio Viana, Lúcia Campos, Marília Nunes, Rachel Cecília e Rachel Vianna. Obrigada por compartilharem generosamente seus conhecimentos e colaborarem com o crescimento da nossa carreira acadêmica.

A todos os demais funcionários do Programa, pelo acolhimento que têm conosco e pelo empenho em seus trabalhos.

A todos os meus colegas discentes, pelas boas amizades e pelos bons trabalhos construídos coletivamente.

À Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES), pelo financiamento da pesquisa.

À minha família, em especial: ao meu amor, Guilherme, pelo companheirismo, incentivo, carinho e compreensão; aos meus pais, Áurea e Hélio, pelo modo carinhoso com o qual me ensinaram bons valores e pelo esforço de tentarem, aos poucos, compreenderem minha partida; ao meu irmãozinho, Dayslon, por quem eu tenho a responsabilidade de incentivar suas conquistas e, ao mesmo tempo, me ensina muito sobre o amor pela família; Aos meus familiares de Belo Horizonte: tio Paulo, tia Tida, tio Ronaldo e primas Cássia e Cassiane, pelo acolhimento que tiveram comigo quando eu cheguei aqui.

RESUMO

Como seres sociais, nós procuramos meios para pertencer às nossas comunidades da melhor maneira possível, moldando nosso corpo e nossa mente para sermos estimados e compreendidos. Nesta tentativa de pertencimento, muitas vezes pautamos nossos valores e desejos em padrões de beleza e comportamento criados em um complexo sistema social, econômico e político. Inseridos nos discursos contemporâneos, esses padrões tradicionais de beleza do corpo humano têm sido questionados nos mais variados seguimentos, desde a moda, a publicidade até os estudos acadêmicos. A percepção da imagem do corpo belo cultuada nos dias de hoje faz referência às figuras humanas idealizadas da arte clássica, tornando a busca pela beleza, um processo infinito e prejudicial. Ao mesmo tempo, muitos artistas contemporâneos desenvolvem trabalhos que questionam os padrões de beleza vigentes ao corpo e incentivam novas maneiras de um indivíduo perceber a própria imagem. Nesse contexto, o presente trabalho examina as relações entre arte, educação, cultura e padrões de beleza do corpo, tendo como objetivo central desenvolver um material educativo direcionado a professores que atuam no Ensino Médio e no Ensino Superior. Sua metodologia buscou mapear iniciativas de abordagem do corpo na educação, sobretudo no ensino de artes visuais, com ênfase na educação ética e estética, e na curadoria educativa. Através de um discurso contemporâneo, esta pesquisa faz referência aos campos da arte, da educação, da moda, da publicidade e da sociologia.

Palavras-chave: padrões de beleza; corpo; artes visuais; ensino de arte;

ABSTRACT

As social beings, we look for ways to belong to our communities in the best possible way, shaping our bodies and minds to be valued and understood. In this attempt to belong, we often base our values and desires on standards of beauty and behavior created in a complex social, economic and political system. Inserted in contemporary discourses, the traditional standards of beauty of the human body have been questioned in the most varied segments, from fashion, advertising to academic studies. The perception of the beautiful body image worshiped today refers to the idealized human figures of classical art, making the search for beauty an infinite and harmful process. At the same time, many contemporary artists develop works that question the standards of beauty in force in the body and encourage new ways for an individual to perceive his own image. In this context, the present work examines the relationships between art, education, culture and standards of beauty of the body, with the central objective of developing an educational material aimed at teachers working in High School and Higher Education. Its methodology sought to map initiatives to approach the body in education, especially in the teaching of visual arts, with an emphasis on ethical and aesthetic education, and educational curation. Through a contemporary discourse, this research makes reference to the fields of art, education, fashion, advertising and sociology.

Keywords: beauty standards; body; visual arts; art teaching;

LISTA DE IMAGENS

Figura 1- <i>Se você gostar de mim (poesia feita aos oito anos)</i> . Adrianna Eu. Bordado sobre lona de tela. 70 x 70cm. 1980-2017.....	12
Figura 2- Primeira versão do material educativo.....	68
Figura 3: <i>Vênus de Willendorf (Austrália)</i> . Calcário. 11,1 cm -24000 a.c.....	72
Figura 4 - <i>Davi</i> Michelangelo. Mármore. 517 x 199cm.1501-1504.....	72
Figura 5 - <i>As Três Graças</i> Antônio Canova. Mármore. 182cm.....	72
Figura 6 - <i>Les Ombres</i> . August Rodin. Bronze, 1928.....	72
Figura 7 - <i>Art Must Be Beautiful</i> Marina Abramovic. Registro da performance.1970.....	73
Figura 8 - <i>Autorretrato</i> Efrain Almeida. Umburana e Óleo. 2005.....	73
Figura 9 - <i>DCP 85</i> Yayoy Kusama. Registro de Performance. 1966.....	73
Figura 10 - (da série <i>Siluetas</i>) Ana Mendieta. Registro de Performance, 1973.....	73
Figura 11 - <i>ORLAN & L'ORLANOIDE</i> ORLAN. 2018- Trabalho em processo.....	74
Figura 12 - <i>DOMÍNIO XLII</i> Antony Gormley. Barra de aço inoxidável, 4,76 mm x 4,76 mm 190 x 66 x 35 cm .2005.....	74
Figura 13 - <i>Merci beaucoup, blanco!</i> Michelle Mattiuzzi. Registro de performance. 2012.....	74
Figura 14 - <i>A Natureza da Vida</i> Fernanda Mgalhães. Registro de performance. 2013.....	74
Figura 15 - <i>Série Homem Carne/Mulher carne</i> Laura Lima. 1996. Inhotim.....	75
Figura 16 - <i>Três Graças sobre Rafael</i> Laura Lima. Três atrizes interligadas por indumentária de tecido. 2002.....	75
Figura 17 - <i>Femmes Peul</i> . Gérard Quenum. Madeira, plástico e metal. 2007.....	75
Figura 18 – <i>Big Man</i> Ron Mueck. Técnica mista. 205,7 x 117, 4 x 209cm. 2000.....	75
Figura 19 – Obras reunidas na Tabela 7.....	118

LISTA DE TABELAS

Tabela 1 - Gênero da autoria e da representação das obras.....	76
Tabela 2 - O retorno ao corpo místico na arte contemporânea.....	88
Tabela 3 - Corpo orgânico x Corpo tecnológico.....	90
Tabela 4 - Relação das obras com os padrões de beleza do corpo.....	96
Tabela 5 - Corpo representado.....	99
Tabela 6 - Corpo presente.....	100
Tabela 7-Artistas pré-selecionados para compor o material educativo.....	APÊNDICE-A

SUMÁRIO

RESUMO.....	07
ABSTRACT.....	08
INTRODUÇÃO.....	12
1. CORPO E PADRÕES DE BELEZA NO CONTEXTO CONTEMPORÂNEO.....	18
1.1. <i>Padrões de beleza do corpo</i>	24
1.2. <i>Educação, padrões de beleza e corpo</i>	43
2. BASES TEÓRICAS PARA A CONSTRUÇÃO DE UM MATERIAL EDUCATIVO EM ARTES VISUAIS.....	51
2.1. <i>Educação estética e ética</i>	51
2.1.1. <i>“Ver” como um exercício de aprendizado</i>	60
2.2. <i>Curadoria e curadoria educativa</i>	64
2.2.1. <i>Construção da curadoria educativa</i>	67
2.2.2. <i>Definição de novos critérios</i>	69
2.2.3. <i>Curadoria final</i>	70
3. CORPO E ARTE: DA REPRESENTAÇÃO À PRESENÇA.....	78
3.1. <i>A representação do corpo na escultura antes da arte contemporânea</i>	79
3.2. <i>Arte contemporânea: o corpo vivo e suas novas representações</i>	86
CONSIDERAÇÕES FINAIS.....	101
REFERÊNCIAS.....	108
APÊNDICE A - ARTISTAS PRÉ-SELECIONADOS PARA COMPOR O MATERIAL EDUCATIVO.....	115
APÊNDICE B - MATERIAL EDUCATIVO.....	120

INTRODUÇÃO

Figura 1: *Se você gostar de mim* (poesia feita aos oito anos). Adrianna Eu.
Bordado sobre lona de tela. 70 x 70cm. 1980-2017. Fonte:
<https://www.instagram.com/p/Ba_u_71nj0L/>

Aos oito anos de idade, a artista carioca Adrianna Eu escreveu a poesia *Se você gostar de mim* (Figura 1), que foi transformada em bordado e legitimada como obra de arte Em 2017. A interferência feita pela artista na própria poesia, pretendeu preservar as formas da letra de sua infância e reativou suas ideias de menina. A poesia nos mostra uma criança que deseja ser aceita e estimada, independentemente da categorização de sua beleza ou de sua classe social, sem precisar de artifícios para “esconder seus defeitos”, que, segundo ela, são “coisas emprestadas”, que não lhes pertencem. Essa obra evoca a função da aparência na constituição da nossa sociedade, na qual a preocupação com a beleza e com a aceitação de um grupo social começa ainda na infância. Pequenos ou adultos, procuramos construir nossa própria imagem, de maneira que possamos cumprir nossos papéis comportamentais e sociais para convivermos com os outros. Nosso rosto, nossos gestos e nosso corpo estão sempre aquém do julgamento alheio, em função da busca pelo sucesso, e muitas vezes, dos padrões de beleza vigentes. Partindo

dessa circunstância, como podemos refletir sobre os corpos e suas imagens? Como a arte e a educação estão relacionadas à nossa percepção da imagem corporal?

A importância do corpo e a relevância de abordá-lo pelo viés do ensino de arte tem sido defendidas por diferentes autores. Nas palavras da historiadora Denise de Sant'anna, “lugar da biologia, das expressões psicológicas, dos receios e fantasmas culturais, o corpo é uma palavra polissêmica, uma realidade multifacetada e, sobretudo, um objeto histórico” (1995, p.12). Para o sociólogo David Le Bretton, “o corpo é o vetor semântico pelo qual a evidência da relação com o mundo é construída” (2006, p.7). Terezinha Nóbrega afirma que “o corpo já está incluído na educação. Pensar o lugar do corpo na educação significa evidenciar o desafio de nos percebermos como seres corporais” (2005, p.610). De acordo com Gilberto Damiano e Tânia Moreira, “corpo, arte e educação constituem tríade inseparável” (2011, p.139).

Tema recorrente na mídia contemporânea, os padrões tradicionais de beleza do corpo humano vêm sendo questionados nos mais variados segmentos, desde a moda, a publicidade até os estudos acadêmicos. Revistas voltadas para o público feminino procuram remodelar seus discursos sobre a beleza abordando temas como diversidade da forma corporal, gênero e etnia, embora essa revisão dos padrões tradicionais não aconteça sem percalços. Cláudia Lago, Evelyn Kazan e Manuela Thamani (2019) analisaram as edições do mês de março de 2018 das revistas brasileiras *Cláudia* e *Glamour*, detendo-se em matérias e propagandas que apresentaram mulheres negras. Mesmo reconhecendo a importância desse tipo de iniciativa, as autoras destacaram características que aludem ao racismo, apontando indícios de uma lógica empresarial, motivada por interesses mercadológicos. Em seu estudo, as autoras concluíram que “as revistas tangenciam (...) aspectos centrais para pensar o lugar das mulheres negras na sociedade sem, contudo, deixar de reproduzir as narrativas tradicionais” de modo que continuam “enquadrando mulheres negras como minoria, seja apagando as diferenças, ao não enfatizar os lugares sociais destas mulheres” (LAGO; KAZAN; THAMANI 2019, p. 406).

A relação ambígua entre mercado e revisão dos padrões de beleza aparece também em revistas de arte. Aversão digital da revista *Bravo!* apresenta uma seção intitulada *Beleza*, patrocinada pela empresa de cosméticos *Natura*. O tópico *As anatomias do belo* reúne uma série de artigos que discutem os padrões de beleza impostos ao corpo¹. Em entrevista feita por

¹ Disponível na plataforma da revista *Bravo!*, a seção *BELEZA* é dividida em cinco tópicos: *O valor da beleza*, *Anatomias do belo*, *O caos ordenado*, *O elogio do sublime* e *Nós, O povo*. Disponível em: <<http://bravo.vc/#section-700>> Acesso em 28/01/2020.

Almir Freitas, a historiadora Mary Del Priore traça um panorama sobre o desenvolvimento da história da beleza feminina no Brasil, da ocupação dos portugueses até os dias atuais, sobre os quais destaca o moralismo que envolve nossa relação com o corpo. Ao ser questionada sobre o surgimento do conceito de beleza da mulher brasileira, responde: “Eu acho que o impacto da imagem da mulher foi muito importante, como padrão de algo que tem que ser copiado” (DEL PRIORE, s/d.).

Na mesma edição, Guilherme Werneck discorre sobre como o cinema e a televisão lideraram a ditadura da moda e da beleza durante um longo período, afirmando que “nenhuma arte foi mais importante para imprimir padrões de beleza numa escala mundial que o cinema” (WERNECK, s/d). Para o autor, a internet contribuiu para divulgar os discursos que pedem a mudança desses padrões. Carla Cristina Garcia reflete sobre os sacrifícios cometidos pelas mulheres na intenção de se tornarem “perfeitas”, relacionados à saúde e ao comportamento. A autora problematiza a forma como a beleza da mulher contemporânea reforça a vigilância dos próprios corpos, buscando o retorno dos princípios de dominação do comportamento feminino, quando diz que “o mito da beleza se expandiu e realizou um trabalho ainda mais elaborado para o controle social dos corpos das mulheres” (GARCIA, s/d).

Os estudos citados apontam a multiplicidade de fatores envolvidos na discussão sobre o corpo humano. Considerando a importância, complexidade e onipresença do tema, esta pesquisa propõe examinar as relações entre arte e padrões de beleza do corpo, tendo como objetivo central desenvolver um material educativo direcionado a professores de arte que atuam no Ensino Médio e no Ensino Superior. De caráter qualitativo, faz referência aos campos da arte, da educação, da publicidade e da sociologia, constituindo uma pesquisa *em Arte/Educação*². O termo faz uma analogia com a expressão “pesquisa *em arte*”, a qual se refere ao processo de criação do artista. Diferentemente, a “pesquisa *sobre arte*” envolve a análise de códigos semânticos, do contexto e de outros aspectos relacionados à legitimação e circulação de um produto de arte (REY 1996, p.82). Seguindo essa linha de pensamento, este trabalho é uma pesquisa *em Arte/Educação* na medida em que compreende o processo de criação de um material educativo de artes visuais.

Outro ponto importante a destacar é que apesar de a temática deste material permitir o estudo da sexualidade e seus temas transversais, essa pesquisa não abordará esse assunto,

²*Arte/Educação* é a designação adotada para a área pela FAEB – Federação Brasileira de Arte/Educadores.

entendendo que sua complexidade demanda um estudo específico. Contudo, a curadoria do material educativo *Beleza (S)em Padrões? Corpo, arte e cultura* permite que a(o) professora(o) elabore outras aulas além das oferecidas pelo material, com outros temas que dialogam com os padrões de beleza. Se a(o) professora(o) se sentir confortável, pode abordar a sexualidade na sala de aula, reconhecendo que se trata de um tema delicado. Como o material apresenta representações de corpos nus, é importante que a(o) professora(o) preste atenção na idade de seus alunos e nas indicações de faixa etária mencionadas. A expectativa é que, que se a temática da sexualidade surgir durante as aulas, que seja acolhida e que permita um diálogo franco e respeitoso como os alunos.

Dentro desse escopo geral, o trabalho tem como objetivos específicos: 1) mapear iniciativas de abordagem do corpo na educação e, mais especificamente, no ensino de artes visuais; 2) contextualizar o debate sobre padrões de beleza do corpo na contemporaneidade; 3) desenvolver uma curadoria de obras de arte que abordam o corpo humano, tendo como critério a diversidade de etnia e gênero, tanto nas representações quanto na autoria dos trabalhos; 4) conciliar experiência estética e compreensão crítica da arte na proposição do material educativo. Em síntese, este trabalho pretende contribuir para promover o ensino de artes visuais, despertando o interesse pela arte erudita e conectando a produção artística contemporânea com o contexto de vida dos estudantes.

O estudo consiste em um desdobramento de uma pesquisa iniciada em 2016, quando foi produzida uma primeira versão do material educativo, então intitulado *O corpo na história da arte: da representação à participação*. Em 2017, testei essa versão em seis turmas do 1º ano do Ensino Médio de uma escola pública de Belo Horizonte, no âmbito do Trabalho de Conclusão de Curso de Licenciatura em Artes Plásticas da Escola Guignard / UEMG. Em 2017 e 2018, o mesmo material foi aplicado em outras três escolas públicas por professores de arte³. A avaliação feita por estudantes e professores que utilizaram o material trouxe resultados muito positivos. Por um lado, confirmou a relevância do tema. Por outro lado, levantou demandas por parte dos estudantes e apontou aspectos que poderiam ser melhor explorados. Esta pesquisa busca, justamente, responder as questões surgidas durante a aplicação prática do material

³O material foi produzido para a disciplina *Mediação em Artes Visuais*, oferecida como optativa nos cursos de Licenciatura e Bacharelado em Artes Plásticas da Escola Guignard/UEMG, pela orientadora desta pesquisa, professora Rachel Vianna. Uma síntese do TCC foi apresentada XXVII CONFAEB (CERQUEIRA, VIANNA 2017). A aplicação posterior do material se deu no projeto de ensino, pesquisa e extensão *Mediação da Experiência Estética na Escola – Edição 1 e Edição 2*, coordenado por Vianna.

educativo, de modo a ampliar seu potencial para promover um pensamento crítico com relação aos padrões de beleza que conformam nossa relação com o corpo.

Em retrospecto, é possível dizer que o processo de construção do material cumpriu essa expectativa no que se refere à minha própria reflexão sobre o tema. Com uma graduação em Design de Moda e uma longa experiência profissional nos ramos da beleza e da moda, nunca tinha questionado o quanto nós (principalmente nós, mulheres) somos levadas a acreditar que precisamos buscar uma beleza idealizada, moldando nossos corpos a fim de modificar “o que a natureza não nos proporcionou corretamente”. Diante disso, a possibilidade de sensibilizar outras pessoas sobre o peso de modelos impostos configura uma forte motivação no desenvolvimento desse trabalho.

Na Licenciatura em Artes Plásticas percebi a responsabilidade de desenvolvermos um olhar crítico sobre o mundo e de compartilhá-lo com os estudantes. Uma série de experiências no campo da Arte/Educação, como bolsista CAPES no *Programa Institucional de bolsas de Iniciação à Docência – PIBID* e como voluntária de Iniciação Científica em projetos de pesquisa me levaram a acreditar no potencial da Arte/Educação para incentivar novos modos de perceber o mundo. Em especial, a participação no projeto *Mediação da Experiência Estética na escola*, na consultoria ao setor de Arte e Educação do *Museu Inimá de Paula* e no estágio docência da disciplina *Mediação em Artes Visuais* contribuíram para dilatar minha convicção de que o ensino de arte pode ampliar sensivelmente nossa capacidade de extrair sentido da arte. Esta pesquisa, portanto, se desenvolve a partir de minhas experiências pessoais e profissionais.

Este trabalho está estruturado em três capítulos, seguidos pelo material educativo *Beleza (S)em Padrões? Corpo, arte e cultura*. O Capítulo 1 aborda os padrões de beleza do corpo no contexto contemporâneo. A primeira seção discute como os padrões sociais influenciam o modo como cada indivíduo modula seu corpo. Em seguida, o texto traça um histórico da beleza, discutindo como arte e a mídia conformam padrões relativos a gênero, peso e etnia. O capítulo se encerra apresentando estudos que revelam como os padrões de beleza constituem um assunto importante no campo da educação.

O Capítulo 2 apresenta os referenciais teóricos de Arte/Educação que sustentam a construção do material educativo. A primeira parte contextualiza o discurso contemporâneo sobre a Arte/Educação sob a perspectiva da educação ética e estética, enquanto a segunda parte apresenta os conceitos de curadoria e curadoria educativa. Por fim, o capítulo apresenta a

descrição do processo de construção da curadoria educativa, os critérios de seleção das obras e o conjunto final de trabalhos escolhidos para compor o material.

O Capítulo 3 se desenvolve em diálogo com as obras escolhidas para integrar o material educativo. Sem se preocupar em contemplar todos os períodos da história da arte, o texto ressalta os diferentes estilos de representação do corpo que mais evidenciam os padrões de beleza. Além disso, contextualiza as obras selecionadas e propõe comparações entre elas em termos de autoria e representação, considerando gênero, etnia, padrões de beleza. Por esta comparação, enfatiza a diferença do corpo representado e o corpo participativo na arte, com destaque nas discussões contemporâneas sobre o tema.

Ao final, a dissertação articula mais algumas considerações sobre o contexto da arte e da educação na atualidade e aponta as possibilidades de aplicação do material educativo, o qual está apresentado no Apêndice B, consistindo em: 1) carta à(ao) professora(o), com sugestão da faixa etária dos alunos e uma breve apresentação do tema do material; 2) apresentação dos fundamentos da proposta de mediação e da curadoria educativa; 3) roteiro de atividades, acompanhado por um jogo com as questões a respeito dos temas estudados; 4) Dezesseis lâminas com uma reprodução colorida de uma obra de arte na frente, e, no verso, informações sobre o artista e a obra e links para pesquisa.

1

CORPO E PADRÕES DE BELEZA NO CONTEXTO CONTEMPORÂNEO

Os tempos modernos reconfiguraram os modelos de organização dos grupos sociais. De acordo com Maria Graça Setton (2011, p. 711), “a cultura da modernidade imprime uma nova prática socializadora distinta das demais verificadas historicamente”. Os grupos sociais mais antigos geralmente estavam estruturados em torno de diretrizes mais coesas, que caracterizavam seus membros de maneira bem definida. Depois do surgimento da vida nas grandes cidades, podemos identificar uma transformação no funcionamento da sociedade. Os tradicionais grupos homogêneos e estáveis passaram por mudanças e foram adquirindo novas características relacionadas à heterogeneidade e à fluidez. Nos tempos atuais, cada indivíduo pode criar seu próprio sistema de referências, combinando várias influências diferentes. Dessa forma, na atualidade, os indivíduos têm a oportunidade de atuar de forma mais autônoma, com atitudes “que tecem as redes de sentido que os unificam em suas experiências de socialização. É o indivíduo que tem a capacidade de articular as múltiplas referências propostas ao longo de sua trajetória” (SETTON, 2011, p. 719).

Imanol Aguirre (2015) afirma que atualmente vivemos “uma configuração social deslocalizada”, pela qual nossa sociedade segue direções extremamente distintas das seguidas por sociedades anteriores. Ainda segundo o autor, “mobilidade e aleatoriedade são as constantes deste tempo”. O caráter híbrido dessa configuração social dificulta a identificação de um grupo coletivo com características bem definidas e o perfil cultural da sociedade ganha um caráter mais individualista. Este novo retrato da sociedade configura os sujeitos como “nódulos, cruzamentos de territórios autônomos, com seus próprios sistemas normativos, independentes entre si, que, apenas podem se perceber como unidade, na medida em que se contempla a identidade do sujeito para o qual confluem” (AGUIRRE, 2015, p.1).

Vivemos em uma época em que ainda existem princípios coletivos conservadores, mas a convivência social cultiva, majoritariamente, os valores efêmeros e o individualismo. Ao mesmo tempo, estamos cada vez mais supervalorizando a mente em detrimento do corpo e construímos discursos com ênfase na racionalidade. Muitas vezes acreditamos ser possível controlar nosso corpo, como se ele pudesse ser facilmente dissociado da nossa mente. Nesta

perspectiva, tentamos modular nosso próprio corpo para adaptá-lo aos padrões da sociedade. Muitas vezes entendemos essa prática como fundamental para cumprir nosso papel de atores⁴ sociais. A tentativa de modular o corpo acaba trazendo consequências significativas para o modo como percebemos a nossa imagem. Le Breton conta-nos que “Do corpo nascem e se propagam as significações que fundamentam a existência individual e coletiva; ele é o eixo da relação com o mundo” (2012, p. 7). Na contemporaneidade, essa construção se dá em um processo constante de mudanças.

Le Breton completa que, a partir dos anos 1960, o surgimento de movimentos de revolução sexual, feminista e expressão corporal coloca o corpo em uma posição de destaque na sociedade. Nesta situação, o corpo se encontra “sob a luz dos holofotes” como forma de um “alter ego” do indivíduo no intuito de fazê-lo parte de uma sociedade. Esse fenômeno ampliou as possibilidades de modulação do corpo do indivíduo.

A expressão corporal é socialmente modulável, mesmo sendo vivida de acordo com o estilo particular do indivíduo. Os outros contribuem para modular os contornos de seu universo e dar ao corpo o relevo social que necessita, oferecem a possibilidade de construir-se inteiramente como ator do grupo de pertencimento. No interior de uma mesma comunidade social, todas as manifestações corporais do ator são virtualmente significativas aos olhos dos parceiros. Elas só têm sentido quando relacionadas ao conjunto de dados da simbologia própria do grupo social. Não há nada de natural no gesto ou na sensação (LE BRETON, 2012, p.9).

As tentativas de modulação do corpo muitas vezes são realizadas pela busca por um sentimento de pertença à sociedade. Segundo Nóbrega (s/d) os meios de comunicação se empenham no papel de divulgar a imagem “do corpo bonito, sexualmente disponível e associado ao hedonismo, ao lazer e à exibição, enfatizando a importância da aparência e do visual”. Ao modular a própria imagem para que esta esteja em consonância com o ideal propagado pela mídia, o indivíduo deseja encontrar este sentimento de pertença. Nesta perspectiva, temos a afirmação de Rubia-mar Pinto:

Procura-se, assim, imprimir ao corpo características inusitadas, rótulos, marcas que o ligam muito mais a um sistema mercadológico do que a um pertencimento cultural. Aliás, a pertença, muitas vezes ressaltada nos traços físicos e nas formas corporais como a cor da pele, cabelos e olhos, peso, altura, entre outros - mas também em toda uma rede de gestos, posturas, ritmos - quando não é condizente com certos ditames ideologicamente constituídos é,

⁴Ator é um termo utilizado pela sociologia para designar o sujeito da ação (Zorzan; Chagas, 2011; David Le Breton e Maria Graça Setton -. Exercer diferentes papéis em nosso cotidiano nos possibilita integrar diferentes grupos sociais: somos formados como atores sociais.

crescentemente, negada e em seu lugar outros sinais de pertencimento, mais adequados a estes ditames, são comprados e anexados ao corpo (PINTO 2004, p.19).

Principal instrumento que o sujeito utiliza para corresponder aos padrões orientados pela sociedade a que pertence, o corpo é considerado um “cartão de visitas” e o maior veículo de comunicação de um indivíduo. No contexto das sociedades ocidentais, há uma série de demandas feitas ao corpo, as quais Le Breton divide em categorias específicas: *Gestualidade*, *Etiqueta corporal* e o controle da *Expressão dos sentimentos*.

A *gestualidade* está principalmente ligada à comunicação e aparece no início, no meio e no fim da interação social: durante os cumprimentos iniciais, nos momentos de concordância ou discordância presentes na fala, nos momentos de despedida, entre outros. A *gestualidade* acumula um acervo gigantesco de permissões e proibições, de acordo com o tempo e as especificidades de cada grupo social. As características dos gestos variam de acordo com a época e o grupo social a que pertencem.

A *etiqueta corporal* é outra demanda enfatizada pelo autor. O comportamento conforme as regras de etiqueta está diretamente ligado ao desenvolvimento dos gestos. Ao segui-lo, o ator tem uma chance maior de pertencer à sua comunidade ou fazer parte de algum evento social. Quanto a esse item, o autor chama a atenção para as “emboscadas que espreitam o desenvolvimento ordenado da etiqueta” (2012, p. 47). Pelo ponto de vista da cultura ocidental, o autor chama de “emboscada” algum gesto pertencente à natureza do corpo – tropeçar, engasgar, cambalear, cair, gaguejar, esquecer o que estava dizendo, etc. Tais condutas são vistas como “infrações graves” e podem arruinar sua atuação em um determinado evento. Além disso, o autor ressalta ainda “o apagamento ritualizado sofrido pelo corpo no decorrer das interações ou ainda na vida social” (2012, p. 50).

O controle da *Expressão dos sentimentos* também aparece como uma necessidade para que o indivíduo se comporte bem junto ao seu grupo. Le Breton coloca em questão a existência de uma dualidade entre o sentimento e a moral e evidencia que cada sociedade expressa seus sentimentos de maneira específica e que essas expressões não são nem um pouco naturais:

Os sentimentos que vivenciamos, a maneira como repercutem e são expressos fisicamente em nós, estão enraizados em normas coletivas implícitas. Não são espontâneos, mas ritualmente organizados e significados visando os outros. Eles inscrevem-se no rosto, no corpo, nos gestos, nas posturas, etc. O amor, a amizade, o sofrimento, a humilhação, a alegria, a raiva, etc. não são realidades em si, indiferentemente transponíveis de um grupo social a outro. As

condições de seu surgimento e a maneira como são simbolizados aos outros implica uma mediação significativa (2012, p. 52).

As demandas ao corpo apresentadas por Le Breton sofrem a influência do mercado capitalista. Na sociedade ocidental, podemos ressaltar que os tempos modernos vêm, de maneira cada vez mais rápida e voraz, transportar os valores humanos da dimensão do *ser* para o *ter*. “A retórica da alma foi substituída pela do corpo”, diz Le Breton, “sob a égide da moral do consumo. Um imperativo de prazer impõe ao ator, à revelia, práticas de consumo visando aumentar o hedonismo de acordo com um jogo de marcas distintivas” (2015, p. 84).

Essa estreita ligação como o consumo é tratada por Jean Baudrillard (1995), que afirma que “vivemos na era dos objetos”, pelo modo como o consumo se instaurou na nossa vida cotidiana como um fenômeno, inserido no indivíduo, na coletividade e no mundo. Assim, os objetos deixam de ser apenas utilitários e tomam outra dimensão simbólica, tornando-se essenciais para o alcance do prestígio e do conforto na sociedade. O autor afirma que a multiplicação dos objetos, os bens materiais e os serviços criaram “uma categoria de mutação fundamental na ecologia da espécie humana”, se tornando tão intrínsecos na nossa natureza que substituíram a importância dada às relações entre pessoas. Segundo o autor: “Para falar com propriedade, os homens da opulência não se encontram rodeados, como sempre acontecera, por outros homens, mas por *objetos*” (p.15). A ideia de progresso da humanidade se transformou em um desejo que se intensifica pelo fascínio que a aquisição, a exposição e a venda dos sedutores objetos provoca nos habitantes dos centros urbanos, que ampliam suas coleções. Além do caráter de progresso, o consumo é visto como milagroso, de forma que seus bens se apresentam “como *poder apreendido* e não como produtos trabalhados”.

A intensa relação do homem contemporâneo como os objetos é ainda mais ampliada na teoria de Mário Perniola (2005). Para o autor, existe uma fusão mais intensa entre o ser humano e os objetos; uma fusão sexual, que transforma o homem em “coisa que sente”. A sexualidade que tradicionalmente identificamos ocorre como um fenômeno orgânico, natural do corpo de dois parceiros e que termina no clímax. Na realidade do homem como coisa senciante, essa experiência é substituída por uma sexualidade neutra, inorgânica e artificial. Assim, ocorre um deslocamento da sexualidade, na medida em que a busca contemporânea pelo prazer deixa de acontecer organicamente, de um corpo/carne para outro corpo/carne e passa a se desenvolver de um corpo coisa para uma coisa corpo.

O conceito de Perniola anuncia o surgimento de um sentimento mútuo entre ser coisa sensível e, ao mesmo tempo, buscar sensibilidade nas coisas; nos objetos que possuímos. “Dar-se como coisa que sente e agarrar uma coisa que sente, esta é a nova experiência que se impõe ao sentir contemporâneo” (2005, p. 21). Essa fusão entre ser humano e coisa se torna tão intensa, que culmina no que o autor chama de “sensualidade neutra”, que não anula a sensibilidade, mas ameniza a tensão do sexo orgânico. Segundo o autor, enquanto a sensibilidade orgânica necessita de atingir um objetivo (o orgasmo), a sexualidade neutra emancipa o sujeito dessa necessidade, tornando-a deslocada e descentrada. Como ilustração, o autor menciona que a relação entre homem e coisa se torna tão amalgamada que não há mais distinção entre o corpo e o objeto que o envolve (a roupa).

A ideia de que nosso corpo é apenas a continuação e extensão da roupa que vestimos se deduz facilmente da observação do look contemporâneo. (...) Porém mais que à moda, noção agora obsoleta e antiquada, a experiência de uma sexualidade neutra e inorgânica convém ao look, entendido como uma cultura do corpo-roupa, completamente emancipada tanto do conformismo da *haute couture* quanto do subjetivismo da antimoda. De fato, no look, a experiência da roupa como corpo se prolonga, se estende e se radicaliza no corpo como roupa: maquiagem, tatuagem, ginástica, *hair dressing*, dietética, aeróbica, *body building*, cirurgia plástica e engenharia genética constituem os passos seguintes de um caminho que conduz ao homem quase coisa (PERNIOLA, 2005, p. 61-62).

A “sociedade do consumo”, para Baudrillard, é caracterizada também pela “*universalidade* na comunicação de massa”, que divulga de geração em geração toda a informação cultural e histórica, preservando um costume que reflete no modo como apreendemos o mundo. Por esta realidade, destacamos que os fenômenos da globalização e as novas tecnologias da comunicação são alguns dos principais responsáveis por essa nova configuração social, porque facilitam o acesso a novas informações e remodelam os perfis culturais. Setton (2011) sublinha o modo como a nossa cultura está construída com base na presença das mídias, principalmente desde os anos 1970, que estreitaram as relações da sociedade e dos meios de comunicação de massa. Em diálogo com Setton, Braga, Molina e Figueredo (2010) destacam a influência do mercado capitalista na construção das diretrizes que definem a representação do corpo como ideal ou não. Segundo os autores, “As concepções e as representações do corpo, bem como a beleza, sofreram transformações ao longo da história em cada sociedade, associadas às mudanças socioeconômicas e culturais” (2010, p.88). Nessa

mesma perspectiva, destaca-se a fala de Maria Inês Ghilardi-Lucena (2012), relacionando a mídia e o mercado publicitário como atuantes na construção do modelo de pensamento coletivo.

Nas sociedades ocidentais atuais, os indivíduos, por meio da leitura dos textos midiáticos a que estão expostos o tempo todo, vão tecendo os fios da construção de sua identidade, incorporando sentidos e representações presentes no cotidiano. Tais discursos produzem efeitos de sentido que influenciam profundamente muitos aspectos da vida diária. (...) A mídia é, em seu conjunto, uma instância poderosa na sociedade, embora nenhum de seus atores tenha tanto poder isoladamente. É preciso considerar, na interlocução, a importância do processo de recepção, como num contrato que se estabelece entre as duas instâncias: de produção e de recepção (GHILARDI-LUCENA 2012, p. 89).

Everardo Rocha (2006) afirma que pela publicidade é possível entender a cultura contemporânea e reconhece a importância dos estudos sobre o discurso publicitário, devido a sua influência em nosso comportamento. Segundo o autor, “a publicidade traduz a produção para que esta possa virar consumo, e ensina os modos de sociabilidade enquanto explica o quê, onde, quando e como consumir” (p.11). Rocha ressalta a complexidade da nossa relação com o consumo e que por isso, “conhecer o significado do fenômeno do consumo passa pelo exame profundo de sua relação com a cultura” (p.86). Nessa perspectiva, completa que:

O consumo é um sistema simbólico que articula coisas e seres humanos e, como tal, uma forma privilegiada de ler o mundo que nos cerca. Através dele a cultura expressa princípios, estilos de vida, ideais, categorias, identidades sociais e projetos coletivos. Ele é um dos grandes *inventores* das classificações sociais que regulam as visões de mundo, e talvez nenhum outro fenômeno espelhe com tanta adequação um certo *espírito do tempo* – face definitiva de nossa época (Rocha, 1995 *apud* ROCHA, 2006, p. 86).

Pode-se perceber pelo exposto acima o quanto a sociedade contemporânea se organiza sob a égide do mercado e cada indivíduo procura modular o próprio corpo na expectativa de um sentimento de pertença à sociedade. Em meio a esses padrões de comportamento, destacamos os padrões de beleza corporal, que orientam o desejo da sociedade por determinadas características físicas. Na contemporaneidade, são moldados conforme as leis do mercado, levando a todos a buscarem “corpos em padrões formatados através de normas de controle, para que estes estejam atrelados aos interesses e a serviço dos mercados” (MAGALHÃES, 2017, p.5). Em uma atitude passiva e pouco preocupada em questionar esses padrões, somos muitas vezes levados a negar o corpo que temos e fazer escolhas prejudiciais a fim de adaptarmos o corpo ao consumo e à beleza publicitária. Na expectativa de que sejamos conscientizados sobre

a construção desse cenário, a próxima seção apresenta um panorama sobre o surgimento e as mudanças ocorridas nos padrões de beleza do corpo feminino e masculino.

1.1. Padrões de beleza do corpo

A sociedade se constitui por padrões que são fundamentais para a ordem e a harmonia dos grupos sociais. Porém, muitas vezes, esses padrões podem se transformar em diretrizes cruéis, principalmente quando ditam regras que não são possíveis de seguir apenas por comportamento ou condicionamento. Aspectos físicos como altura, peso e forma corporal, estrutura capilar, cor de pele e olhos, levam as pessoas a procurar recursos absurdos para se adequarem a determinados modelos de beleza. Quando o padrão se refere a esses aspectos físicos e biológicos da existência humana, os grupos de inclusão ficam cada vez mais restritos, rejeitando a diversidade e promovendo os preconceitos sociais que conhecemos. Fernanda Zorzan e Arnaldo Chagas afirmam que na sociedade atual encontramos o ideal de “um corpo ‘desnaturalizado’ que, fabricado sobre moldes impiedosos, haja vista os padrões socialmente valorizados como a juventude e a magreza escultural, distancia-se e muito do corpo biológico” (2011, p.166). Os autores enfatizam o papel da mídia como disseminadora desses parâmetros do corpo belo a serviço do mercado capitalista, promovendo um discurso que relaciona a busca da beleza idealizada com a conquista da felicidade e do bem-estar. Nesse sentido, afirmam que:

Em função disso, cresce o número de mulheres insatisfeitas com seu corpo e que, para atingir este ideal de beleza, difundido pela mídia, buscam práticas capazes de reverter características corporais que destoam do esperado. [...] a mulher torna-se responsável por recriar seu corpo, através dos aparatos proporcionados pela indústria estética, (re) atualizando-o constantemente, pois, na sociedade capitalista e competitiva em que vivemos, o corpo, enquanto produto do mercado de beleza, não pode tornar-se obsoleto. [...] os artifícios utilizados para conquistar o corpo belo e adequar-se aos padrões de beleza encontram no “céu o limite”. Quer seja ele modelado através de exercícios físicos ou modificado e formatado em clínicas estéticas, o corpo feminino moderno assume caráter de plasticidade (ZORZAN; CHAGAS, 2011, p.162, 166-167).

André Mendes (2012) reflete sobre as consequências da projeção de um ideal de corpo belo nos modelos de beleza das esculturas clássicas. O autor afirma que “A determinação deste modelo como o correto, o saudável, belo e desejável tem levado as pessoas a se entregar a regimes radicais e exercícios obsessivos, com o objetivo de se aproximar desse corpo olímpico”

(2012, p.62). Em uma sociedade ideal, imaginaríamos que a beleza não pesaria mais (ou menos) para um indivíduo pelo simples fato de ele ser mulher ou homem. Mas sabemos que na realidade o corpo exerce papéis muito diferentes com referência à beleza quando pertence ao homem ou à mulher. Tradicionalmente, os padrões de beleza são muito mais efêmeros e exigentes com as mulheres do que com os homens.

Cabe ressaltar também que até meados do século XIX vivíamos na era patriarcal. Durante este período, a maioria das mulheres⁵ eram submissas aos homens e não podiam reconhecer o próprio corpo como dotado de subjetividade e desejos sexuais ou profissionais. Boris e Cesídio (2007) lembram que principalmente nas famílias mais abastadas do período patriarcal, os homens e as mulheres tinham seus papéis bem definidos: enquanto os homens tinham a missão de trabalhar e sustentar suas famílias, as mulheres deveram servi-los em todas as instâncias e devotar seus corpos e desejos a eles sem questionamentos. as funções femininas restringiam-se a cuidar da casa, ter filhos e gerenciar as tarefas domésticas dos escravos. O direito à autonomia do corpo e ao desejo sexual era amplamente proibido às senhoras da sociedade patriarcal.

Havia tantos pudores na educação sexual das moças que lhes era negado o direito de adquirir conhecimentos acerca da sexualidade antes do casamento. Devido a este tabu, a primeira experiência sexual era vivenciada com culpa e vergonha. Na perspectiva médica de 1890 a 1930, (...) os médicos compreendiam o corpo da mulher como tendo uma conexão entre o útero e o sistema nervoso central, e, portanto, as atividades intelectuais femininas poderiam gerar crianças doentes e malformadas durante a gestação, ficando reservado apenas ao homem o desenvolvimento intelectual, pois ele não corria este risco. (...) O sistema patriarcal era, principalmente, reproduzido pela elite urbana, composta pelos comerciantes, profissionais liberais e altos funcionários públicos, que tinham maior acesso aos saberes dos médicos e dos padres, mas também pelos pobres e escravos (BORIS; CESÍDIO, 2007, p. 461).

Denise Bernuzzi de Sant'anna (2014) oferece um panorama das mudanças na busca pelo embelezamento feminino e masculino do início do século XX ao início do século XXI No Brasil. Embora a autora deixe claro que o gênero masculino também precisou se esforçar para servir a um padrão de beleza em várias épocas, a diferença dos empenhos necessários aos gêneros fica evidente. Para a mulher, a busca pela beleza envolve uma gama de sacrifícios

⁵ Certamente, houveram mulheres que resistiram à estrutura formada pelo patriarcalismo e marcaram a história, como as brasileiras Maria Quitéria de Jesus (1792-1853) e Nísia Floresta (1810-1885). Mas, em geral, as mulheres das famílias da alta sociedade, modelos do bom comportamento, eram extremamente submissas.

maiores que os do homem. Seu comportamento, por exemplo, deve ser mais contido na maioria das épocas. O homem, porém, normalmente teve seus padrões estabelecidos com base em sua personalidade destemida, corajosa, viril e divertida. Existem cobranças para o público masculino em todas as décadas, mas o conforto e a altivez foram privilégios atribuídos a eles com mais intensidade. Suas imperfeições muitas vezes eram vistas com certa dose de humor e não com repreensão, como sempre acontece com as mulheres.

É interessante pensar no quanto essas mudanças são constantes e ocorrem rapidamente. No início do século XX, os artifícios de embelezamento para as mulheres deveriam ser discretos e eram inteiramente justificados como cuidados necessários para a saúde. A moda brasileira era totalmente pautada nos padrões europeus – sobretudo franceses – e a juventude feminina era crucial para delimitar aquelas que eram belas. Embora existissem grandes rituais de preparação das mulheres para a beleza, estes deveriam apresentar resultados discretos e só eram compartilhados entre as moças em encontros mais íntimos. Gestos de embelezamento que não fossem comedidos eram extremamente malvistas pela sociedade. A habilidade dos cuidados com a beleza estava presente no empenho em esconder o que era feio e reforçar o que era agradável, mas os truques deveriam ser executados com extrema discrição. O disfarce dos “defeitos do corpo” ficava a cargo das roupas, dos sapatos, das posturas, dos penteados e adornos, que já representavam a classe social e o bom gosto do indivíduo. Exagerar na maquiagem era um gesto muito malvisto nesta época. As pessoas comumente proclamavam um ditado importante para a época: “mulher de má pinta é a que mais a cara pinta” (SANT’ANNA, 2014, p. 14). Os homens também tinham suas preocupações, embora aparecessem com menos frequência nos anúncios de beleza:

Cuidar da barba e do bigode, por exemplo, era tão importante quanto a escolha de um chapéu apropriado e a manutenção da limpeza dos calçados. Muita atenção ao jeito de andar, pois este denotava macheza, força e distinção, ou então o contrário. Pomadas para os cabelos e loções perfumadas também agradavam inúmeros mancebos ciosos de um porte firme e forte (SANT’ANNA 2014, p.15).

Homens e mulheres, cada um ao seu modo, viviam tentando adaptar este estilo de beleza e comportamento europeu para a vida no Brasil, mesmo com as diferenças do clima do nosso país. Os artigos e conselhos de beleza eram escritos por profissionais da saúde. A beleza era comumente relacionada à saúde e a feiura, à doença. Os produtos corretores eram divulgados como remédios. Seus anúncios eram mais imperativos e apresentavam discursos de advertência:

Diferentemente da tendência da publicidade atual, naqueles anos, chamava-se a atenção do leitor com imagens sobre morte e doença. A concorrência entre os fabricantes de remédios fortaleceu a necessidade de recorrer a testemunhas ilustres e a exibir o nome de médicos, mesmo quando o produto anunciado era apenas um sabonete. Segundo esse espírito, uma seção destinada a dar conselhos de beleza na *Revista da Semana* chamava-se “Consultório da mulher”. (...) Numerosos remédios para a saúde e a beleza possuíam uma vocação universal e serviam, igualmente, para a higiene da pele e dos cabelos. Alguns deles eram receitados para diferentes finalidades, do mesmo modo que, na vida cotidiana, o médico tendia a ser um clínico geral (SANT’ANNA 2014, p.36).

A idade também sempre foi um problema tanto para o homem quanto para a mulher. Até a década de 20, o preconceito com o “passar do tempo para o corpo” era explicitado por meio de brincadeiras destinadas aos mais envelhecidos. A idade certa para arrumar um marido passava rapidamente para as moças e as deixava em pânico. As marcas no rosto e as mudanças no corpo, os cabelos (ou a falta deles, mais comum entre os homens) eram indícios de que a beleza começava a fugir do corpo. A idade avançada anunciava também a perda do rendimento e da produtividade. O envelhecimento era acompanhado pela temida chegada da doença. Na década de 30, o assunto da velhice foi incorporado às revistas femininas, reforçando os preconceitos com ditos como: “a mulher aos 15 anos é sorvete, aos 25 é frescos, aos 40 é água morna” (SANT’ANNA 2014, p.45). Nesta época o conceito de idade para os homens começa a mudar. Mesmo ainda havendo preocupações e técnicas para disfarçar os sinais de envelhecimento masculino, a idade do homem passou a ser uma qualidade atribuída à sabedoria e à experiência. Nos tempos contemporâneos, ainda desenvolvemos uma forte preocupação com o envelhecimento. Esta preocupação, na maioria das vezes, está mais ligada à aparência do que à saúde.

André Mota (2005) analisa os discursos médicos em torno do rejuvenescimento e da eugenia no início do século XX, especialmente no Brasil. O autor destaca que nessa época a condição de saúde de um indivíduo era mensurada por suas qualidades morais e intelectuais e que as propostas eugenistas previam a criminalização de alcoólatras, deficientes mentais e adquirentes de doenças contagiosas, como a sífilis e a tuberculose. Essas propostas “higiênicas” visavam “à esterilização dos chamados ‘anormais’” e promoviam a ideia de saúde ligada ao rejuvenescimento e à restauração racial.

Essa teoria contribuiu para o aumento a profusão de propagandas que promoviam remédios supostamente capazes de proporcionar saúde e juventude aos consumidores. Em consonância com os outros estudiosos, Mota também enfatiza que a velhice era diretamente relacionada com a feiura e a doença. Todos os cuidados necessários para a luta contra o envelhecimento eram amplamente recomendados pelos médicos e as técnicas de cirurgia estética já começavam a ser reconhecidas no Brasil.

Exemplarmente, em 1928 a Academia Nacional de Medicina do Rio de Janeiro elogiou a médica francesa, Dra. Noel, por sua conferência sobre a cirurgia estética. Entre seus argumentos, frisou “quão necessário é, para os que trabalham, um aspecto, uma aparência de juventude e beleza e a forma pela qual a cirurgia estética pode devolver essa aparência e prolongar sua possibilidade” (A Folha Médica, 25:9, 1928, p. 12). Por meio de projeções de imagens, mostrou “a escolha dos lugares de uma intervenção cirúrgica, escolha que varia segundo as fisionomias e para qual se torna necessária uma absoluta segurança no bom gosto”. Exibiu imagens dos resultados de diversas intervenções na altura dos temporais, na nuca, nas pestanas, no pescoço e no queixo, e apresentou, segundo a Folha Médica, os magníficos resultados obtidos nos mais variados casos. Para um perfeito êxito na intervenção, expôs a escolha e as formas dos “esquemas de operações na altura de quase todas as partes do corpo – orelhas recollées, bocas reformadas, cicatrizes apagadas, diminuição dos braços, dégraissage, barriga, busto, nuca – tatuagens apagadas –, operações em pernas e calcanhares. Expôs as diversas maneiras de fazer voltar os seios às suas justas proporções, comparando os métodos, explicando os riscos e resultados de cada um” (MOTA, 2005 p. 184-185).

A pesquisa de Mota revela que já na década de 1920, os médicos pensavam em alternativas de rejuvenescimento que iam além das cirurgias plásticas. O autor afirma que não satisfeitos com o desenvolvimento da cirurgia estética para devolver a juventude, os médicos acreditavam “que poderiam modificar ‘geneticamente’ a idade de um indivíduo, restituindo-lhe também as características físicas passadas”. As pesquisas internacionais divulgadas no Brasil prometiam ser possível revigorar a juventude “por um processo cirúrgico conhecido por *sem gland implantation*, pelo qual seria possível restabelecer a juventude de órgãos e tecidos humanos de décadas passadas” (p.185). O autor completa que o processo compreendia também a aplicação de “injeções do extrato da glândula tireóide que provocariam o revigoramento e, mais pronunciadamente, a função genital amortecida pela idade, que voltaria a apresentar, nas palavras do Dr. Mauricio, ‘todo o vigor e a espontaneidade de antanho’” (p. 186).

Acompanhando a reflexão de Zorzan e Chagas (2011), podemos afirmar que pela perspectiva do consumo o corpo é visto como uma mercadoria e assim como os produtos do mercado podem se tornar obsoletos, “o corpo também, como mercadoria, é estimulado a fugir

desse fantasma impiedoso da renovação. Renovar, manter, buscar as novidades, que protelem o envelhecimento, passou a ser a forma de [tentar] evitar a decadência imposta pela natureza humana na pós-modernidade” (BARS, 1900 *apoud* ZORZAN; CHAGAS, 2011).

Posteriormente às décadas de 30 e 40 no Brasil, aos poucos, os anúncios de beleza ganharam mais leveza. A publicidade substituiu a rigidez e o medo, outrora direcionados à divulgação dos produtos de embelezamento, por propagandas que ganham um caráter cada vez mais sedutor. O cinema teve um papel fundamental para tornar mais flexíveis os comportamentos femininos e masculinos. A figura da mulher se modificou, e, a espelho das atrizes hollywoodianas, aprendeu a desenvolver uma relação cada vez mais autônoma e leve com o próprio corpo.

O *sex appeal* foi introduzido no comportamento em meados dos anos 50 e revolucionou o conceito de beleza feminina no Brasil e em outros países. A maquiagem, antes duramente criticada, se tornou um item fundamental para as garotas que desejavam ser um modelo de beleza. Os anúncios destes produtos estavam acompanhados por um clima apimentado, amplamente divulgado pelos meios de comunicação. O corpo foi aparecendo de forma diferente nas propagandas.

As mulheres famosas começavam a exibir nas telas um *sex appeal* esportivo. Roupas práticas e confortáveis sugeriam um charme singular, várias vezes combinado a um semblante de *baby*. O comércio varejista de roupas crescia no país e a moda parecia massificada (SANT’ANNA 2014, p.36).

O corpo foi ficando cada vez mais exposto em nosso país tropical, para alívio das brasileiras e dos brasileiros. Outros defeitos, porém, começaram a ser evidenciados, devido a esse novo modelo de exposição corporal. A “descoberta” da celulite e das “gordurinhas indesejadas” demandaram um cuidado exagerado com o corpo, apontando novas evidências a serem disfarçadas. Os recursos para o cuidado com o corpo foram aumentando cada vez mais até alcançar a diversidade de alternativas dos dias contemporâneos. A voga das academias e das cirurgias plásticas explodiu nos anos 80 e mantém sua importância até hoje⁶.

⁶Este trabalho não tem como objetivo criticar veementemente a prática de exercícios físicos ou um estilo de vida saudável. A prática da ginástica proporciona inúmeros benefícios ao corpo, se realizada e começou de forma sadia. O problema acontece quando essa prática se torna obsessiva e destina-se a um ideal de corpo utópico, provocando esforços excessivos pautados em uma determinada aparência corporal.

Ainda hoje as regras de beleza do homem são menores que as das mulheres, mas a indústria da beleza está cada vez mais voltada para o público masculino. Algumas investigações pretendem analisar os padrões de beleza masculinos na contemporaneidade. Dessa forma, procuram verificar em que medida a busca pela beleza vem tornando a linha entre a divisão de gêneros cada vez mais tênue. Um estudo (FONTES, BORELLI E CASOTTI, 2010) foi desenvolvido a fim de identificar o perfil do consumidor masculino e sua relação com o cuidado com a aparência. A pesquisa surgiu com a finalidade de identificar possíveis estratégias de publicidade para atrair o consumidor masculino em potencial, de forma a desenvolver um diálogo atrativo e pertinente para este público. Nessa perspectiva, as autoras entrevistaram um grupo de 10 homens com idades entre 20 e 35 anos, declarados heterossexuais, pertencentes à classe alta do Rio de Janeiro. A pesquisa indicou que, apesar de ocorrerem mudanças recentes com relação às fronteiras de gênero no que se refere ao consumo de beleza, essas fronteiras ainda existem. Os depoimentos dos entrevistados apontam a existência de grande resistência masculina com relação à apropriação de práticas de beleza e evidenciaram uma tentativa por parte deles de justificar o uso de alguns produtos. Ao mesmo tempo em que os entrevistados declaravam possuir um cuidado com a aparência, sustentavam seus discursos para a defesa de valores tradicionais de separação de gênero.

Dentre as justificativas dos entrevistados para o uso (ou o não uso) de produtos de beleza, destacam-se várias afirmações que confirmam que a identidade masculina está pautada na negação de valores relacionados à mulher, à criança e ao homossexual. Através de uma estratégia de entrevistas aplicadas pelas autoras, os entrevistados expuseram suas opiniões sobre o corpo, os cabelos masculinos a face, o vestuário e. Com relação ao ideal de corpo masculino, as autoras destacaram falas como “proporcional, nem magrelo, nem muito grande, nem gordo, é um cara no estilo” (p.8). Com relação ao ideal de cabelos, os homens entrevistados defenderam que um visual moderno masculino caracteriza os cabelos como “o penteado “desarrumado”, “bagunçado” e corte “repicado” (p. 10)”. Segundo eles, o estilo da barba também caracteriza um visual moderno: “a barba por fazer é associada a uma aparência “informal”, “despojada”, o que é visto um sinal de “modernidade” (p.10). Com relação ao rosto, as respostas dos homens entrevistados revelaram o desejo de uma aparência que favoreça a masculinidade e se oponha à semelhança com o feminino, infantil e homossexual: “Uma pele bonita é “boa”, e “sem espinhas”, porém, não deve ser uma “pelinha bonitinha, bundinha de bebê” (p. 11). Os entrevistados expuseram suas opiniões quanto ao ideal de vestuário

masculino, afirmando que “as roupas devem “cair bem” no corpo, expondo o corpo “malhado”, proporcional, sem excessos, e escondendo o corpo gordo ou “magrelo” (p. 12). Dentre as conclusões indicadas pelas autoras, destacamos

Ainda que recentemente tenham sido inseridos no mercado novos produtos e serviços voltados ao consumidor masculino, foram poucas as práticas de beleza que os pesquisados identificaram como permitidas para o gênero masculino. Apesar dos entrevistados parecerem ver a beleza como facilitadora das relações sociais e amorosas, colocam o sucesso profissional e a inteligência como mais importantes do que o capital corporal: homem não precisa ser bonito. E não deve se esforçar – ou não deve demonstrar que se esforça – para ser belo: o corpo belo deve ser “efeito colateral” da busca por saúde ou do gosto por esportes (FONTES, BORELLI E CASOTTI, 2010, p. 1).

Ghilardi-Lucena (2012) acredita que os homens contemporâneos tendem a assumir cada vez mais os cuidados com a beleza. Seu estudo investiga as representações sociais do corpo masculino na mídia. A autora analisou reportagens e matérias de revistas de público geral – *Veja*, *Época*, *IstoÉ*, *Metrópole* – e de uma revista destinada a leitores masculinos – *Men's Health*. A análise foi feita a partir de um material diversificado que tratava o tema da vaidade masculina, como reportagens, entrevistas, pôsteres, quadros estatísticos, anúncios publicitários, entre outros conteúdos referenciados ao tema. O período dessas publicações compreendeu os anos de 2001 a 2009. A pesquisa partiu da hipótese de um aumento significativo da vaidade masculina e da perda da vergonha por parte dos homens em assumir essa vaidade, que historicamente é atribuída ao universo feminino. As análises das publicações das revistas confirmaram o pressuposto inicial e identificaram novos comportamentos por parte dos homens com relação aos cuidados com a aparência:

Os homens estão sendo estimulados, pela globalização, a seguirem os passos femininos no quesito de valorização da beleza e da juventude. Hoje, o número de homens que procuram produtos de estética e demais recursos para valorizar a aparência está aumentando a todo vapor. Há uma camada da sociedade, sobretudo nas classes A e B, que não abre mão da sofisticação e da modernização do visual, visto que a boa aparência gera autoconfiança e, como consequência, melhor desempenho pessoal e profissional. O universo do trabalho cobra deles uma boa apresentação, assim como as mulheres já exigem um companheiro bem apresentável. (...) Estatisticamente, as consultas agendadas por homens, na clínica da dermatologista Vera Leal, cresceram 20% nos últimos meses, assim como no consultório do cirurgião plástico Maurício De Maio – ambos de São Paulo – o volume de pacientes que buscam recursos de correção estética subiu de 40 por mês, em 2006, para 100, em 2009. Reportagem da *IstoÉ* aponta que “dados de 2008 da Sociedade

Americana de Cirurgia Plástica mostram que a procura pelas injeções de toxina botulínica pela população masculina cresceu algo em torno de 4000% nos últimos 11 anos” (GHILARDI-LUCENA, 2012, p. 90, 91).

Na mesma linha de raciocínio, outra pesquisa explora a evolução do culto à beleza pelos homens. Silva e Vilaça (2008) chamam a atenção para o modo como o discurso sobre a beleza masculina adquire grande potência na sociedade atual. Os autores desenvolveram um estudo para entender as características de um *spornossexual* – termo que pretende funcionar como uma evolução do *metrossexual*, cunhado pelo jornalista britânico Mark Simpson – entendendo-o como fruto da propaganda das redes sociais e da cultura midiática e que movimentava a economia através do imaginário masculino. Os autores também analisaram a estética utilizada nas campanhas publicitárias voltadas para o público masculino:

Vinda de uma junção entre as palavras inglesas sport e porn (esporte e pornografia), a definição de spornossexual seria a de homens que cultuam os seus corpos, visto que o esporte proporciona a dedicação ao físico e a pornografia está no sentido de adoração, fetiche, visual. “Não se trata de se tornarem homens femininos ou gays. Trata-se de homens tornando tudo. Para si mesmos.” (SIMPSON, 2014, p. 01). É como se o corpo fosse o seu principal acessório e estes se sentissem na obrigação de compartilhá-los, por isso o cunho sexual e fetichista. “O fetiche eleva o lugar do corpo como recorrência do desejo poético da observação” (GARCIA, 2005, p. 65). É um movimento de objetificação do corpo masculino (SILVA, VILAÇA, 2018, s/p).

Entre homens e mulheres, o peso do corpo é um das principais preocupações na busca pela beleza e protagoniza um dos maiores embates entre saúde e imagem corporal. Se antes a aparência era diretamente ligada à saúde, agora o indivíduo precisa muitas vezes negligenciar a própria saúde para conquistar a beleza. Os médicos, que outrora eram responsáveis pelos anúncios dos produtos que proporcionariam um bom estilo de vida, agora ocupam um papel secundário na preocupação do indivíduo com o próprio corpo. Um artigo, intitulado *Obeso benigno Obeso maligno*, escrito por Claude Fischer, foi publicado pela primeira vez em 1989. Neste trabalho, o autor descreve características que categorizam os obesos como “bons” ou “maus” fazendo uma análise crítica dos estereótipos que a gordura atribui ao indivíduo. No decorrer do texto, ele analisa o modo como a sociedade trata as pessoas que estão acima do peso; como a mídia apresenta o gordo para a sociedade – daí a referência ao título. Nesta perspectiva, o autor afirma que o cinema é um dos grandes responsáveis por atribuir aos atores gordos papéis estereotipados que os dividem limitadamente entre “bonzinhos e engraçados” ou

“maus, trapaceiros e preguiçosos”. Fischer descreve a fala de várias pessoas que expressam suas opiniões sobre os gordos, por meio da apresentação de depoimentos e pesquisas:

(...) geralmente se está de acordo quando se diz que uma das características de nossa época é sua lipofobia, sua obsessão pela magreza, sua rejeição quase maníaca à obesidade: “A sociedade, dizia o nutricionista Jean Trémolières, cria os obesos e não os tolera.” Nos Estados Unidos, um grupo de defesa dos gordos constituiu-se há alguns anos. Sua presidente declarou à imprensa que, em seu país, “é mais duro ser gordo do que ser negro”. As discriminações são reais, segundo todas as aparências, e não somente nos Estados Unidos: em 1984, um eletricista de Rennes, na França, foi despedido porque seu peso (123 Kg) tornava-o, de acordo com seu empregador, “inapto para o trabalho”. O caso, ao que parece, não é excepcional (FISCHER, *apud* SANT’ANNA, 1995, p. 70).

A maioria dos depoimentos apresentados pela investigação de Fischer ressalta as características morais que muitas vezes são atribuídas ao corpo obeso. É interessante notar que, no entanto, a saúde do obeso não é mencionada em nenhum momento. Nenhuma pesquisa ou pessoa que representasse a sociedade julgadora nesse texto demonstrou preocupações como: “os riscos de morte que uma pessoa adquire quando ganha muito peso” ou “as consequências da obesidade para a saúde” ou até mesmo “os benefícios de um regime para a saúde do obeso”, entre outros. De acordo com (SILVA et. all. 2018) “O discurso lipofóbico da sociedade contemporânea aborda a obesidade não como um corpo que deve emagrecer em benefício da saúde, mas como uma condição corporal sob a qual se encontra um sujeito marcado pelo sofrimento que uma norma lipofóbica impõe”. Segundo as autoras, o corpo magro permanece como a chave do sucesso e, “para além da beleza, ter um corpo magro, em uma sociedade lipofóbica, se converte em um símbolo desse poder, uma vez que os sujeitos são classificados e qualificados em relação a sua moral e caráter, por seu tamanho corporal” (2018, p. 401).

Desenvolver bons hábitos alimentares e evitar uma vida sedentária é importante para que possamos manter a saúde corporal. Porém, muitas vezes o discurso referente à saúde ainda é tomado pela indústria da beleza, na tentativa de justificar práticas exageradas de consumo e culto ao corpo. Como afirmam Araújo e Meneses (2011, p.8), ao mesmo tempo em que a medicina “indica a atividade física e a dieta como uma prática preventiva às doenças, sobretudo, as cardíacas e ósseas” seu discurso é manipulado pela indústria do consumo:

Em contrapartida há também parte do público que, além de se ver atingido pelo discurso publicitário, também justifica as suas atitudes em nome da

beleza como simples cuidado com a saúde. E, assim, na ânsia da conquista da longevidade, e com qualidade, sequer se questiona a forma com que os discursos são produzidos. Embarca-se na procura dos novos padrões de beleza. Ter um corpo trabalhado, está na ordem do dia e não é à toa que o verbo mais empregado é „malhar. “Malhar como se malha o ferro”, malhar significando o intenso esforço embutido nesse significante. Trabalhar diferentes partes do corpo que precisam ser modificadas. Do joelho ao culote, do braço à panturrilha, o corpo é visto como fragmento; cada parte podendo ser reesculpida, consertada, desconectada de um todo (ARAÚJO, MENESES, 2011, p. 8).

A presença das celebridades como representantes de produtos de beleza nas propagandas publicitárias é uma tradição comum e reconhecida pela mídia. A partir dos anos 50, novas revistas promoveram as musas do cinema, as atrizes, as vedetes do teatro da revista como “um desfileiro de belas aparências” (Sant’anna, 1995). Atualmente, novos direcionadores de comportamento representam um papel importante para a mídia e ocupam uma posição relevante como estratégia de marketing: Os influenciadores digitais ou *digital influencers*. Com uma visibilidade e uma credibilidade cada vez maior por parte da população mundial, esses atores conquistaram um posto significativo para a publicidade. Uma pesquisa recente (Bravo; Saueia; Brondino-Pompeo, 2018) foi desenvolvida com o intuito de comparar a influência entre celebridades e blogueiras como *endossers*⁷ de marca. Com a difusão dos meios de comunicação pela internet, as pessoas começaram a ter a oportunidade de tornar públicas as suas vidas e rotinas. A notoriedade alcançada pelas blogueiras instigou as autoras a desenvolver esta investigação:

Há leitoras que consideram as blogueiras como aspiração e referência para a formação de atitude, valor e comportamento e buscam se adequar por meio da compra de produtos indicados nos blogs (Mendoza, 2010). A confiança na blogueira é construída fundamentalmente com base na proximidade e na familiaridade – a blogueira é uma pessoa ‘comum’, poderia ser uma vizinha ou colega de trabalho – e na frequência dos contatos – as postagens são muitas vezes diárias, estabelecendo uma conversa prolongada e efetivamente presente, como se estivessem conversando com uma amiga. Os significados culturais da blogueira, portanto, mais próximos da realidade da pessoa “comum”. Assim, a recomendação de um produto ou marca tem um peso semelhante ao feito por alguém do círculo social próximo desse consumidor (BRAVO; SAUEIA; BRONDINO-POMPEO, 2018, p. 347).

⁷Pessoas que representam as marcas e seus produtos.

Partindo dessa premissa, as autoras realizaram uma pesquisa, dividida em duas fases: Uma revisão bibliográfica e um experimento, feito por um questionário aplicado a um público. Antes do trabalho de campo, as autoras realizaram uma pesquisa bibliográfica e identificaram teóricos que não acreditavam que os trabalhos das blogueiras alcançariam uma importância considerável no mercado publicitário. A metodologia da investigação pretendia mensurar a eficácia das blogueiras como endosso de marcas e verificar se as mesmas possuem maior influência para os consumidores, quando representam produtos de beleza. Os participantes foram instruídos a observar um anúncio de um produto de beleza, no qual o espaço destinado à modelo representante estava em branco. Após a observação, os participantes respondiam ao questionário e indicavam se o anúncio seria melhor representado por uma blogueira ou por uma celebridade. Os resultados obtidos indicaram que as blogueiras exercem a mesma influência que as celebridades para o público. Segundo as autoras, este resultado ficou mais evidente “ao se analisar alguns dos questionários respondidos que, quando se pedia uma celebridade, alguns respondentes apontaram o nome de uma blogueira” (Bravo; Saueia; Brondino-Pompeo, 2018, p. 352).

Os influenciadores digitais contribuem em peso para as direções que os padrões de beleza estão tomando. Além de levar informações e alternativas atrativas para seu público podem muitas vezes oferecer algumas armadilhas. É comum descobriremos diretamente por eles uma nova dieta, um novo procedimento estético – frequentemente feitos em casa –, uma rotina de treino intenso e diversos conselhos sobre moda ou estilo de vida em geral. A prática de acompanhar as ações dessas personalidades foi amplamente adotada porque nos é muito mais cômodo “aprender estas dicas de beleza e vida” estando dentro de casa, sem gastar nada além de computador e internet, e “sem precisar” consultar um profissional que de fato se especializou no assunto. E quando o assunto é corpo e saúde, alguns alertas precisam ser acionados para muitos vídeos e tutoriais divulgados pela internet. Diariamente, garotas (a maioria é feminina, neste caso) aparecem relatando que conquistaram seus belos corpos com jejuns prolongados, dietas mirabolantes e extremamente restritas, acompanhadas de treinos excessivos.

Outro estudo (SILVA, et Al. 2018) foi desenvolvido por meio de uma abordagem qualitativa e examinou o conteúdo de comentários que acompanhavam fotografias de exposição corporal, veiculadas a um perfil fitness do *Instagram*. As autoras reuniram uma série de comentários, que foram divididos nas seguintes categorias: “Maravilhosa, deusa, diva, inspiração”: a exaltação ao corpo magro; “Meu sonho é ter esse corpo”: o desejo de

metamorfose corporal; e “Uma escolha errada arruína o corpo inteiro”: culpabilização e distorções na relação alimentar”. Como resultado da pesquisa, as autoras puderam observar

[Uma] íntima relação entre magreza, beleza, felicidade e como fonte de inspiração e desejo. Sob este prisma, existe um forte anseio de (re)construção do corpo, que se confunde com o anseio de (re)construção da própria identidade. Ainda, cria-se a ilusão de que o modelo de corpo ideal difundido está ao alcance de todos, bastando empenho, dedicação e força de vontade para alcançá-lo; ao mesmo tempo, sentimentos de tristeza e frustração emergem quando esse ideal não é atingido. Foi possível observar também que o desejo de remodelamento corporal reverbera na relação com a alimentação, que se torna distorcida e fonte de culpa, arrependimento e necessidade de controle do prazer, podendo culminar em comportamentos alimentares disfuncionais (SILVA, et al. 2018, p. 395).

Os conceitos de beleza e saúde também possuem uma longa história pelo ponto de vista das relações raciais. Algumas teorias defendidas por profissionais da saúde na virada do século XX, revelavam um dos aspectos mais cruéis do racismo institucionalizado, como a dos médicos eugenistas. André Mota (2005) identifica nos discursos médicos a ideia de progresso com a construção de povos “civilizados” diretamente ligada a práticas de *eugenia construtiva* e *eugenia restritiva*. Segundo o autor, a *eugenia construtiva* ou *positiva*, se baseia na promoção das práticas de higiene corporal e nas convicções da eugenia e da hereditariedade, enquanto a *eugenia restritiva*, ou *negativa*, regulamentava o casamento, a segregação e a esterilização de grupos considerados degenerados e fisicamente inferiores. Conta-nos o autor que esse tema era amplamente discutido pela intelectualidade brasileira, viabilizando o discurso de que o progresso da nação dependia da eliminação das raças mestiças e dos indivíduos degenerados. Para tanto,

Fórmulas científicas para o branqueamento da população miscigenada, o “extermínio natural” dos índios, leis que pudessem ordenar os “grupos inferiores”, enfim, uma série de propostas irão se ajustar a essa negociação racial para estabelecer uma saída diante daquilo que era tido como o grande obstáculo à construção nacional: a miscigenação brasileira (MOTA, 2005, p.179-180).

Como se não bastasse essa teoria difundida e fortalecida no Brasil, o autor atenta ainda para o fato de que “a eugenia e seus vínculos com a política nacional no início do republicanismo” (2005, p.177) foram quase apagados da memória brasileira e até hoje são pouco estudados. Essa realidade reforça o modo como se constrói o racismo cordial no nosso

país, em que muitas vezes ressaltam-se na história apenas os acontecimentos convenientes ao resguardo do pensamento branco. Dentre os estereótipos nascidos dessa construção das relações raciais, destaca-se a objetificação e a sexualização do corpo da mulher negra, que marca toda a história do Brasil. A partir deste ponto de vista, podemos destacar o período do patriarcado e a relação dos senhores brancos com relação à diferença racial entre as mulheres:

Um ponto importante a considerar com relação aos costumes adotados no Brasil é que, como salienta Freyre, “a mulher morena tem sido a preferida dos portugueses para o amor, pelos menos para o amor físico” (p. 84). No Brasil, a mulher branca era escolhida para casar, mas o homem tinha maior preferência sexual pela mulata, pela cabocla e pela morena devido à beleza dos seus olhos, à alvura dos seus dentes e aos seus dengos, do que pelas brancas virgens e loiras (BORIS; CESÍDIO, 2007, p. 458).

Sant’anna também apresenta uma análise sobre a pele morena e negra no Brasil, principalmente nas décadas de 20 e 30. Segundo a autora, diversos produtos de beleza começaram a ser desenvolvidos e divulgados sob a promessa de clarear a pele e alisar os cabelos. Apesar de o bronzamento à beira-mar estar em alta, os anúncios promoviam a pele branca como a mais bonita e saudável. Havia uma dualidade no pensamento sobre os morenos no Brasil devido à mistura de etnias típica do país, “parte dos anúncios difundia a ideia de que mesmo os “mais morenos” exalavam charme, porque eram exóticos”, argumento que sustentava alguns anúncios de perfume, por exemplo. O embranquecimento gradual da população era almejado, como perspectiva de futuras melhoras para a saúde do país.

Inúmeras receitas naturais eram compartilhadas e prometiam a regeneração da pele por clareamento. Os anúncios de beleza enfatizavam: “Uma pele branca, delicada e fina, dentro da qual se vê circular a vida, deve ser o ideal de toda mulher” (SANT’ANNA, 2014, p. 77). Além disso, os anúncios afirmavam que o clareamento da pele poderia ser alcançado através da limpeza. Nas décadas seguintes, enquanto os anúncios publicitários continuavam apresentando produtos para promover o branqueamento da população, o noticiário divulgava episódios de preconceito sofrido pelos que não eram brancos:

Progressivamente, contudo, um número maior de críticas às intolerâncias diante dos negros e mulatos ganhou espaço na imprensa e contribuiu para transformar, ainda que parcialmente, a ênfase no branqueamento das raças. Em 1952, jogadores de futebol negros foram barrados num restaurante, e um artigo do jornal trouxe a reclamação: “Não há nada mais estúpido do que o preconceito de cor no Brasil”. Esse não foi o único caso ocorrido no país (SANT’ANNA 2014, p.78).

O fato de o preconceito racial começar a ser reconhecido iniciou uma nova corrente de pensamento, que indicava o Brasil como um país que estaria se livrando do racismo. Laura Corrêa (2006) afirma que a ideia do “mito da democracia social” começou a ser revelado pelo sociólogo Florestan Fernandes e sua equipe. A autora reconhece a importância do desenvolvimento desta consciência no trabalho de Fernandes. Embora reconheça alguns problemas no discurso do autor, afirma que “Fernandes (1964) mostrou que havia no Brasil dominação de raça e de classe e alto grau de assimetria e desigualdade na estrutura social e econômica (p. 78)”.

Do ponto de vista das artes, o processo de transformação do cenário artístico brasileiro, no que se refere à visibilidade da produção de autoria negra, ocorreu de maneira mais lenta do que nos outros países. O antropólogo, pesquisador e curador Hélio Menezes (2018) desenvolveu uma pesquisa para identificar como as exposições com a temática afro descendente se desenvolveram no Brasil. O início desses acontecimentos é ressaltado pelo autor, com a exposição *Arte afro-brasileira*, que aconteceu em 1930, no Theatro Santa Izabel, em Recife e foi organizada por Gilberto Freire e Cícero Dias. Menezes afirma que esta foi provavelmente a primeira exposição de arte afro-brasileira realizada no Brasil. Seu acervo reunia obras de pintores brancos⁸ que retratavam pessoas negras ao lado de obras feitas por negros, na maioria afro-religiosos. Pela narrativa do autor, embora houvesse um interesse em abordar o tema afro-brasileiro, faltava ainda a preocupação em expor obras de autoria negra para evidenciar os artistas negros como criadores e não como retratados. De acordo com Menezes, a exposição era “uma mistura entre arte sem autoria (porque ‘popular’) e outra nominada (porque ‘erudita’)” (p. 92).

A ênfase na criação de artistas negros acontece em 1988, ano da comemoração do centenário da abolição jurídica da escravatura no Brasil. A exposição *A mão afro-brasileira*, realizada no Museu de Arte Moderna (MAM-SP), com curadoria de Emanuel Araújo e Carlos Eugênio Marcondes Moura, promove uma “mudança determinante sobre o conceito e modos de exposição de arte afro-brasileira” (MENEZES, 2018, p. 140). A mostra promoveu a autoria negra brasileira⁹, reunindo uma “espécie de inventário que mapeia e registra artistas negros do

⁸ O autor cita: Lasar Segall, Noêmia Nunes, Di Cavalcanti, Santa Rosa, Manuel Bandeira, Cícero Dias, entre outros.

⁹ Nesta mostra, participaram os artistas conhecidos da época, como Aleijadinho e Rubem Valentim e também “outros nomes negros apagados, esquecidos, branqueados ou deixados anônimos na história oficial das artes no país, como os pintores Antônio Rafael Pinto Bandeira (1863-1896) e Francisco Xavier Carneiro (1765-1840)” (MENEZES, 2018, p. 141).

século XVIII ao XX nas diversas áreas de arte – arquitetura, música, literatura, teatro, dança e, principalmente, artes plásticas” (p. 141). O autor completa que a partir dessa mostra, “estava lançado um programa expositivo duradouro de visibilidade e inclusão de artistas negros na pálida história da arte brasileira” (p. 141).

Outra conquista apresentada por Menezes é a construção do museu Afro Brasil, inaugurado em 2004, em meio a transformações políticas institucionais¹⁰ de grande importância no Brasil. A divulgação de artistas negros veio crescendo no Brasil desde então. Em 2018, Hélio Menezes foi um dos curadores da exposição Histórias afro-atlânticas, que reuniu uma seleção de 450 trabalhos de 2014 artistas, representantes de um período que ia desde o século XVI até o século XXI. A exposição ocupou simultaneamente duas instituições, o Museu de Arte de São Paulo Assis Chateaubriand (MASP) e o Instituto Tomie Otake. Em uma entrevista concedida à Theo Monteiro, pelo mesmo Instituto, Menezes reconhece que o Brasil ainda precisa evoluir com relação à participação de pessoas negras ocupando funções importantes da arte, como a curadoria:

Se os artistas negros possuem espaço diminuto na História da Arte, a curadoria negra no Brasil é restrita a tão poucos casos, embora bem-sucedidos, que podem-se contar nos dedos. Vejo esse cenário com menos otimismo. As instituições brasileiras ainda são muito fechadas a um certo círculo de curadores que se revezam. Existe também uma tentativa de se enxergar na curadoria de pessoas negras uma certa especificidade, um aporte distinto, e precisamos entender que se tratam de pessoas com pesquisas próprias que muitas vezes não falam em nome de uma coletividade. No cenário internacional essa questão é bem mais avançada. A Bienal de Berlim, que ocorre agora, possui vários curadores negros, homens e mulheres, em sua equipe. O Brasil concede pouquíssimas oportunidades a curadores negros. Existe também uma questão de gênero, já que curadoras negras são ainda mais raras. Vejo com preocupação esse cenário.

Como vemos, a luta pela igualdade racial no Brasil vem conquistando visibilidade. Mas a erradicação do preconceito no país ainda está longe de acontecer. Como parte desse movimento para ampliar o fortalecimento da identidade negra no Brasil, surgiram pesquisas que analisam fatos modificados ou esquecidos pela história e reconhecem o legado cultural que os povos negros diaspóricos construíram em nosso país. Luciana Furtado e Laura Corrêa (2018)

¹⁰ 2001: Conferência Mundial contra o Racismo, Discriminação Racial, Xenofobia e Formas Conexas de Intolerância, realizada na cidade de Durban, com 400 delegados brasileiros; 2003: criação da Secretaria de Políticas de Promoção da Igualdade Racial (SEPPIR), e das políticas afirmativas (como a de cotas de ingresso nas universidades e em concursos públicos), punitivas (de caráter antirracista) e valorizadas (como a lei 10.639, de 2002, que estabelecia a obrigatoriedade do ensino sobre História e Cultura Afro-Brasileira). (MENEZES, 2018, p. 176.

investigam a constituição das identidades culturais da diáspora negra através da “multilocalidade”¹¹, da investigação dos registros da história colonial, que reificação das raças e das práticas de resistência negra em condições individuais e coletivas, diante desta realidade. As autoras chamam a atenção sobre a complexidade envolvida nos processos de colonização combinados com o tráfico internacional de africanos escravizados, que reuniu várias identidades culturais existentes nos inúmeros países da África, na tentativa de apagar suas memórias e inferiorizar suas raízes. Furtado e Corrêa afirmam que “A visão da identidade de um grupo social como fixa, predefinida e homogênea remete ao olhar colonial, que ignora a multiplicidade de experiências e particularidades dos sujeitos, objetificando-os, atribuindo ao grupo uma aparente uniformidade” (2018, s/p.). Pela reivindicação de novas perspectivas sobre a multiplicidade da identidade negra no Brasil, desenvolve-se um olhar apurado para a construção de “identidades afirmativas, combativas, de resistência, para lutar coletivamente por mudanças estruturais”.

Como referido anteriormente, a mídia ocupa um papel importante para influenciar os pensamentos e indicar os comportamentos do cotidiano. Segundo Corrêa (2006), existem alguns discursos direcionados ao pensamento de que o negro vem ganhando mais visibilidade pela mídia. Estes discursos, porém, carregam inúmeras controvérsias. Um dos problemas apontados pela autora é a habilidade da mídia de trabalhar com estereótipos. Dentro de uma visão estereotipada, o negro é apresentado de forma tímida, estando “pouco representado nos comerciais, nas novelas e nas colunas sociais”. Por outro lado, “sua imagem está bastante presente em outros lugares sociais da mídia, como as páginas policiais, de esportes, ou na publicidade de temática assistencialista”. Uma das importantes observações feitas pela autora é de que esta falta de representatividade acontece pelo fato de que “são poucos os negros envolvidos com a produção da publicidade dentro das grandes agências”.

Na contramão dessa realidade, movimentos artísticos e artistas negros buscam ampliar a representatividade negra de forma cada vez mais intensa. Luciana Furtado e Laura Corrêa (2018) refletem sobre a produção musical negra no Brasil, do ponto de vista de sua importância como manifestação histórica e contemporânea de resistência e cultura. Em suas palavras, “a música negra se manifesta não apenas como arte e entretenimento, mas como uma construção

¹¹ O termo “multilocalidade” é utilizado pelas autoras para destacar as múltiplas identidades culturais dos negros diaspóricos, que, reunidos pelo processo de escravização, constituíram novas identidades. Essas identidades se formaram a partir do conjunto das memórias culturais dos escravizados, acompanhadas pelos costumes impostos pelos colonizadores, e se modificam pelos movimentos de resistência.

discursiva e identitária de resistência, além de uma forma de comunicação de saberes e contato com a ancestralidade na tradição cultural africana” (2018, P.119). A partir dessa premissa, as autoras apresentam o rap como movimento importante para a memória cultural da coletividade negra, sob a ótica do videoclipe “Mandume” (2016), criado pelos rappers Emicida, Drik Barbosa, Amiri, Ricco Daslam, Muzzike e Raphão Alaafin, e direção de Gabi Jacob.

Tão importante quanto reescrever a história registrada, evidenciando os negros invizibilizados do passado, é traçar novas perspectivas para o futuro. Roger Silva, Marinês Santos e Frederick Amstel (2019) apresentam a linguagem *Afrofuturista* como estratégia de resistência ao racismo. Segundo os autores, as articulações do Movimento Negro no Brasil e nos outros países têm início no século XX e são intensificadas nas décadas de 1960 e 1970, pela efervescência das reivindicações pelos direitos civis negros. Nesse sentido, os autores destacam o *Afrofuturismo* como uma das linguagens contemporâneas mais importantes para propagar a negritude. Eles explicam que o movimento *Afrofuturista* começou nos Estados Unidos na década de 1960, por produções artísticas de afro-estadunidenses que inseriam personagens negros em suas produções visuais e sonoras. A ideia do movimento surgiu do problema da falta de protagonismo de pessoas negras nas produções artísticas americanas.

Mesmo com essas produções existindo anteriormente, o termo “Afrofuturismo” foi cunhado apenas em 1994 pelo crítico cultural Mark Dery, que em seu ensaio “Black to the future” utilizou o termo para se referir a estudos e práticas de tecnocultura relacionadas ao movimento negro norte americano (WOMACK. 2013). (...) Essa articulação artística se contrapõe à falta e/ou apagamento do corpo negro no gênero ficção científica, que historicamente tem projetado um padrão de representação excludente, isso pode ser percebido pela ausência de personagens e signos culturais da construção não eurocêntrica (SILVA; SANTOS; AMSTEL, 2019, p. 140).

Silva, Santos e Amstel (2019) afirmam ainda que “pela cultura pop veiculada nas mídias de massa, o movimento negro estabelece a negritude como estratégia de intensificar a estética negra a partir da produção de signos que positivam a cultura negra, historicamente marginalizada” (p. 138). Pouco a pouco, vemos crescer a representatividade negra nas instâncias da mídia, através de profissionais que vão mudando essa realidade. Como exemplo, podemos conferir os trabalhos da cantora pop Beyoncé, que desenvolve projetos cada vez mais ativistas, constituídos por temáticas como *Afrofuturismo*, ancestralidade e racismo. Em especial, destaca-se o videoclipe *Apeshit*, lançado em junho de 2018 pela cantora em parceria com o marido, também cantor Jay-Z. O videoclipe foi gravado no *Museu do Louvre*, em Paris, que foi reservado exclusivamente para a realização do trabalho. Durante o filme, os artistas

dialogam com algumas das obras mais icônicas do museu, contestando a hegemonia branca da história da arte ocidental e o modo como os negros foram historicamente representados pelos artistas. A produção do videoclipe é feita por uma equipe majoritariamente negra, como a diretora Jenn Nkiru, que é nigeriana com formação em Londres e a estilista Zerina Akers, que é *personal stylist* de Beyoncé, foi responsável pelo figurino dos artistas participantes.

O videoclipe apresenta uma enorme gama de simbologias. No início do vídeo, Beyoncé e Jay-Z aparecem à frente de *Mona Lisa*, de Leonardo da Vinci, olhando para o espectador, no intuito de afirmar que a importância de seus trabalhos se equipara à desta obra de arte. A escultura *Vitória de Samotrácia* (190 A.C.) também ganha destaque no clipe, junto à qual Beyoncé aparece vestida de branco, enquanto um grupo de dançarinas negras ocupam a escada de acesso à obra. Diante da *Vênus de Milo* (entre 130 e 100 A.C.), a artista aparece vestindo um body cor da pele, exibindo as formas de seu corpo junto à escultura, subvertendo o padrão de beleza presente na obra. Os cantores e os dançarinos aparecem diante de representações de pessoas negras existentes no museu, o que nos leva a perceber o modo hostil como essas figuras são representadas pela história. Por vezes, o videoclipe destaca a pintura *Retrato de uma negra* (1800), de Marie-Guillemine Benoist, que como uma minoria das obras do *Louvre*, é um dos únicos retratos de uma mulher negra na história da arte anterior ao século XX que não mostra uma mulher escravizada. É interessante refletir sobre a importância desse videoclipe, que integra a arte erudita e a cultura visual, sobretudo considerando o perfil do público que esses artistas alcançam, constituído principalmente por adolescentes e jovens. Poucas pessoas possuem o hábito ou muito menos a oportunidade de conhecer museus como o *Louvre*. O trabalho destes cantores simbolicamente insere todos os fãs dentro do museu¹².

O percurso da história do corpo e sua relação com os padrões de beleza e a mídia continua construindo um caminho dinâmico, que sustenta vários pontos de vista. A questão central para esta reflexão é que quando a beleza do corpo é estabelecida mediante ao poder do consumo, seus princípios são direcionados ao “*parecer*, e não no *ser*” (ZORZAN; CHAGAS, 2011). A dificuldade que temos em questionar esta realidade muitas vezes nos faz atribuir sentido ao *ser*, ao *ter*, e cada vez menos ao *saber*.

¹² Cientes do debate emergente sobre o “lugar de fala”, precisamos entender o quão delicado é desenvolver análises de trabalhos desenvolvidos por artistas negros, na qualidade de pesquisadores brancos. Nessa perspectiva, ressalta-se o pensamento de Juarez Silva (2019), que esclarece o verdadeiro sentido do termo. Em sua afirmação, “lugar de fala não se confunde com protagonismo, muito menos pode ser ‘roubado’, todo problema comporta vários lugares de fala” (s/p). Segundo Silva, os discursos erroneamente relacionados a este termo são antidemocráticos e tendem a empobrecer sua real importância.

1.2. Educação, padrões de beleza e corpo

Para examinar o modo como o campo da educação aborda os padrões de beleza relacionados ao corpo, esse estudo incluiu uma pesquisa exploratória no Portal de Periódicos da CAPES. Durante a busca pelos artigos, poucas publicações relativas ao tema foram encontradas. A pesquisa foi realizada utilizando-se um combinado das palavras-chave “beleza” e “escola”; “beleza” e “educação”; “beleza” e “ensino”; “beleza, Arte/Educação e corpo”, empregadas em diversas ordens. Os resultados dessa pesquisa sugerem que a discussão sobre os padrões de beleza relacionados ao corpo sob o ponto de vista da educação é recente. Foram encontrados poucos trabalhos publicados que tratassem exatamente do corpo e dos padrões de beleza no campo da educação. Todos os trabalhos encontrados nesta perspectiva foram desenvolvidos no âmbito da Educação Física. Os artigos selecionados trazem perspectivas interessantes de reflexão sobre o tema.

Freire & Dantas (2012) produziram uma pesquisa com alunos de algumas turmas de Educação Física do 9º ano do ensino fundamental, de uma escola de Natal – RN. Inicialmente, aplicaram um questionário nestes alunos, com o intuito de verificar a percepção que eles tinham sobre o próprio corpo. Os resultados deste questionário indicaram que os estudantes tinham muitos problemas com relação à percepção do próprio corpo e projetavam a imagem de um corpo belo com base nos padrões utópicos propagados pela mídia. Com base nestes resultados, as autoras promoveram uma série de ações na escola, convidando os estudantes a refletir de forma crítica à imagem do corpo oferecida pela mídia. Essas ações se referem a palestras, aulas temáticas e rodas de conversa. Posteriormente, um novo questionário foi aplicado nos estudantes. A avaliação desses novos resultados mostrou que as ações foram eficazes e contribuíram para que os alunos desenvolvessem uma relação melhor com o próprio corpo e uma visão crítica com relação aos padrões de beleza impostos pela mídia.

Silva & Baptista (2014) desenvolveram um trabalho em uma escola municipal, em Nova Iguaçu. O trabalho foi desenvolvido com alunos do 2º ano do Ensino Fundamental, com faixa etária variada entre 07 a 10 anos. Os autores empregaram uma atividade adaptada à idade dos estudantes, a fim de investigar sobre o efeito dos padrões de beleza em seu imaginário. A atividade propunha que os estudantes procurassem duas imagens em revistas: Uma correspondesse à própria aparência e outra que representasse a aparência que gostariam de ter. Os resultados apresentaram dados interessantes para reflexão. Como apontam os outros estudos

apresentados anteriormente, os alunos encontraram dificuldades na percepção da própria imagem, pois, seus imaginários realmente baseavam-se pelos padrões estéticos. É interessante destacar que alguns alunos não conseguiram encontrar uma imagem que os representasse. Coincidentemente, estes alunos tinham a pele escura e o cabelo crespo. Este resultado dialoga com a pesquisa de Corrêa (2006), quando esta chama a atenção para a pouca representatividade do negro na publicidade.

No campo da educação, a urgência da representatividade negra nos conteúdos escolares leva os pesquisadores a desenvolverem estudos extremamente importantes. Uma pesquisa desenvolvida por estudiosos da Universidade Estadual de Feira de Santana (FADIGAS et al., 2019) experimenta ações para promover a educação das relações étnico-raciais baseadas no *Afrofuturismo*. Especificamente voltada para o ensino de ciências na educação básica, a investigação é motivada principalmente pelo apagamento das pessoas negras na história da ciência. Além disso, os estudiosos afirmam que “passados quinze anos da promulgação da Lei 10.639/03¹³, é tímida no ensino de ciências a promoção da educação das relações étnico-raciais” (FADIGAS et al., 2019). A partir dessa demanda, a pesquisa investiga inovações voltadas para a produção de materiais curriculares educativos tematizados pela história do racismo científico e narrativas afrofuturistas.

Os pesquisadores estabeleceram cinco princípios para a estruturação da pesquisa. O primeiro princípio propõe *a apresentação de narrativas afrofuturistas* durante as atividades pedagógicas, por meio de filmes, contos, música e artes visuais. Como segundo princípio, os pesquisadores elegeram *discutir as relações entre ciência, raça e racismo*, pela abordagem da história do conceito de racismo científico. O terceiro consiste em *promover a imagem positiva do povo negro na ciência*, evidenciando figuras negras que marcaram história e foram extremamente importantes para a produção científica. O quarto princípio recomenda *apresentar uma visão plural do continente africano*, mostrando a complexidade que envolve os diferentes países e cidades do ponto de vista da condição do desenvolvimento tecnológico a que elas chegaram. O quinto princípio pede *a necessidade de a intervenção educacional ser interdisciplinar*, ampliando os conteúdos pelo diálogo com outros campos de conhecimento.

Apesar da discussão sobre padrões de beleza ser nova no campo da educação, essas pesquisas apontam sua relevância e a necessidade de seu desenvolvimento no ambiente escolar.

¹³ A lei 10.639 foi criada em 2003 e determina a obrigatoriedade da inclusão do ensino de História e Cultura Afro-brasileira na educação básica.

O Instituto Brasileiro de Pesquisa e Estatística - IBGE firmou uma parceria com o Ministério da Saúde e nos anos de 2009, 2012 e 2015, realizou as três primeiras edições da Pesquisa Nacional da Saúde Escolar – PENSE. A pesquisa conta com o apoio do Ministério da Educação e foi desenvolvida com o objetivo de reconhecer e dimensionar fatores de risco relacionados à saúde dos jovens estudantes do Brasil. A PENSE foi desenvolvida no Brasil com base em parâmetros de análise internacionais e seus resultados contribuem para o desenvolvimento de políticas públicas que melhoram a qualidade de vida dos estudantes brasileiros. A pesquisa é desenvolvida em diversas escolas, públicas e particulares, de todas as capitais brasileiras. São participantes, estudantes do nono ano do ensino fundamental, que de acordo com os responsáveis pela PENSE, possuem a escolarização necessária para a aplicação do questionário e a idade de referência recomendada pela Organização Mundial da Saúde – OMS.

Dentre os fatores de risco investigados pela PENSE estão o modo como os estudantes percebem sua própria imagem corporal e as atitudes inadequadas tomadas por eles para promover uma mudança de peso. Segundo os organizadores da pesquisa, “a disseminação globalizada de padrões de beleza por meio da mídia, da publicidade e da moda afeta sobremaneira as mulheres, e a internalização do corpo ideal leva, sobretudo entre as mais jovens, a um sentimento de insatisfação corporal (PENSE 2015, s/p)”.

Os resultados obtidos nas três edições da pesquisa indicam um número expressivo de estudantes com problemas acerca da percepção da própria imagem. Em 2009, a pesquisa revelou que 62,8% dos jovens estavam tomando alguma medida para ganhar ou perder peso sem a orientação médica. Na edição de 2012, quase a metade dos estudantes se excluíram dos padrões de normalidade de peso, considerando-se gordo ou magro demais. Apenas 59,1% dos estudantes das escolas das capitais e 60,1% dos estudantes do Distrito Federal se consideraram normais em relação ao próprio peso. A edição de 2015 revelou que 7% dos estudantes respondentes declararam ter ingerido laxantes ou induzido o vômito nos últimos trinta dias, com o intuito de controlar o próprio peso. “A análise por sexo mostra que entre os meninos, esta proporção era de 6,5% e entre as meninas, de 7,5%” (PENSE, 2015, s/p). A mesma amostra revelou que a atitude de ingerir medicamentos ou utilizar algum produto sem o acompanhamento médico se mostrou mais comum entre os meninos, somando 6,8%, do que entre as meninas, que somaram 5,2%. A quarta edição da pesquisa foi realizada em 2019, mas os resultados ainda não foram publicados.

Além das pesquisas realizadas pela PENSE, outros pesquisadores também se interessam pela percepção da imagem corporal dos adolescentes. Muitos deles são educadores e desenvolveram suas pesquisas com adolescentes da própria comunidade. Dentre esses estudos, destacamos uma pesquisa desenvolvida por Braga, Molina e Figueredo (2010). Os autores realizaram uma investigação com o intuito de identificar e analisar as representações sociais do corpo presentes dentre um grupo de adolescentes de Vitória (ES), que trabalhavam no Centro Salesiano do Menor. O grupo era composto por oito meninas e sete meninos, que foram abordados por uma entrevista. Os autores identificaram pontos importantes a serem ressaltados quanto à percepção da imagem corporal desses jovens, que confirmam a ideia do corpo perfeito ligada à representações de proporcionalidade e perfeição. As respostas indicaram também os riscos atribuídos pelos respondentes para aqueles que não possuem o “corpo ideal”. Segundo esses jovens, os que não conseguem o corpo perfeito estão sujeitos a “situações como exclusão, doenças, infelicidade e até morte (2010, p.87)”. Os autores ressaltam ainda que

Adolescentes de sexo masculino apontaram como portadores de um corpo legal para os sujeitos do mesmo sexo pessoas do próprio convívio ou mesmo artistas de projeção atual na mídia. Pouco frequentemente, no entanto, referiram-se a si mesmos. Ao que parece, a idealização de um corpo legal, para adolescentes de sexo masculino, é uma questão de alteridade. (...) Para todos, prevaleceu sempre a idéia de que quem tem um corpo legal é o outro – amigos, parentes ou uma celebridade – e nunca eles mesmos. Além disso, as características ressaltadas sobre esse corpo correspondem aos padrões estabelecidos atualmente pela sociedade. (...) Os sujeitos do sexo masculino revelaram querer mudanças no corpo. Observa-se, no entanto, que, entre os mesmos, muitos se sentem magros, desejando obter mais massa muscular. Esses adolescentes referem querer ficar mais fortes, ter um corpo mais traçado e mais definido. As falas apresentadas a seguir o demonstram. **Eu queria ficar mais forte, mais massa muscular, um corpo mais cheio, mais traçado. Eu me acho bem magro** (Tigre, sexo masculino) (BRAGA, MOLINA E FIGUEREDO, 2010, p. 90, 91)

A pesquisa indicou ainda que apesar da presença da insatisfação com o corpo por parte dos adolescentes do sexo masculino, alguns garotos afirmaram gostar de certas partes do próprio corpo, como rosto, braço, etc. No que se refere às adolescentes do sexo feminino, as autoras identificaram uma insatisfação maior quanto ao próprio corpo e afirmaram o desejo de modificá-lo.

Seguem as falas para ilustração: **Eu não acho o meu corpo bonito. Eu tenho muita estria, muita gordurinha aqui do lado** (Beija-flor, sexo feminino). **Eu acho, assim, o meu corpo legal, mas eu queria emagrecer um pouquinho mais** (Urso, sexo feminino) (BRAGA, MOLINA E FIGUEREDO, 2010, p. 90).

Outra pesquisa (CONTI, FRUTOSO e GAMBARDELLA, 2005) foi desenvolvida com o intuito de verificar se havia associação entre o excesso de peso dos adolescentes de uma instituição pertencente à particular de Ensino Fundamental do município de Santo André - Sp. Participaram da pesquisa, 147 alunos, que correspondiam a 50% dos estudantes da instituição. Eram adolescentes de ambos os sexos, com idades entre 10 e 14 anos. Os participantes passaram por uma avaliação física para que os pesquisadores identificassem seu peso e sua altura e em seguida responderam a um questionário para apresentar suas impressões sobre a própria imagem. Podemos destacar um fator de semelhança entre esta pesquisa e as outras apresentadas anteriormente: A insatisfação com a aparência corporal entre as meninas é maior do que entre os meninos. Os detalhes dos resultados da pesquisa estão descritos a seguir:

Detectou-se em 18,9% das meninas sobrepeso e obesidade, classificação que entre os meninos mostrou-se praticamente duplicada (44,2%). Registrou-se magreza entre 1,9% dos meninos e 3,1% das meninas, e os demais apresentaram estado nutricional normal. No entanto, cabe lembrar que o valor elevado de índice de massa corporal (IMC) não representa necessariamente obesidade, caracterizada pelo excesso de gordura corporal. Podem refletir as alterações na composição corporal relacionada tanto ao aumento de massa magra quanto da massa gorda, características da puberdade. Os demais adolescentes apresentaram valor de IMC considerado normal e em pequena proporção registrou-se magreza (1,92% dos meninos e 3,16% das meninas). Detectou-se entre os meninos associação estatisticamente significativa entre excesso de peso e insatisfação corporal, para as áreas as quais se observa acúmulo de gordura (estômago e cintura), bem como em relação ao peso corporal; nas meninas, para áreas do cabelo, nádegas, quadril, coxas, pernas, estômago, ombros/costas, tônus muscular, peso corporal e aspectos gerais. Tanto meninos quanto meninas reportaram insatisfação para a área do estômago e para o peso corporal. No entanto, para as meninas o excesso de peso afeta até o cabelo. (p. 494) (CONTI, FRUTOSO e GAMBARDELLA, 2005, p. 494)

As autoras destacam ainda o fato de que na cultura ocidental a magreza feminina está associada ao sucesso, à competência e a atrativos sociais, enquanto o excesso de peso carrega a conotação de fracasso entre as mulheres. Nessa perspectiva, as autoras chamam a atenção para as medidas extremas adotadas por adolescentes para obter a perda de peso; o alto índice de baixa autoestima entre os estudantes e a necessidade da abordagem desse tema pelas escolas.

A busca por uma representação fiel da imagem corporal está presente em nosso cotidiano. Alguns autores atentam para as falhas existentes nos instrumentos comumente

usados para o reconhecimento da imagem corporal. André Melo Mendes (2012) atenta para o uso da fotografia como contribuição para a disseminação de uma imagem corporal sacralizada e cosmética do corpo, levando os indivíduos à busca pela imagem corporal presente nas esculturas antigas idealizadas. O autor destaca que a leitura de imagens é um conceito construído e não natural do ser humano. E que a construção da imagem do ser humano não ocorre de maneira neutra, mas acontece através de uma construção social.

Apesar de muito difundida a crença de que já nascemos sabendo ler figuras, pinturas, fotografias, publicidades em revistas e jornais, nosso entendimento das imagens não é instantâneo, como é suposto pelo senso comum. Charles S. Peirce (2010), depois Ernest Gombrich (2007), Roland Barthes (2009), Martine Joly (2008), dentre muitos outros, já haviam explicado que a leitura de uma imagem, como de qualquer outro texto, seja ele musical ou escrito, está vinculada ao conhecimento mínimo de um código. Esse código nos é apresentado já nos nossos primeiros anos e vamos aperfeiçoando o domínio sobre ele ao longo da vida (durante o nosso processo de socialização). Justamente pelo fato de que as imagens fotográficas são representações da realidade (e não “a coisa em si”), elas são regidas por esse código e podem conter nelas mesmas ideologias as mais variadas (MENDES, 2012, p. 61).

Assim como a fotografia constitui um instrumento ilusório de representação da imagem corporal, a ilusão dessa representação também acontece pelo espelho. Henri-Pierre Jeudy (2002) destaca a busca do espelho como a procura por uma imagem ilusória de nós mesmos, tendo como parâmetro de busca a imagem de representação de um corpo ideal socialmente construído.

Mesmo frente ao espelho, todas as imagens corporais continuam a surgir como se o referencial só significasse alguma realidade do estado do corpo no modo do logro. Segundo Paul Schilder: “O interesse que temos por espelhos revela a labilidade de nosso modelo postural, o caráter incompleto de nossos dados imediatos, nossa necessidade de fazer um contínuo esforço de construção para elaborarmos a imagem de nosso corpo”. Não pensamos que esse processo de construção concerne a uma unidade referencial que a cada vez nos seria dada ao ficarmos frente a frente com o espelho. A labilidade das imagens corporais não se mede por uma tal referência que ela, ao contrário, não para de desestruturar. O conhecimento de nosso corpo e do corpo alheio nos atrai, sobretudo, à vertigem de um não-saber, que induz construções imaginárias e desestabiliza o próprio princípio da relação especular. O espelho não tem por função confirmar os dados que adquirimos acerca de nosso corpo; ele reativa, ao contrário, nossa imaginação (2002, p. 55-56).

Nossa percepção de corpo é socialmente construída e entendemos que a escola possui um papel significativo na construção da sociedade. Dessa forma, como podemos pensar na atuação da escola com relação à percepção corporal do adolescente? Para refletir sobre esta

questão, teremos que pensar sobre o papel do corpo na escola. Tradicionalmente nos ambientes de ensino, a ideia de bom comportamento está diretamente ligada à imobilidade. Muitos estudiosos tentam compreender o lugar do corpo na sala de aula e refletir sobre maneiras de devolver a autonomia que o corpo perde dentro da escola. Em nosso processo de aprendizado, deixamos que nosso corpo “aprenda” a se comportar respeitando uma série de regras simbólicas de comportamento. Mas como o corpo é compreendido dentro dos ambientes importantes para nosso processo de ensino e aprendizagem? Rúbia Pinto (2018) aponta que “A palavra corpo é tão frequente no contexto da vida moderna que aparentemente todos compreendem seu significado”. Com relação à dissociação entre corpo e mente, a autora pontua: “Como substância material e finita do humano, o corpo parece não requerer dos seres humanos processos mais sofisticados de reflexão e a reconstrução, no pensamento, da realidade vivenciada pelas pessoas com e em seus corpos parece extremamente fácil, o que faz com que essa temática seja banalizada no contexto das relações sociais” (PINTO, 2018, p.18).

O corpo ainda é visto como um tabu para os ambientes escolares. Disciplinas que propõem sua utilização como ferramenta e procuram valorizá-lo, a fim de despertar a consciência corporal dos estudantes na escola sofrem resistência por parte de todo ambiente escolar. Márcia Strazzacappa conta-nos sua experiência com estagiários de Licenciatura em Dança da Unicamp, que indica a existência de algumas barreiras enfrentadas pelos professores do Ensino Fundamental:

A primeira delas é a receptividade dos próprios professores da escola. Alguns tendem a “menosprezar” o trabalho, considerando a dança um “luxo” de menor importância no conjunto das disciplinas oferecidas pelo currículo. Estes professores acabam assumindo posturas que dificultam o trabalho dos estagiários, como, por exemplo, intitularem o trabalho “aula de recreação”. Ao ouvirem esta nomenclatura, os alunos saem correndo dispersos para o pátio e ninguém consegue mais reagrupá-los para a aula. Alguns professores que aprovam a iniciativa, por outro lado, reclamam que as crianças ficam mais agitadas nos dias em que há atividades de dança. Assim, para “acalmar” a classe, acabam usando a famosa “chantagem”: ou vocês ficam quietos e prestam atenção, ou não irão para a aula de dança. A segunda barreira diz respeito a um outro tipo de preconceito, desta vez não do professor, mas do próprio aluno. Em algumas escolas, os estagiários são obrigados a chamarem o trabalho de “expressão corporal”, pois se o nome “dança” aparece, muitos meninos se recusam a participar da atividade por não serem “mulherzinhas” (STRAZZACAPPA, 2001p. 74).

Strazzacappa ressalta a importância de que os professores tenham experiência com o próprio corpo. Sem esta experiência, não é possível que eles consigam compartilhar destes momentos com seus alunos: “Os professores, ao sentirem no corpo estas descobertas, podem compreender melhor o que se passa nos corpos de seus alunos, crianças ou adolescentes”. A autora ministrou uma oficina, que teve o corpo como elemento central, para professores de arte do Ensino Fundamental de escolas públicas e particulares de Tupã – SP. Esta experiência lhe permitiu observar o quanto os professores precisam participar de atividades que trabalhem o próprio corpo. Para a autora, “Desenvolver um trabalho corporal com os professores teria uma dupla função: despertá-los para as questões do corpo na escola e possibilitar a descoberta e desenvoltura de seus próprios corpos, lembrando que, independente das disciplinas que lecionam (português, matemática, ciências etc.), seus corpos também educam” (STRAZZACAPPA, 2001 p. 78). Se o professor não possui uma relação com o próprio corpo em sala de aula, não poderá orientar seus alunos a fazê-lo. Outro ponto importante levantado por Strazzacappa é que a responsabilidade de trabalhar o corpo na sala de aula não deve se restringir às aulas de educação física. “Toda educação é educação do corpo”, nos fala a autora.

A discussão sobre os padrões de beleza é parte fundamental para o desenvolvimento do material de mediação que é produto deste trabalho. Trata-se de uma abordagem específica dentre as outras abordagens possíveis dos padrões de comportamento social, mas de certa forma dialoga com todas elas. No modo como a sociedade ocidental se configura atualmente, podemos afirmar que a bela aparência física possui um papel bastante significativo para a inclusão do indivíduo em um grupo social. Além disso, o conceito de beleza alcança os limites para além do corpo físico, sendo atribuído ao comportamento, ao gênero, à classe social e às escolhas pessoais. A beleza é um assunto que se insere no nosso cotidiano de forma banal e dificilmente é tratada como um tema de reflexão.

BASES TEÓRICAS E METODOLÓGICAS PARA A CONSTRUÇÃO DE UM MATERIAL EDUCATIVO EM ARTES VISUAIS

2.1. Educação estética e ética

Pelos preceitos da Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura - UNESCO¹⁴, o ensino de Arte/Educação é um direito universal para o ser humano, independentemente de classe social, nacionalidade e condições de saúde física e mental de cada pessoa. A arte e a cultura são essenciais para o desenvolvimento pleno do indivíduo, visto que propiciam uma educação que desenvolve seus aspectos intelectuais, físicos e criativos. Visando promover um entendimento sobre a importância da arte/educação e seu impacto na vida cultural e social dos estudantes, a UNESCO apresenta quatro objetivos para a Arte/Educação, ressaltando sua relevância nos espaços de ensino formais e não formais: 1) defender o direito humano à educação e participação cultural, que deve ser estendido igualmente a todos; 2) desenvolver as capacidades individuais, considerando que todo ser humano possui potencial criativo; 3) melhorar a qualidade da educação - realçando que ao mesmo tempo em que o número de crianças com acesso à escola está aumentando, a qualidade da educação permanece baixa na maioria dos países do mundo; 4) promover a diversidade cultural, de forma a respeitar e preservar as expressões artísticas e culturais específicas de cada comunidade. Ao cumprir esses objetivos, o ensino de arte possibilita desenvolver competências que não podem ser estudadas por outros campos educacionais.

Para que crianças e adultos participem plenamente da vida cultural e artística, eles precisam aprender progressivamente a entender, apreciar e experimentar expressões artísticas pelas quais colegas humanos - frequentemente chamados artistas - exploram e compartilham ideias sobre vários aspectos da existência e coexistência. Como é um objetivo dar a todas as pessoas oportunidades iguais para atividade artística, a educação artística precisa ser uma parte obrigatória dos programas educacionais para todos. A educação artística

¹⁴ A partir das deliberações da Conferência Mundial sobre Educação Artística (2006), a Organização das Nações Unidas elaborou um roteiro para a arte/educação. O documento pretende funcionar como uma referência para fortalecer as práticas culturais e artísticas em ambientes formais e não formais de educação, além de destacar projetos eficazes desenvolvidos em alguns países.

também deve ser sistemática e fornecida ao longo de vários anos, é um processo de longo prazo (UNESCO, 2006, p.4-5, tradução nossa).

Questão relevante a ser salientada é que devemos não só reconhecer o estudo da arte como indispensável nos currículos escolares, mas procurar realizá-lo com a devida qualidade. O documento aponta que a eficácia do ensino consiste em introduzir as artes na formação dos alunos de forma a valorizar as experiências artísticas e não apenas o resultado do processo. A potência da interdisciplinaridade da arte deve ser abrangente sendo possível estabelecer parcerias com outras disciplinas. Sendo assim, a Arte/Educação pode ser estruturada pelo que a UNESCO chamou de três fluxos pedagógicos complementares: 1) estudo de obras artísticas, desenvolvendo conhecimento do aluno através de pesquisas; 2) contato direto com a arte (concertos, exposições, livros e filmes), pelo qual o aluno interage com artistas, eventos e objetos artísticos; 3) engajamento em práticas artísticas, pelas quais o aluno adquire conhecimento no exercício da prática.

No tocante ao contexto contemporâneo, o envolvimento com a arte e a cultura ganha uma importância especial para a formação do indivíduo, que enfrenta desafios específicos do século XXI, como a desestruturação da vida familiar; a perda de tradições culturais e práticas artísticas em ambientes tradicionais e o distanciamento das pessoas proporcionado pelas novas tecnologias de interação social. Além disso, o novo século demanda progressivamente trabalhadores mais criativos, flexíveis e inovadores, fazendo com que os sistemas educacionais procurem acompanhar essas mudanças constantes. Nesse sentido, a “educação Artística equipa os alunos com essas habilidades, permitindo que eles possam se expressar, avaliar criticamente o mundo à sua volta e envolver-se ativamente nos vários aspectos da existência humana” (UNESCO, 2006, p.5, tradução nossa).

Em consonância com os preceitos da UNESCO, este trabalho enfatiza a importância da educação estética e ética, que oferece um estudo diferenciado para os estudantes pela Arte/Educação. Nessa perspectiva, destacamos pesquisas e autores que defendem a educação por este viés, como o estudo de Branca Ponce e Alexandre Saul (2012). Os autores refletem sobre a necessidade da ética e da estética para o currículo escolar do século XXI, considerando a ética como essencial para uma formação que preserva os princípios fundamentais para a construção de uma vida digna e de um olhar estético como ampliador das possibilidades de apreensão do mundo. Ponce e Saul defendem que “a estética e a ética auxiliam na qualificação

e na atualização da educação escolar na direção da construção de um mundo com menos desigualdades e injustiças” (2012, p.6).

O conhecimento estético “estranha” a realidade hegemônica, estabelecendo tensões e solicitando opções. A estética implica a ética, elas desenvolvem estreita relação e influenciam-se mutuamente, aquela é potencializada por esta. Cabe optar por uma estética que não exclua, que não discrimine e não oprima, que estimule a crítica e a mudança; que permita aos sujeitos expressar, com liberdade, os pensamentos, os anseios, os desejos e os medos que são, também, condições para uma vida com alegria e beleza (PONCE; SAUL, 2012, p. 14).

Pensamentos, anseios e desejos. Para que nossa experiência ocorra, esses aspectos devem ser valorizados. De acordo com Duarte Júnior (1994), o sistema de ensino de arte deve levar em consideração o processo de apreensão do mundo, que articula o *sentir* e o *simbolizar*. Nesse sentido, o autor afirma que a função cognitiva e pedagógica da arte é apresentar-nos eventos pertinentes à esfera dos sentimentos, que não são possíveis ao pensamento discursivo. Duarte Júnior defende a arte como forma de conhecimento humano, e acredita que as aulas podem criar oportunidades para que os alunos vivenciam experiências estéticas. Nessa lógica, acrescenta: “Diversamente da experiência cotidiana, rotineira, não é mais o intelecto que orienta a percepção, em função de uma prática, mas sim há o equilíbrio entre a razão, sentimentos e imaginação” (DUARTE JR, 1994, p.104).

O autor considera o ensino de arte ainda mais pertinente em face dos desafios da vida contemporânea. Em uma realidade em que o sentimento é desvalorizado em favor dos valores de mercado e a educação carrega a herança da hegemonia positivista, o ensino de arte possibilita novas vias de pensamento. Para reafirmar a potência deste campo de ensino, Duarte Júnior elege oito “fatores pedagógicos” da arte. Primeiramente, “através da arte somos levados a conhecer nossas experiências vividas, que escapam à linearidade da linguagem” (DUARTE JR, 1994, p.103). Tratam-se daquelas que acontecem no âmbito dos sentimentos, os quais não são acessíveis por meio do discurso. Como segundo fator pedagógico, afirma que pela arte conseguimos a *agilização da imaginação*, bem como a sua liberação da prisão que o pensamento rotineiro lhe impõe. O terceiro fator é relativo ao *desenvolvimento e a educação dos sentimentos*: da mesma forma que aprimoramos nosso pensamento lógico e racional com a utilização constante de símbolos lógicos, nossos sentimentos *se refinam* pela convivência com os símbolos da arte. Como quarto fator, considera que a arte permite que a experiência estética

seja pré-reflexiva e se torne posteriormente um objeto para reflexão. Em quinto lugar, aponta que a arte nos oferece a oportunidade para sentir e vivenciar aquilo que não podemos vivenciar na vida cotidiana. Mais que isso, “a arte caracteriza-se por exprimir – em relação às questões da existência humana – os sentimentos da cultura e da época em que foi produzida” (DUARTE JR, 1994, p.108).

Como sexto fator, o autor afirma que a arte propicia o significado cultural da educação, tendo em vista que um problema fundamental em nossas culturas polissêmicas é justamente a dificuldade de identificar os elementos culturais e tradicionais da cultura a que pertencemos. Relativo a este fator aparece o sétimo: em termos interculturais, experienciar a arte de outras culturas nos facilita uma compreensão dos sentidos “alienígenas”, de maneira que a arte nos permite “participar dos elementos do sentimento que fundam a cultura estrangeira em questão, o que é o primeiro passo para que (a partir de nossa ‘visão de mundo’) se interpretem os seus sentidos explícitos” (DUARTE JR, 1994 p.110). Como oitavo fator, o autor ressalta o elemento utópico envolvido na criação artística. A utopia está sempre relacionada à proposição do que ainda não existe, dada aí a sua importância, pois “significa um projeto, um desejo de transformação, que permite dirigir o olhar dos outros para direções até então insuspeitadas. A utopia tem eminente função social” (DUARTE JR, 1994, p.111).

Nessa mesma linha de pensamento, principalmente no que se refere à necessidade de conectar as aulas de arte com as vivências dos estudantes, está a pesquisa de Luciana Ferreira, Raul França e Beatriz Vieira (2016). Os autores procuram avançar esta reflexão para além da sala de aula, na medida em que afirmam que a estética habita a escola como um todo e pode estar presente nas experiências do cotidiano dos professores, de modo que eles a vivenciem como os artesãos vivenciam seus trabalhos:

Entendemos o trabalho do professor como exercício sensível e essencialmente estético, que pode ser compreendido em analogia com a figura do artesão. Este último, detentor de um bom domínio técnico de suas ferramentas de trabalho, é capaz de utilizá-las com autonomia para realizar seu ofício, lançando mão dos conhecimentos necessários para manter a originalidade e a totalidade de sua atuação. Cada dia de trabalho do artesão mostra-se único e inovador, pois suas experiências contribuem para que ele modifique seu próprio modo de fazer, criando novas possibilidades e compartilhando seus saberes com os aprendizes e outros mestres. A característica artesanal do trabalho docente reside na sua necessidade de colocar-se inteiro na sala de aula e de olhar para a própria prática como obra inacabada, que deve sempre ser objeto de sua própria reflexão (FERREIRA, FRANÇA, VIEIRA, 2016, p. 84-85).

Alguns pesquisadores da área da saúde defendem que o ensino de arte é fundamental em suas formações, principalmente por agregar a valorização da sensibilidade humana para os estudantes. É o caso de Ricardo Tapajós (2002), cuja pesquisa está direcionada à capacitação profissional no campo da infecção pelo HIV/AIDS. O autor reflete sobre o modo como os educadores médicos estão preocupados com a necessidade de uma formação que ultrapasse a excelência técnica neste campo de estudo, o qual demanda uma formação mais ética e humanizada. Tal preocupação decorre do fato de que alguns profissionais de saúde e estudantes de medicina se recusam a cuidar de pacientes com HIV. Tapajós afirma a necessidade de que os currículos transcendam seus objetivos técnicos tradicionais e ofereçam bases para a experiência e o pensamento crítico reflexivo dos médicos em formação. Nesse sentido, o autor acredita que o ensino de arte cumpre essa função e requer que esta seja incorporada aos currículos médicos “seja pelo seu valor intrínseco, fonte de experiência estética e conhecimento, seja para facilitar a execução de objetivos mais amplos dentro desses currículos” (TAPAJÓS, 2002, p. 27).

Um aspecto interessante apontado por Tapajós é de que muitas vezes os médicos têm dificuldade de desenvolver empatia pelos pacientes por nunca terem experienciado a doença e não conseguirem se sentir no lugar desses pacientes. Dessa forma, o interesse crescente no diálogo entre a medicina e as artes acontece pelo fato de que os artistas podem evocar sentimentos com as obras que façam com que os médicos sintam as doenças mesmo sem tê-las adquirido.

Expor estudantes de Medicina às Artes significa expô-los a uma gama enorme de medos, sentimentos e emoções que alguma vez habitaram o mundo de um artista (Noll et al., 1989; Pechansky et al., 1989) ou a vida interna de um paciente (Hardison, 1977). Os alunos podem, ainda, partilhar dessas experiências de uma maneira bastante protegida e não ameaçadora (Bruderle, 1994). Por representarem a condição humana, as Artes Visuais expõem os alunos a uma variedade de experiências humanas que são de relevância central para a prática médica, entre as quais citam-se doença, limitação, vulnerabilidade, tristeza, luto, a natureza da sociedade humana, a capacidade curativa de rituais e lembranças, morte e corporalidade (TAPAJÓS, 2002, p. 31).

O autor afirma que existem dois tipos de conhecimento: o conceitual, passado de pessoa para pessoa por meio da linguagem, e o experiencial, que é individual e único para cada pessoa. Nesse sentido, as experiências de cunho estético proporcionadas pelo contato com obras de arte

são fundamentais para a formação dos profissionais de saúde. O autor salienta ainda que o “entendimento mais profundo” proporcionado pelas artes é mediado não só pela experiência, mas também pela análise, interpretação e crítica de trabalhos artísticos. Trabalhos como os dos artistas Frida Khalo e Leonilson, Keith Haring, Nicholas Nixon (artes visuais), John Greyson e Cyril Collad (cinema), entre outros, foram citados por abordarem a doença e pelo seu impacto na humanidade. Sendo assim, entende-se que o paciente também pode ser “lido”, como um “texto” a ser lido, descoberto, interpretado, aliando a empatia e a sensibilidade com a interpretação e o entendimento.

Em uma linha de pensamento semelhante a esta, destaca-se outro estudo realizado na Escola de Enfermagem da Universidade Federal de Minas Gerais - UFMG (PIRES et al., 2009), que descreve uma experiência de ensino da administração em saúde, em que manifestações artísticas foram introduzidas como ferramentas principais para proporcionar uma experiência diversificada para projetos de gestão do sistema de serviço de saúde. Os autores afirmam que a experiência foi extremamente satisfatória e reconhecem a formação de profissionais críticos e reflexivos como um avanço nas Diretrizes Curriculares Nacionais para os cursos de graduação na área da saúde. Ademais, acreditam que tais estratégias de ensino são inovadoras e aprimoram não só a qualificação técnica, mas a sensibilidade e a reflexão, de modo que “entrelaçar arte e educação significa produzir sentidos de aprendizagem que ultrapassem o mecanicismo da técnica, tão arraigada na formação dos profissionais de saúde” (2009, p. 561). Os detalhes da experiência relatada podem ser conferidos no trecho a seguir.

(...) ocorreram três eventos interligados. O primeiro utilizou a linguagem do cinema para debater comparativamente universalidade de sistemas de saúde, direito de cidadania frente a mercantilização da saúde. O segundo buscou na literatura de Saramago¹⁵, ou na situação fictícia de suspensão temporária da morte num determinado país, inspirações das letras para os dilemas do SUS. No simpósio final que articula os momentos anteriores, aconteceu a mostra de produção dos alunos, expressando o diálogo entre a arte, a educação e a gestão do SUS. Nesse momento, fez-se uso das diversas manifestações artísticas, como o teatro, a dança, a música, o vídeo, a exposição de artes plásticas, o fantoche, dentre outros, todos encenados pelos graduandos (PIRES et al., 2009, p. 561).

Além de contribuir para a formação da sensibilidade humana, o ensino de arte também colabora para aperfeiçoar algumas capacidades técnicas dos profissionais de saúde. Segundo

¹⁵ A referência utilizada foi: Saramago J. As intermitências da morte. São Paulo (SP): Companhia das Letras; 2005.

Amy Herman (2016), um estudo de dois anos aprovado em 2001 por pesquisadores em Yale e publicado no *Journal of The American Medical Association*, descobriu uma melhora notável nas habilidades de observação e diagnóstico, para os discentes de medicina que estudavam obras de arte. A pesquisa indicou em especial o aumento de 10% na “detecção de detalhes” desses estudantes, que segundo o dr. Irwin Braverman, professor de dermatologia na Escola de Medicina de Yale, é um aumento “estatisticamente significativo”, por mostrar que “é possível treinar uma pessoa visualmente para ser uma observadora melhor” (HERMAN, 2016, p. 50).

Pelas pesquisas apresentadas, ressaltamos que a arte/educação nos oferece a oportunidade de uma consciência humana, ética, estética e visual, como uma contribuição que se aplica não só para a área da saúde, mas para qualquer campo de conhecimento. Em se tratando do corpo, elemento importante para este trabalho, o contato com a arte nos permite estabelecer novas formas de consciência corporal, visto que ressalta o reconhecimento do corpo e da mente como indissociáveis, e ao mesmo tempo nos incentiva a perceber a imagem corporal de maneira diferenciada. Gisa Picosque e Mirian Celeste Martins (2012), afirmam que o corpo é a essência dos processos cognitivos, por mediar o encontro das emoções com a racionalidade. Pela fala das autoras, “O corpo é a porta de entrada de todo o conhecimento. Novos hábitos de pensamento são criados por um sentimento como primeira possibilidade de conhecimento” (PICOSQUE; MARTINS, 2012, p.35).

Firmados os fatores que nos levam a crer sobre a relevância da inclusão da arte nos currículos escolares, ressaltamos a fala de Rubem Alves: “A questão não é incluir a arte na educação. A questão é repensar a educação sob a perspectiva da arte. Educação como atividade estética...” (Alves, 1994, in DUARTE JR p. 12). A educação para a formação humana na contemporaneidade requer a valorização das experiências sensíveis e a consciência do desenvolvimento de habilidades de observação que vão além do simples ver para o olhar questionador e analisador da arte e da cultura. A proposta da educação para a compreensão crítica da arte, de Terezinha Franz (2009) e a metodologia de Arriaga e Aguirre (2010) são desenvolvidas sob essa perspectiva e serão apresentadas na sequência.

Amaia Arriaga e Imanol Aguirre (2010), tiveram como objeto de pesquisa o setor educativo do museu londrino Tate Britain. Os autores observaram o cotidiano da equipe educativa do museu, suas visitas mediadas e fizeram entrevistas com os educadores. Esta investigação foi relacionada com as concepções de arte e interpretação presentes no documento institucional da galeria. Como contribuição, os pesquisadores construíram um aparato

metodológico a partir da análise das ideias de educação, arte e interpretação que esta galeria sustenta. Pelo trabalho com esta galeria, especificamente, os autores acreditam que o aparato criado pode servir como ferramenta para outros museus e outros contextos educativos. O modelo elaborado pelos pesquisadores propõe quatro maneiras de desenvolver as interpretações de obras de arte, visando ampliar a fundamentação da prática dos mediadores de arte dos centros culturais.

O primeiro componente desse modo de análise corresponde ao que os autores chamaram de “Obra de arte como acontecimento visual e interpretação como identificação” Este componente refere-se à interpretação puramente visual das obras e o reconhecimento de seus aspectos formais para a leitura de imagens. O segundo aspecto refere-se “a obra de arte como mensagem a desvendar e a interpretação como decodificação”. Entender os signos produzidos pelo contexto que acompanha a obra e procurar conhecê-la de maneira a ultrapassar seus aspectos puramente visuais. Como terceiro componente, os autores elegeram “a obra de arte como fato intelectual e cultural e a interpretação como oportunidade para a reflexão e a crítica cultural”. Reconhecer as múltiplas interpretações e possibilidades de reflexões que uma obra pode oferecer, para que sua investigação resulte em debates críticos envolvendo seu contexto. Como último componente de interpretação, os autores apresentam “a obra de arte como experiência e a interpretação como cruzamento de experiências e oportunidades para a construção identitária” (ARRIAGA; AGUIRRE, 2010, p. 218, tradução nossa): A obra de arte reconhecida como geradora de experiências, para ser percebida para além da interpretação e da crítica.

Pela interseção de todos esses componentes apresentados, os autores propõem o conhecimento total da obra e a interação do espectador de maneira completa. Embora o modelo apresentado por Arriaga e Aguirre seja destinado às práticas do ensino em museus e centros culturais, pode perfeitamente ser aplicado em espaços de ensino formal. Este modelo se assemelha aos âmbitos da compreensão crítica propostos por Terezinha Franz (2008), que oferece propostas de análise que podem resultar no conhecimento mais profundo de uma obra de arte.

Franz defende a “educação para a compreensão crítica de manifestações artísticas e de imagens da cultura visual em geral” (2008, p.4) como uma tarefa central para professores do ensino de Artes Visuais. Nessa perspectiva, afirma que as leituras de obras de arte devem levar em conta a diferença existente entre a compreensão de aprendizes e especialistas neste campo.

Franz problematiza que muitas vezes os educadores se dão por satisfeitos com interpretações rasas, simplistas e equivocadas de seus alunos. Em uma boa observação, afirma que “Da mesma forma que o aluno avança os níveis de compreensão em outras disciplinas curriculares, também precisa passar por um processo de avanço na disciplina de artes visuais” (FRANZ, 2008, p.9). Portanto, de acordo com a autora, faz-se necessário entender que nem tudo o que o estudante fala sobre arte é válido. É importante que os educadores escutem as interpretações ingênuas dos principiantes para tomá-las como ponto de partida para elaborar estratégias de ensino que possam promover o desenvolvimento de sua compreensão da obra.

Nessa perspectiva, Franz propõe um “Instrumento de Mediação de imagens” (2009, p.74), que compreende cinco âmbitos da compreensão crítica da arte: Histórico/Antropológico; Estético/ artístico; pedagógico; biográfico; crítico/social. O âmbito Histórico/Antropológico corresponde ao estudo do contexto social que produziu a obra. De acordo com a autora, a obra fornece pistas para que possamos entender os acontecimentos sociais que formaram sua criação. O âmbito estético/artístico permite ao estudante compreender a cultura estética e artística que produziu a obra. A análise formal da obra é acompanhada pelas características presentes nos estilos artísticos da época em que a obra é feita, de forma que o aluno possa compreender e imaginar os critérios de escolha dos artistas para a construção dos trabalhos. O âmbito crítico/social apresenta uma compreensão crítica da obra, seu contexto crítico social e oferece uma visão crítico/reflexiva sobre a obra. O âmbito biográfico corresponde à nossa relação com a obra estudada. O aluno é levado a expressar a própria visão sobre a obra e conectá-la com suas vivências pessoais.

Finalmente, o âmbito pedagógico destaca o papel do professor como mediador, que precisa estar atento aos avanços dos alunos nos níveis de interpretação de obras de arte para planejar as estratégias de mediação, enquanto estes âmbitos funcionam como suporte para que o professor possa levantar questões que levem em conta o universo do aluno e as informações que enriquecem a análise de uma obra de arte. Todos estes âmbitos correspondem a um exercício completo de compreensão da obra e andam imbricados para fornecer ao professor uma ferramenta de análise eficaz.

Apesar de a proposta de Amaia Arriaga e Imanol Aguirre se assemelhar à de Teresinha Franz, nota-se que a segunda dá mais ênfase ao aluno, no contexto escolar da educação formal. A proposta de Arriaga e Aguirre oferecem uma interpretação completa da obra de arte e se aplica principalmente em ações de mediação que acontecem no museu, que muitas vezes

ocorrem em apenas uma visita, com o público e o tempo pré-estabelecidos. Franz, no entanto, deixa clara a necessidade da consciência da diferença entre principiantes e especialistas da arte e da cultura visual e propõe que o exercício de interação com obras de arte esteja mais centrado no aluno, oferecendo maior protagonismo a ele. O processo proposto por Franz torna-se mais profundo quando executado com a mesma turma e em mais de uma aula, propiciando ao professor o conhecimento e o acompanhamento dos alunos, enquanto propicia a estes a vivência gradativa do processo.

Dada a importância da proposta de Terezinha Franz, esta foi eleita uma das referências mais importantes do nosso trabalho. A autora oferece um arcabouço teórico e metodológico para conscientizar o professor de que existem diferentes níveis e âmbitos de compreensão e de que uma obra de arte é fruto da construção da sociedade e não deve ser entendida como um produto de uma mente individual. Em sua reflexão, Franz afirma que o professor/mediador deve sempre rever os próprios conceitos sobre arte e cultura, bem como sobre as múltiplas visões de mundo existentes e sobre o papel da arte e da educação. Para a autora, “a educação para a compreensão crítica da arte e da cultura visual visa em última instância à educação para a cidadania” (FRANZ, 2009, p.11).

2.1.1 “Ver” como um exercício de aprendizado

Ver e interpretar uma obra de arte é uma tarefa muito complexa e se torna cada vez mais difícil de ser desenvolvida com êxito devido à nossa relação com imagens atualmente. Segundo Rachel Vianna (2007), os inúmeros avanços alcançados com o advento da modernidade, desde a industrialização substituindo o fazer manual, vem mudando o nosso modo de ver. O acesso à tecnologia, ao recebimento, manipulação, produção e publicação de imagens (em redes sociais) acabou sendo utilizado por todos de maneira banal, sem a preocupação com o aperfeiçoamento técnico ou o cuidado com uma análise crítica. Nesta nova realidade, a autora reflete sobre o modo como vemos as imagens e os objetos à nossa volta, de forma a prestar atenção e valorizar somente seus aspectos funcionais, em detrimento de suas faculdades formais, resultando na construção de um mundo formado por elementos visuais cada vez mais confusos, desordenados e destituídos de valor estético.

Sob a perspectiva deste problema, um grupo de pesquisadores europeus propõe metodologias para estimular o desenvolvimento de “competências visuais”¹⁶, para os estudos especializados em produção e interpretação de imagens. Por esta proposta, os educadores possuem o desafio de identificar situações particulares, profissionais e cotidianas dos estudantes, pelas quais possam formular tarefas de analisar e produzir imagens. Deste modo, cada situação específica muda o modo como a tarefa será realizada, levando o estudante a desenvolver a competência visual necessária para resolvê-la. Aspectos como lugares, pessoas, tempo, mídia e ferramentas, ações, interesses são colocados como desafios para os estudantes trabalhem os domínios para os quais devem estar preparados termos de competência visual.

Uma tarefa isolada, como desenhar uma flor, por exemplo, torna-se mais interessante se esse desenho precisa ser projetado em uma parede específica da sala de aula, ou se essa flor se destina a ser publicada em um livro de biologia, decorar uma carta de amor, ou ainda, se precisa exibir melhor a estrutura de uma flor. O simples trabalho de “desenhar uma casa” ganha uma proporção mais estimulante quando transformada em “projetar a casa dos sonhos” e demanda o desenvolvimento de novas competências visuais.

Essa nova configuração das tarefas se torna mais desafiadora, motivadora e interessante aos alunos, que posteriormente poderão desenvolver melhor as soluções nos âmbitos educacionais e sociais. Aspectos como estilo de vida, identidade cultural e compreensão intercultural podem ser abordados e desenvolvidos de maneira a preparar o estudante para viver no mundo.

Aspectos normativos, questões éticas e questões políticas também devem ser considerados ao produzir e responder a imagens. Esses elementos tornam a caracterização das competências visuais um assunto complexo (...). Aspectos como os seguintes podem ser abordados ao mesmo tempo: perguntas legais (por exemplo, direito à própria imagem, direitos autorais, difamação, fraude), aspectos sociais e éticos (gosto, adequação, sensibilidade intercultural) ou questões políticas (circunstâncias sociais de produtores e distribuidores, consequências econômicas e ecológicas, responsabilidade pelos efeitos sociais das mensagens, poder, críticas esclarecedoras propaganda) (BILLMAYER, 2019, p. 89, tradução nossa).

¹⁶ O primeiro termo utilizado foi “alfabetização visual” surgiu em 1969 pelo inglês John Debes, fundador da Associação Internacional de Alfabetização Visual (IVLA) e foi adotado pelos pesquisadores ingleses da Rede Europeia de Alfabetização Visual, que desenvolveram um Sistema Europeu Comum de Referência para Alfabetização Visual, na tentativa de abranger todos os estudos sobre criação e interpretação de imagens. Em 2018, a ENVIL decidiu modificar o nome para Sistema Europeu Comum de Referência para a Competência Visual, substituindo o conceito de “alfabetização visual” para “competência visual”. A decisão da mudança aconteceu por meio de críticas atribuídas ao termo, tornando-o obsoleto.

Desenvolver sistematicamente as situações a serem resolvidas enriquece o trabalho de artes e o desloca do fazer trivial (comum nas aulas de arte tradicionais, que costumam limitar as tarefas a técnicas simplistas) para o cumprimento de um desafio mais complexo, levando o aluno a perceber que em alguns casos, existem várias maneiras de resolver um problema realmente significativo. Esses preceitos são fundamentais para a educação do século XXI, que demanda o desenvolvimento estético e ético para a formação humana.

Sabemos das dificuldades inerentes à educação básica no contexto atual do nosso país. Desenvolver uma educação ética e estética com base em todos os preceitos apresentados é mais que um desafio para o professor e requer a busca constante por projetos inovadores. Nesse sentido, ressaltamos três projetos, que chamam a atenção para novas proposições de ensino de Artes Visuais na Educação Básica: Mirian Celeste Martins et al. (2012), Andrea Hofstaetter (2018) e Rachel Vianna, Gerson Melo e Ana Carolina Ministério (s/d). Os três projetos procuram indicar novas possibilidades de recursos pedagógicos no contexto escolar que valorizem a experiência do estudante, aproximando-a das vivências possíveis pelo contato direto com obras de arte.

Martins et al. atenta para a importância da inserção dos jogos na mediação em artes visuais, principalmente porque oferecem uma educação lúdica e podem ser instrumentos “provocadores de mediação”. Seu trabalho apresenta alguns jogos desenvolvidos para aulas de arte, por estudantes do Instituto de Artes da Unesp¹⁷. Os autores salientam que os jogos se constroem a partir de uma série regras pré-estabelecidas ou possíveis de serem criadas pelos jogadores, possibilitando o desenvolvimento da autonomia de criação e articulação destes para os diálogos e condutas estabelecidas em concordância com os colegas. Além disso, o jogo proporciona o rompimento com a lógica do cotidiano e trabalha as capacidades de interação da realidade com a imaginação.

Os projetos apresentados por Mirian Celeste Martins et al. (2012) Andrea Hofstaetter¹⁸ (2018) estão fundamentados no trabalho desenvolvido por Lygia Clark, que propõe uma nova concepção de obra de arte para além dos conceitos artísticos tradicionais. Na década de 1970,

¹⁷ A disciplina *Mediação Arte/Público* foi ministrada por Mirian Celeste Martins e os alunos que tiveram seus jogos divulgados são coautores da publicação.

¹⁸ Materiais didáticos são desenvolvidos por alunos da disciplina *Laboratório de Construção de Material Didático*, que faz parte do currículo de Curso de Licenciatura em Artes Visuais da Universidade Federal do Rio Grande do Sul e é ministrada por Andrea Hofstaetter.

Lygia Clark sugere o deslocamento de sua representação como artista para assumir o papel de “propositora” e não apresenta obras de arte em forma de objetos acabados para a recepção do público. Seus “objetos propositores” precisam da apropriação do público para funcionarem como obras de arte, de modo que a experiência de manipulação e interação do público com esses objetos se torna a própria obra, ao mesmo tempo em que convida essas pessoas a serem coautores do trabalho artístico.

Ao se apropriarem do conceito de objetos propositores de Lygia Clark, Martins et al., formulam propostas de jogos que pretendem valorizar a experiência dos estudantes na interação com imagens e objetos artísticos. Ao chama-los de “jogos de mediação” os autores afirmam buscar “uma relação construída no meio de vários ‘entre’, como educador/mediador (...), tendo como caminho a provocação, os desafios, os sentidos, a experiência estética” (MARTINS et al., 2012, p.81). Pelos mesmos preceitos, o projeto de Andrea Hofstaetter (2018) envolve a criação, o uso e a avaliação de materiais didáticos “propositivos e poéticos” com foco no ensino de Artes Visuais na Educação Básica. Seus estudantes também produziram propostas diferenciadas, que oferecem uma experiência de manipulação e sensibilidade, com materiais didáticos diferentes dos tradicionais e propostas semelhantes às dos objetos de Lygia Clark. Segundo a autora, “O professor propositor não “dará aulas”, mas comporá e trilhará percursos de aprendizagem com os aprendizes” (HOFSTAETTER, 2018, p. 201).

O projeto *Mediação da Experiência Estética na Escola* coordenado por Rachel Vianna oferece materiais de mediação desenvolvidos por estudantes da graduação¹⁹ para serem testados na educação básica, em escolas de Belo Horizonte. Desenvolvido desde 2017, o projeto propicia o diálogo entre a universidade e a educação básica, buscando benefícios a todos os envolvidos. Através dele, “Os professores são parceiros na aplicação e na análise dos materiais e a expectativa é que sua experiência na adaptação e complementação das propostas sirva de parâmetro para repensar conteúdos e atividades” (autores, 2020, p. xx). Os estudantes que participam da elaboração dos materiais educativos participantes deste projeto são orientados com base em referenciais significativos nesta área de conhecimento – como a proposta de Terezinha Franz (2019) – podem ver seus trabalhos aplicados no contexto da escola básica. Projetos inovadores como este, oferecem um olhar especial para a fronteira que normalmente existe entre o meio acadêmico da universidade e a realidade da sala de aula de uma escola

¹⁹ Os materiais são desenvolvidos pelos alunos durante a disciplina Mediação em Artes Visuais, ministrada por Rachel Vianna na Escola Guignard, da Universidade do Estado de Minas Gerais/UEMG.

básica. Nesse sentido, incentiva os alunos universitários a desenvolverem pesquisas voltadas para a escola formal, com a consciência das diferenças entre os dois universos e buscando soluções diferenciadas para ambos, como é o caso deste trabalho.

2.2. Curadoria e curadoria educativa

O curador de obras de arte possui tarefas dinâmicas e multifacetadas. De acordo com Cauê Alves (2010, p. 44) “O curador de arte, ao pé da letra, seria aquele que está incumbido de cuidar, zelar e defender os interesses do artista e dos trabalhos de arte”. Com a responsabilidade da direção das exposições, este profissional organiza e supervisiona as obras, a fim de estabelecer a relação entre a obra e o público. Ainda segundo o autor, a curadoria e a crítica contribuem para o valor cultural e econômico da obra de arte, uma vez que seleciona e apresenta os artistas e seus trabalhos para os institutos culturais, as galerias e o público. À responsabilidade atribuída ao curador, Alves completa: “Uma curadoria de arte é sempre feita a partir do que o curador selecionou e do que não selecionou, do que ele explicitou e do que não explicitou e que permanece silenciosamente no interior dos trabalhos” (ALVES, 2010, p. 54).

A escolha das obras e a experiência a ser oferecida aos visitantes para cada exposição são princípios muito importantes para o curador, como indica Glória Ferreira (2010) que afirma que o curador possui um trabalho experimental. Segundo a autora, este trabalho possui um caráter de laboratório, desenvolvido em um ambiente de experiências e observação e está entrelaçado entre a crítica e a mediação. Considerando que o curador comunica com o público, mesmo quando não fala direto com ele, acaba por explicar e direcionar a interpretação. “Quanto ao curador, seu ofício de revelar camadas de significação das obras em sua relação com outras obras e contextos particulares permanece, a meu ver, instrumento de conhecimento” (FERREIRA, 2010, p.148). Mírian Celeste Martins (2016) também enfatiza a experiência como inerente ao trabalho do curador:

Em museus ou exposições independentes, o curador inventa, pesquisa, seleciona, organiza e cria um conceito-chave capaz de impulsionar leituras do público. Walter Zanini, importante historiador, crítico de arte e curador brasileiro, já afirmava em 1974 que as exposições estabeleceram um “[...] campo dinâmico de agregação de experiências, capaz de associar com uma funcionalidade nova museu, artista e ainda o público, provocando formas revolucionárias de comportamento em cada um destes elementos” (Zanini, 2014:64) (MARTINS, 2016, p. 37).

Se na fala dos especialistas, o curador aparece como aquele que escolhe, experimenta, relaciona a obra com o público, promove experiências e atua como “instrumento de conhecimento”, pode-se perceber que a relação entre a curadoria e a educação possui semelhanças. Por este motivo, existem especialistas de ensino de arte em ambientes formais e não formais de educação que enfatizam a importância da curadoria para o arte/educador.

Mônica Hoff (2013) apresenta uma reflexão sobre a Bienal do Mercosul (Porto Alegre), evento pela qual é responsável pela coordenação geral do projeto pedagógico. Com foco nas edições de 2007, 2009 e 2011, a autora descreve o modo como o processo de mediação foi se desenvolvendo e se ampliando e o êxito da relação entre a curadoria do evento se relacionou com a equipe do educativo. Dessa proximidade, a mediação do evento passou a girar em torno das seguintes questões: “em que exatamente consistia não ser mais “somente” uma exposição de artes visuais? Como instituição de formação, passava a Bienal a ser uma escola? O que fazer com tudo isso? Se o foco era a educação, como deveria ser a atuação da Bienal como instituição cultural?” (HOFF, 2013, p. 74). A partir dessas questões, surgiu a figura do “curador pedagógico”, que integrou de maneira plena a curadoria e a mediação. De acordo com a autora,

A virada curatorial/pedagógica proporcionada pela 6ª Bienal foi também, e antes de tudo, uma virada institucional. Havia interesse. E havia espaço para isso. Conhecida, hoje, como uma Bienal pedagógica, a 6ª Bienal do Mercosul representou uma importante mudança epistemológica no contexto da instituição e, para além disso, provocou importantes reflexões e revisões acerca da íntima relação entre arte e educação no contexto das instituições culturais e grandes exposições de arte mundo afora (HOFF, 2013, p. 81).

Entendendo como a curadoria é fundamental para o sucesso das exposições e como agrega valores positivos quando integrada ao educativo, ressaltamos também a importância do exercício de curadoria para o arte/educador atuante na escola básica. Giovana Hillesheim, Maria Cristina Silva e Sandra Makowicky (2013) ponderam sobre as várias direções que uma aula de arte pode tomar e que os educadores lidam com a arte de formas muito heterogênicas, a depender do modo como eles próprios interagem com a arte. Dessa forma, as autoras ressaltam que o processo de ensino que envolve a curadoria e a crítica precisa ser desenvolvido com cuidado por parte dos arte/educadores, que necessitam de qualificação adequada para executá-las.

Podemos dizer que abordar a vertente da crítica da arte e consequentemente da curadoria, uma das formas de manifestação da crítica, é transitar em terreno minado. Tida como a vertente responsável por emitir juízo sobre o objeto artístico, a crítica ora descontenta, ora agrada leitores sensibilizados por seus julgamentos. Críticos e curadores respondem pelo papel de intermediários tentando muitas vezes diluir distâncias entre a arte e o público, postura indubitavelmente polêmica, pois parte do pressuposto de que a arte deve ser “entendida”. Excetuando-se as polêmicas, partiremos da premissa que a crítica bem feita “ajuda como um ativador de experiências de outros receptores” (HILLESHEIM; SILVA; MAKOWIEKY, 2013, p.70).

Nesse sentido, as autoras ponderam que o trabalho de curador é inerente ao exercício da docência, uma vez que o professor precisa com frequência selecionar trabalhos, artistas e análises de obras para serem estudadas em sala de aula. Dessa forma, consideram que “refletir sobre a relação da crítica com a arte é, sob este aspecto, refletir também sobre o ensino da arte” (HILLESHEIM; SILVA; MAKOWIEKY, 2013, p.71). Nesse mesmo ângulo encontra-se o pensamento de Mirian Celeste Martins (2016), que reconhece um “professor-curador” como aquele que organiza exposições e trabalhos de seus alunos de modo a lhes proporcionar experiências poéticas. A autora chama a atenção para o modo como a curadoria educativa potencializa as aulas de arte e a vivência dos estudantes:

Curadorias educativas expandem olhares para aspectos às vezes impensados ou pouco explorados como o patrimônio cultural e a cultura popular, problematizam e potencializam espaços de criação selecionando obras para gerar diálogos, confrontos, estranhamentos, análises comparativas, como por exemplo propõe Feldman citado por Ana Mae Barbosa (1991). Informações dosadas para possibilitar interpretações pessoais em vez de justificar a obra dentro de um determinado movimento em embrutecedores discursos explicativos. Como nos diz Rancière (2010a), a ação mediadora requer considerar o outro em uma posição de igualdade (e não de superioridade), vivendo uma prática emancipadora. Uma mesma inteligência em ação frente ao conhecimento, uma mesma inteligência em ação frente à arte (MARTINS, 2016 P. 37).

A curadoria educativa constitui um trabalho criterioso para a elaboração de propostas didáticas para o ensino de arte. Pelas palavras de Guilherme Vergara (2018, p. 42), “Uma curadoria educativa tem como objetivo explorar a potência da arte como veículo de ação cultural”. Pela consciência desta responsabilidade, o trabalho de curadoria educativa desenvolvido para este trabalho foi desenvolvido de maneira zelosa e pretende funcionar como uma ferramenta potente para trabalhar a educação ética e estética, bem como as competências visuais. Quando bem resolvida, a própria curadoria se torna mediação, como bem dizem (autores): “Idealmente, o caráter dialógico da mediação cultural acontece também em termos

da curadoria educativa, na medida em que adota uma perspectiva intercultural na seleção de obras que serão objeto de estudo (Vianna; Melo; Ministério s/d)”. É esse o objetivo desta curadoria: desenvolver uma relação entre arte e cultura e incentivar a interpretação de obras de arte e da cultura visual por todas as perspectivas possíveis.

2.2.1 Construção da curadoria educativa

Uma primeira versão do material educativo que constitui objeto dessa dissertação foi desenvolvida durante o segundo semestre de 2016, para a disciplina *Mediação em artes visuais*²⁰, cursada na Escola Guignard/UEMG. Direcionada para professores e alunos do ensino médio, o material propunha a experimentação e a análise de obras de arte pela perspectiva da representação do corpo, discutindo os padrões de beleza encontrados ao longo da história da arte, desde a pré-história até a contemporaneidade. Dessa forma, a curadoria das obras foi reconhecida desde o início como um dos processos mais importantes para a pesquisa. A investigação para a escolha dos artistas e das obras aconteceu de uma forma dinâmica, compreendendo a pesquisa em livros de história da arte, indicações da orientadora do trabalho e de colegas da graduação e buscas realizadas na *web* – pela ferramenta *Google*, em *sites* acadêmicos, de museus, Plataforma Itaú Cultural, entre outros.

O processo de escolha dos artistas e das obras de arte que compuseram a primeira versão do material educativo estava guiado por alguns parâmetros principais. Trabalhou-se com obras de arte erudita ocidental, devido ao impacto dessas obras sobre as imagens de cultura visual, incluindo a moda, o comportamento e a propaganda. Para evidenciar a diferença das formas do corpo, foram selecionadas obras de arte que representassem o corpo nu. Outro critério de escolha refere-se à procura de artistas cujas obras representassem bem os diferentes papéis exercidos pelo corpo ao longo da história da arte. Finalmente, optou-se por focar na escultura e na performance, entendendo que circunscrever os trabalhos a linguagens tridimensionais facilitaria o exercício de comparação das obras para um público iniciante. A partir destes critérios, a primeira versão do material educativo reuniu dez obras de arte, de diferentes artistas,

²⁰Disciplina optativa oferecida para os alunos de Licenciatura e Bacharelado em Artes Plásticas, pela professora Dra. Rachel de Sousa Vianna.

contemplando quatro períodos da história da arte: pré-história, arte grega, modernismo e arte contemporânea. A Figura 2 mostra o conjunto destas reproduções.

Figura 2: Primeira versão do material educativo

A representação do corpo na pré-história efetua-se pela *Vênus de Willendorf* (2.400 A.C), símbolo da representação do corpo feminino no período Paleolítico. A beleza idealizada do corpo é apresentada pelas esculturas *Afrodite de Cinido* (305 A.C), esculpida por Praxíteles no período da Grécia Antiga e *Davi* (1501-1504), esculpido por Michelangelo durante o Renascimento. A ruptura com a representação do corpo idealizado, que se inicia no modernismo, aparece nas obras *Mulher em pé* (1937), de Ernesto de Fiori, *Mulher que está* (1930), de Gaston Lachaise, também do período moderno e *Homens caminhando* (1960), de Alberto Giacometti. O início da participação do corpo vivo na arte contemporânea é marcado pelas obras *Antropométrie de L'époquebleve* (1960), de Yves Klein, produzida e *O corpo é a obra* (1961), registro da performance do artista Piero Manzoni. As obras *Homem = Carne/ Mulher=carne* (1997) de Laura Lima e os registros de duas performances da artista Marina Abramovic: *Ritmo 4* e *Art Must Be Beautiful*, demonstram o ápice da apresentação do corpo na contemporaneidade.

Essa primeira versão do material foi aplicada pela autora em seis turmas do 1º ano do Ensino Médio em uma escola estadual de Belo Horizonte, de fevereiro a agosto de 2017, envolvendo cerca de 152 estudantes. As avaliações²¹ da primeira versão do material, feitas pelos alunos que participaram das aulas e pelos professores que o utilizaram de maneira independente, revelaram a necessidade da revisão da curadoria de suas obras. Nesta nova demanda, dois detalhes em especial chamaram a atenção: maior interesse dos alunos pelas obras de arte contemporâneas – não só durante a participação dos mesmos nas aulas, mas em suas avaliações escritas, nas quais eles pediram que mais obras de arte contemporânea fossem incluídas no material; a necessidade do fortalecimento dos discursos sobre gênero e etnia – que dentro da temática dos padrões de beleza do corpo, foram mais pontuados e solicitados pelos alunos. Com atenção a estes detalhes, uma nova pesquisa foi iniciada, conforme descrito na próxima seção.

2.2.2 Definição de novos critérios

A fim de reunir obras de arte e artistas que envolvessem uma preocupação multiculturalista, traduzida no equilíbrio entre artistas e obras que representassem gêneros e etnias variados. Os critérios iniciais relacionados à tridimensionalidade das obras, bem como as representações do corpo nu foram mantidos. Esta nova pesquisa se desenvolveu pelo mesmo processo dinâmico que a anterior, reconhecendo-se, porém, um amadurecimento maior da investigação pelas experiências somadas. As pesquisas da *web* agora eram direcionadas a obras e artistas que atendessem melhor à pluralidade desejada e pretendiam investigar de maneira mais profunda artistas com representatividade de gênero e etnia. Algumas informações sobre as obras foram obtidas por meio de *sites* dos museus em que as obras estão expostas atualmente, enquanto outras foram pesquisadas através dos *sites* dos artistas escolhidos. Outros artistas e obras foram encontrados durante a revisão da literatura sobre o corpo no contexto contemporâneo. Alguns dos artigos encontrados analisavam obras e artistas pertinentes ao tema. Algumas obras foram conhecidas pela autora pelo curso das disciplinas do mestrado, visitas a exposições de artes visuais e novas indicações da orientadora deste trabalho. Quanto mais a investigação avançava, uma possibilidade infinita de escolha se revelava, evidenciando a

²¹Os alunos que participaram das aulas avaliaram responderam a um questionário de avaliação do material, pelo qual fizeram suas considerações. Os detalhes desta avaliação também foram publicados (CERQUEIRA, VIANNA, 2017) nos anais do: XXVII CONFAEB.

dificuldade da seleção das obras. Em meio a tantas possibilidades, um conjunto de vinte e seis artistas foram selecionados para compor o material.

Houve uma preocupação em equilibrar a participação de artistas homens e mulheres de diferentes etnias, considerando as possibilidades históricas de cada época. O período correspondente à arte ocidental clássica, por exemplo, possibilitou que apenas artistas europeus fossem reunidos. O Capítulo 3 irá abordar esta situação, através de alguns autores que apontam o predomínio absoluto de artistas homens, em sua maioria europeus, representando corpos femininos na arte ocidental clássica e moderna. A arte contemporânea permitiu uma maior diversidade de gênero e etnia, tanto pela autoria quanto pela representação do corpo. A Tabela 7, que aparece no Apêndice A, apresenta esses artistas e as categorias a que eles estão relacionados.

Todos estes artistas possuem obras com grande potencial para compor o material educativo em construção. No entanto, considerando que o material requer que as reproduções das obras sejam impressas para serem utilizadas na escola, foi necessário diminuir o número de artistas e obras selecionados. A partir de uma nova pesquisa, dezesseis obras foram selecionadas e constituem a curadoria final do trabalho, que será apresentada na próxima sessão.

2.2.3 Curadoria final

As obras reunidas na curadoria final seguiram os preceitos expostos anteriormente. Alguns trabalhos permaneceram porque se mostraram potentes desde a primeira fase da pesquisa. É o caso da *Vênus de Winlendorf* (Figura 3), uma representação importante do corpo feminino, que chamou a atenção dos alunos pela sua forma e pelo diálogo que estabelece entre os padrões de beleza atual e da época de sua produção. A escultura de *Davi* (Figura 4), uma das maiores referências da beleza masculina da arte clássica, é muito conhecida na escola. A obra *Autorretrato* (Figura 8) de Efrain Almeida também é bastante significativa para o material. Constitui uma das poucas obras de arte pela qual um artista homem representa o próprio corpo para questionar os padrões de beleza corporal, se colocando como um dos retratos das identidades múltiplas do corpo brasileiro. A performance *Art Must be Beautiful* (Figura 7), de Marina Abramovic, despertou a curiosidade dos alunos sobre arte contemporânea e sua referência aos padrões de beleza. O trabalho *Marra* (Figura 15), de Laura Lima, ilustra uma quebra de paradigma, ao trazer uma artista mulher explorando a temática do nu masculino. Por outro lado, foram feitas alterações. Novas obras foram incorporadas ao material pela forte

ligação com o tema da beleza, como na obra de ORLAN (Figura 11) ou pela potência de representação do corpo, presente no trabalho de Ron Mueck (Figura 18), por exemplo. Ademais, o desenvolvimento do material está direcionado para a dualidade do “corpo representado X corpo vivo” na arte, com foco principal em seus padrões de beleza, sem a necessidade de abordar todos os períodos da história. As figuras a seguir retratam as imagens das obras escolhidas para a curadoria final.

Figura 3: *Vênus de Willendorf* (Áustria). Calcário. 11,1 cm. 24000 a.c. Acervo: Museu de História Natural de Viena. Fonte: Fotografia cedida pelo Museu de História Natural de Viena, com todos os seus direitos autorais preservados.

Figura 4: *David*. Michelangelo. Mármore. 517 x 199cm.1501-1504. Acervo: Academia de Belas Artes, Florença. Fonte: <<http://www.galleriaaccademiafirenze.beniculturali.it/david/>>

Figura 5: *As Três Graças* Antônio Canova. Mármore. 182cm. 1813-1816. Acervo: Museu Hermitage, Moscou. Fonte: Fotografia © The State Hermitage Museum. Foto de Alexander Koksharov, Leonard Kheifets.

Figura 6: Auguste Rodin. *Les Ombres*. Bronze: 97 x 91,3 x 54,3cm – 1928. Fonte: <https://collections.musee-rodin.fr/fr/museum/rodin/les-ombres/S.01191?q=Les+Trois+Ombres&position=3&pageDocId=cb484241-182b-4a34-8833-0a70cbab6e12>

Figura 7: *Art Must Be Beautiful* Marina Abramovic. Registro da performance. 1970.
Fonte: https://www.moma.org/explore/inside_out/2010/04/06/listening-to-marina-abramovic-art-must-be-beautiful-artist-must-be-beautiful/

Figura 8 – *Autorretrato*. Efrain Almeida. Umbrana e Óleo. Fonte: <https://www.galeriamultiarte.com.br/corpo-caboclo/>

Figura 9: *DCP 85* Yayoy Kusama. Registro de Performance. 1966.
Fonte: <https://www.institutotomieohtake.org.br/>

Figura 10: (da série *Silueta*). Ana Mendieta. Registro de Performance, 1973.
Fonte: <http://www.galerielelong.com/artists>

Figura 11: *ORLAN & L'ORLANOIDE* ORLAN. 2018-
Trabalho em processo. Fonte: Fotografia cedida por
ORLAN, com todos os direitos autorais reservados.

Figura 12: *DOMÍNIO XLII*. Antony Gormley.
Barra de aço inoxidável, 4,76 mm x 4,76 mm
190 x 66 x 35 cm -2005. Fonte:
<<http://www.antonygormley.com/sculpture/chronology-item-view/id/2338/page/448#p1>>

Figura 13: *Merci beaucoup, blanco!* Michelle Mattiuzzi.
Registro de performance. 2012.
Fonte: <<https://www.premiopipa.com/pag/artistas/michelle-mattiuzzi/>>

Figura 14: *A Natureza da Vida* Fernanda
Magalhães. Registro de performance.
2013. Fonte: <<https://performatus.net/dos-cadernos/a-natureza-da-vida/>>

Figura 15: *Série Homem Carne/Mulher carne*. Laura Lima. 1996. Acervo: Inhotim.
Fonte: <https://artsandculture.google.com/asset/marra-da-s%C3%A9rie-homem-carne-mulher-carne/_gHpPEfpno0WPg>

Figura 16: *Três Graças sobre Rafael*. Laura Lima. Três atrizes interligadas por indumentária de tecido. 2002. Fonte: Itaú Cultural.

Figura 17: *Femmes Peul*. Gérard Quenum. Madeira, plástico e metal. 2007. Acervo: The British Museum. Fonte: <<https://research.britishmuseum.org/>>

Figura 18: *Big Man*. Ron Mueck. Técnica mista. 205,7 x 117, 4 x 209cm. 2000. Fonte: <https://www.tate.org.uk/tate-etc/issue-17-autumn-2009/can-you-believe-it>

A Tabela 1 representa o modo como a curadoria dos artistas e das obras foi pensada para contemplar a diversidade de gêneros e a variação da etnia dos artistas. Além da Vênus pré-histórica (Figura 3), pela qual não se pode identificar o gênero do artista, participam desta curadoria sete artistas homens e sete artistas mulheres.

Artista			Obra			
Nome	Gênero	Etnia	Imagem	Título	Gênero	Período
Desconhecido	-	Negra		Vênus de Winlendorf (Figura 3)	F	Pré-História
Michelangelo	M	Branco		Davi (Figura 4)	M	Renascimento
Antônio Canova	M	Branças		As Três Graças (Figura 5)	F	Neoclássico
August Rodin	M	Branços		Les Ombres (Figura 6)	M	Moderno
Marina Abramovic	F	Branca: Próprio corpo		Art Must Be Beautiful (Figura 7)	F: Próprio corpo	Contemporâneo
Efrain Almeida	M	Mestiço Próprio corpo		Auto-retrato (Figura 8)	M PróprioCorpo	Contemporâneo
Yayoi Kusama	F	Oriental: Próprio corpo		DCP 85' (Figura 9)	F: Próprio corpo	Contemporâneo
Ana Mendieta	F	Latina: Próprio corpo		série Silueta (Figura 10)	F: Próprio corpo	Contemporâneo
ORLAN	F	Branca: Próprio corpo		ORLAN & L'ORLANOIDE (Figura 11)	F: Próprio corpo	Contemporâneo
Antony Gormley	M	Branco: Próprio corpo		DOMÍNIO XLII (Figura 12)	M: Próprio corpo	Contemporâneo
Musa Michelle Mattiuzzi	F	Negra Próprio corpo		Merci beaucoup, blanco! (Figura 13)	F: Próprio corpo	Contemporâneo
Fernanda Magalhães	F	Branca: Próprio corpo		A natureza da vida (Figura 14)	F: Próprio corpo	Contemporâneo
Laura Lima	F	Branços		Marra (Figura 15)	M	Contemporâneo
Laura Lima	F	Branças		As três graças sobre Rafael (Figura 16)	F	Contemporâneo
Gérard Quenum	M	Negra		FemmesPeul (Figura 17)	F	Contemporâneo
Ron Mueck	M	Branco		Big Man (Figura 18)	M	Contemporâneo

Tabela 1 - Gênero da autoria e da representação das obras.

Quanto à representação do corpo nas obras, dez retratam figuras femininas e seis figuras masculinas. Entre os trabalhos de personagens femininas, seis são contemporâneas, nas quais as artistas utilizam o próprio corpo como obra de arte para discutir gênero e padrões de beleza (Figuras 7, 9, 10, 11, 13 e 14). Dentre as representações masculinas, contam-se duas clássicas e cinco contemporâneas, dentre as quais três artistas homens representam outros homens (Figuras 4, 6 e 18); dois artistas contemporâneos criam uma representação do próprio corpo (Figuras 8 e 12) e uma artista contemporânea utiliza o corpo de dois homens para sua obra (Figura 15). Por esta Tabela, podemos perceber a diferença na representação e autoria de gêneros até o fim do século XIX e o modo como acontecem a partir da segunda metade do século XX. O Capítulo 3 apresentará detalhes sobre o modo como o papel dos artistas e das representações masculina e feminina da arte mudou com o decorrer do tempo.

Com relação à etnia dos artistas, cinco são europeus: *Vênus de Willendorf*, que não possui um artista identificado, mas os estudos indicam que é austríaca; os artistas italianos Michelangelo e Canova; a francesa ORLAN; e Marina Abramovic, da Sérvia. Seis artistas são latinos: os brasileiros Laura Lima, Efrain Almeida, Musa Michelle e Fernanda Magalhães e a cubana Ana Mendieta. Temos também o artista africano Gérard Quenum, da República de Benim; a artista japonesa Yayoy Kusama e o artista australiano Ron Mueck. Quanto às figuras representadas nas obras, a atribuição de etnia envolve uma questão complexa, que está esclarecida no Capítulo 3.

Todo o trabalho de curadoria foi pensado para que as dezesseis obras possibilitassem boas análises formais e suscitassem comparações e diálogos variados sobre os papéis do corpo na arte. É necessário pontuar que estas obras – principalmente as de arte contemporânea – são possíveis de serem lidas de diversas maneiras e que as análises apresentadas foram desenvolvidas de modo que não excluam possibilidades de outras interpretações. Novas leituras das obras serão sugeridas no Capítulo 3, em diálogo com o contexto histórico que ressalta os diferentes papéis do corpo pela arte.

CORPO E ARTE: DA REPRESENTAÇÃO À PRESENÇA

A representação da figura humana sempre ocupou um papel importante na história da arte ocidental. Eliana Silva (2008) afirma que o corpo é o reflexo da alma e da cultura, na medida em que representa a nossa história pessoal e social. A autora aponta a pertinência do estudo do corpo através da contextualização da arte, ressalta que corpo e alma são indissociáveis e elabora um breve histórico sobre esta representação em diferentes períodos. Segundo Silva, toda manifestação artística que podemos considerar pré-moderna – dos primórdios da Era Paleolítica até o modernismo, na virada do século XX – possui a unicidade e a continuidade como características mais marcantes, contribuindo para que possamos identificar representações artísticas que seguiam normas e estilos vigentes em cada época, com características muito singulares: “A harmonia da obra – fosse ela uma pintura rupestre, uma estátua grega ou um quadro barroco –, seguia estratégias especificamente definidas de sequência, equilíbrio ou perspectiva, por exemplo, acompanhando cânones de uma beleza ordenada e tranquila” (p. 29).

De acordo com Fayga Ostrower, “questão central na arte, o estilo pode ser comparado a uma lente, ao focalizar no ‘como’ das formas, certos significados – e, com isso, as interpretações possíveis – de uma realidade que foi vivida” (OSTROWER, 2013, p. 281). Gombrich (2013, p. 55) define “estilo” como “Um tipo de lei, à qual todas as criações de um povo parecem obedecer”. Nessa mesma linha de pensamento, Marco de Araújo (2009) afirma que os modos de representação da figura humana variam conforme a época e o lugar de sua produção. Segundo o autor, a representação e a expressão artística refletem os códigos, saberes e valores de cada sociedade e de cada momento histórico. No entanto, ambos os autores acrescentam que mesmo seguindo um mesmo movimento artístico, cada artista desenvolveu seu trabalho atribuindo-lhe características individuais. Ao mesmo tempo em que relacionamos um conjunto de obras artísticas a determinado período e estilo de vida, também podemos diferenciar os códigos que as identificam como feitas por um ou outro artista específico. Os artistas receberam a formação conforme o estilo da época, porém conseguiram desenvolver características que constituem seu trabalho pessoal.

Considerando a importância do estudo da arte pelo tema do corpo, bem como a influência do contexto histórico de cada época na produção de trabalhos artísticos, este capítulo apresenta uma síntese sobre os diferentes papéis que o corpo assume na arte erudita ocidental. A partir deste panorama, discutiremos sobre como o corpo aparece representado durante alguns períodos que antecedem a segunda metade do século XX – o corpo místico da arte pré-histórica e o corpo idealizado na arte clássica e neoclássica – em contraponto com o novo papel assumido pelo corpo a partir do modernismo até a arte contemporânea, que mostra-se vivo e ressalta a identidade do artista. A temática desenvolvida ao longo desse capítulo dialoga com os períodos que contemplam a curadoria de obras de arte do material educativo *Corpo, arte e padrões de beleza*. Além da ênfase aos períodos correspondentes às obras que integram o material educativo, destacaremos também suas linguagens artísticas, como a escultura e a performance. Essas representações serão relacionadas com as discussões contemporâneas sobre o corpo.

3.1. A representação do corpo na escultura antes da arte contemporânea

Na visão de historiadores da arte ocidental, a representação do corpo na escultura pré-histórica é marcada pelo caráter místico. E. H. Gombrich (2013) evidencia a função mágica das estátuas produzidas na pré-história e afirma que não é possível compreendermos os primórdios da arte sem “penetrar a mente dos povos primitivos²² e descobrir que tipo de experiência os leva a pensar nas imagens não como algo agradável de ver, mas como objetos eminentemente utilitários” (GOMBRICH, 2013, p. 38). Destacando a função mágica dessas obras, o autor afirma ainda que “Para os primitivos, às vezes, a fronteira entre o real e a imagem é ainda mais vaga” (GOMBRICH, 2013, p. 39). Germain Bazin (1953) também relaciona a criação de artefatos dos povos originários com o caráter místico que as envolvia. O autor chama a atenção sobre a forma como os primeiros humanos mantinham uma conexão profunda com o mundo natural e explica que seu pensamento estava ligado a “uma força do universo”, de forma que direcionava todas as suas atividades para criar “um sistema de equilíbrio que atraísse as energias benéficas e neutralizasse ou afastasse os poderes maléficos” (BAZIN, 1953, p. 10).

²²Nos discursos contemporâneos, o termo *primitivo* é considerado obsoleto para alguns autores. Gombrich deixa claro que utiliza tal termo “não por serem mais simples do que nós – ao contrário, seus processos de pensamento tendem a ser mais complexos que os nossos -, mas por estarem mais próximos do estado original de toda a humanidade” (2013, p. 38). Rita Paiva (2017) discute sobre os termos *primitivo* e *civilizado* tratados pelo filósofo Henri Bergson. Segundo a autora, Bergson refuta alguns antropólogos que utilizaram os termos de forma cristalizada.

H. Janson (1992) também discorre sobre a relação mágica que o homem tinha com suas primeiras criações artísticas. Seus estudos indicam que os humanos do período Paleolítico acreditavam em uma poderosa ligação existente entre a produção de seus desenhos e os acontecimentos do cotidiano. O autor entende que o homem do Paleolítico não distinguia nitidamente as imagens da realidade e “ao representar esses animais pretendia tê-los à sua mercê, e ao “matá-los” na imagem acreditava ter matado o sopro vital dos animais em si (1992, p. 28). O autor completa que a prática de produzir a imagem do animal morto fortalecia a coragem dos caçadores, pois como uma espécie de “feitiçaria”, as imagens “mortas” tiravam o poder vital dos animais reais.

Além do caráter místico presente nas obras de arte produzidas pelos povos originários, destacam-se outros atributos, como sua capacidade de comunicabilidade através de ícones possíveis de serem identificados com uma função parecida com a escrita que usamos hoje. Gombrich reconhece as primeiras estátuas como precursoras da escrita e como símbolos figurativos para a representação da comunicação, afirmando que se tentarmos captar a intenção dos criadores “desses ídolos sobrenaturais, começamos a entender que a feitura de imagens, nessas civilizações primordiais, não só estava ligada à magia e à religião, mas era também uma primeira forma de escrita”(GOMBRICH, 2013, p. 47). Ao analisar as esculturas dos povos paleolíticos, Graça Proença (2001) chama a atenção sobre a predominância de representações femininas neste período. A *Vênus de Winlendorf* (figura 2) é uma estatueta de representação feminina bastante analisada pelos historiadores. Comumente relacionada à fertilidade, é analisada por Proença e Janson nos trechos a seguir:

Os artistas do Paleolítico Superior realizaram também trabalhos em escultura. Mas tanto na pintura quanto na escultura, nota-se a ausência de figuras masculinas. Predominam figuras femininas, com a cabeça surgindo como prolongamento do pescoço, seios volumosos, ventre saltado e grandes nádegas. Dentre esses trabalhos, destacam-se a *Vênus de Winlendorf* (PROENÇA, 2001, p.12).

Numa fase anterior, os homens da Idade da Pedra concentravam-se em colecionar seixos e outros objetos em cuja configuração natural descobrissem qualquer poder “mágico”. Encontra-se ainda ecos deste modo de ver em peças mais trabalhadas de tempos posteriores. Assim, a chamada *Vênus de Winlendorf*, na Austrália, uma das muitas estatuetas femininas da fecundidade, tem as formas arredondadas e bulbosas de um “seixo sagrado”. O seu Umbigo, que marca o centro do desenho, é uma cavidade natural da pedra (JANSON, 1992, p. 30).

Como um período importante de transição entre o corpo místico da pré-história e o corpo idealizado da arte clássica, ressalta-se o Egito antigo. Gombrich explica que existe uma

ascendência direta que liga a arte pré-histórica aos dias de hoje. Por este ponto de vista, o autor ressalta “a tremenda importância da arte egípcia para nós”, completando que “os mestres gregos aprenderam com os egípcios, e somos todos alunos dos gregos (GOMBRICH, 2013, p. 49).

Os egípcios conservaram o caráter místico das produções artísticas da pré-história. Esta manifestação acontece principalmente pelos rituais de preservação do Faraó, que exercia pleno domínio sobre seus súditos e era considerado um ser divino. Gombrich ressalta a importância da escultura para este processo, que envolvia a construção das famosas pirâmides e os procedimentos executados para a preservação do cadáver²³. Conta-nos o autor que a preservação do corpo do rei era considerada importante para garantir a continuidade de sua existência eterna. Dessa forma, o escultor que talhava a cabeça do rei em granito para depositá-la na tumba era chamado de “Aquele que mantém vivo”.

O autor indica que a finalidade mágica atribuída à arte egípcia pode ter sido o motivo para o desenvolvimento das rígidas técnicas²⁴ de representação corporal, pois atribuíam uma responsabilidade à produção das obras capazes de incluir todos os elementos humanos que achavam importantes para acompanhar a pessoa retratada depois de sua morte. A arte egípcia impressiona pelas técnicas de representação da imagem, que foram importantes para as civilizações posteriores. Essas regras foram utilizadas pelos artistas gregos para a construção do corpo idealizado.

A arte grega entre os séculos VII e V a.C. marca o modo de representação do corpo idealizado na Grécia, que integra os ensinamentos deixados pelos egípcios ao desenvolvimento do olhar do artista. Pelas palavras de Graça Proença (2001), nesta época a Grécia vivenciou uma profunda mudança na filosofia, nas ciências e especialmente nos ideais de beleza artísticos, pois “enquanto os egípcios procuravam fazer uma figura realista de um homem, o escultor grego acreditava que uma estátua que representasse um homem não deveria ser apenas semelhante a um homem, mas também a um objeto belo em si mesmo” (PROENÇA, 2001, p.

²³Quanto a este procedimento, o autor explica: “... [os egípcios] impediam a deterioração do cadáver por meio de um elaborado método para embalsamá-lo e envolve-lo em tiras de pano. Era para a múmia do rei que a pirâmide era erguida, e seu corpo era depositado no exato centro da imensa montanha de rocha, num esquife de pedra. Por toda a câmara funerária, eram escritos encantamentos e fórmulas mágicas a fim de auxiliá-lo em sua travessia para o mundo” (GOMBRICH, 2013, p. 50).

²⁴ Segundo Gombrich: “O estilo egípcio compreendia um conjunto de leis bastante rígidas, aprendidas desde muito cedo pelos artistas. Estátuas sentadas deviam ter as mãos sobre os joelhos; os homens eram pintados com um tom de pele mais escuro que o das mulheres; a aparência de cada deus egípcio era rigorosamente estabelecida (...). Todo artista tinha que ser um perito na arte da caligrafia, capaz de gravar na pedra, de modo claro e preciso, as imagens e símbolos dos hieróglifos. Uma vez dominadas todas essas leis, seu aprendizado estaria concluído” (GOMBRICH, 2013, p.56).

28). A autora destaca ainda que a pintura chapada dos egípcios não era seguida pelos gregos, que, na intenção de representar a plenitude do corpo, o desenhavam e o esculpavam sob qualquer ângulo, posição e representação do volume. Para Gombrich (2013), os gregos empenharam-se em representar o corpo da maneira mais fiel possível à sua observação, acrescentando detalhes que não existiam na arte egípcia. Reconhecendo a capacidade de seus olhos, eles observaram e estudaram de fato o corpo, ao invés de simplesmente reproduzir as técnicas que lhes foram ensinadas pelos egípcios.

Cada qual em sua oficina, os escultores experimentavam novas ideias e novos modos de representar a figura humana, e cada inovação era avidamente absorvida pelos demais, que a ela acrescentavam suas próprias observações. Um desenvolvia uma forma de cinzelar o tronco, outro dava-se conta de que a estátua adquiria um aspecto muito mais vivo se os pés não estivessem plantados no chão; um terceiro percebia ser possível animar um rosto simplesmente recurvando para cima os cantos da boca, de modo a conferir-lhe um belo sorriso. Claro que, sobre muitos aspectos, o método egípcio era mais seguro. Os experimentos gregos, vez por outra, falhavam. O sorriso poderia resultar numa careta constrangida, ou a postura menos rígida podia passar a ideia de afetação. Ainda assim, os artistas gregos não se deixavam facilmente amedrontar diante das dificuldades (GOMBRICH, 2013, p. 67).

As técnicas ensinadas pelos povos egípcios foram extremamente importantes para as ideias desenvolvidas pelos artistas gregos e a simetria ainda era valorizada na representação do corpo humano. Uma das figuras masculinas mais comuns desse período é a figura do homem jovem, o *Kouros*. De acordo com Graça Proença, o escultor grego exibia a simetria por meio dessas figuras “o artista esculpia figuras masculinas nuas, eretas, em rigorosa posição frontal e com o peso do corpo igualmente distribuído sobre as duas pernas” (PROENÇA, 2001, p.28). Existia também uma figura feminina correspondente ao *Kouros*: era *Korai*, que representava a mulher jovem. Janson menciona que o significado dessas figuras feminina e masculina não são bem definidos. Apesar de elas serem nominadas, pouco se sabe sobre seu significado, de modo que algumas eram assinadas pelo escultor que produziu e outras possuíam dedicatória quando eram ex-voto. As mesmas figuras também eram encontradas em sepulturas. Para o autor, essas figuras pareciam não ter uma característica essencial, ligada a um único significado, “nem são deuses nem homens, mas seres intermédios, tipos de um ideal de perfeição física e de vitalidade, de que participam igualmente os mortais e imortais, tal como os heróis homéricos, que tanto vivem nos domínios da História como nos da Mitologia. (JANSON, 1992, p. 112).

Aos poucos, os artistas libertavam suas esculturas da rigidez das técnicas egípcias e acrescentavam movimento, novas posições e expressões faciais às suas figuras humanas,

retocando-as de forma a lhes conferir leveza e suavidade. Nesta época, podemos identificar a continuidade do pensamento místico que fundamentava as criações artísticas. Segundo Gombrich, os artistas davam ainda mais valor para a liberdade de representar o corpo humano pelo fato de acreditarem na possibilidade de refletir o interior das figuras representadas. Um de seus discípulos dizia que “era isso que o grande filósofo Sócrates, que aprendera escultura, incentivava os artistas a fazer: representar a ‘atividade da alma’ observando atentamente o modo como os ‘sentimentos afetam o corpo em ação’” (GOMBRICH, 2013, p. 76). A delicadeza e a leveza das feições das esculturas significavam o reflexo da alma, pela ternura e serenidade que transmitiam. A beleza grega tal como conhecemos caminhava para seu auge, na medida em que lhes eram atribuídos os ideais de grandeza, majestade e sabedoria, pela complexidade de seus movimentos. Nas palavras de Silva, “é o reino do belo que começa a delinear-se” (2008, p. 30). O reino da beleza, segundo Gombrich, impera na Grécia no período que compreende os séculos IV a.C. a I d.C.. A liberdade do artista, conquistada durante os cem anos de 520 e 420 a.C., levou a um caminho sem volta na busca da beleza e da leveza das representações humanas. Para este processo, o autor aponta uma curiosidade: os artistas procuravam traduzir a chamada “atividade da alma” muito mais pelos movimentos do corpo do que pelas expressões faciais, para não correrem o risco de perderem a beleza absoluta das figuras.

Evidentemente, essa estratégia de produzir beleza a partir da criação de uma figura geral e esquemática que vai adquirindo vida até a superfície do mármore parecer animar-se e respirar tem um inconveniente. (...) os artistas gregos, nas obras que analisamos, evitavam conferir aos rostos alguma expressão particular. Tratava-se, na verdade de algo ainda mais surpreendente do que pode parecer à primeira vista, pois dificilmente conseguimos rabiscar o mais simples dos rostos num pedaço de papel sem lhe dar alguma expressão em especial – em geral engraçada. Claro que os rostos das estátuas ou pinturas gregas do século V não são inexpressivos no sentido de terem um aspecto opaco ou vazio, mas seus traços nunca parecem expressar alguma emoção mais intensa. Eram o corpo e os seus movimentos que esses mestres usavam para traduzir o que Sócrates chamou de “atividade da alma” por acreditarem que a variação dos elementos poderia distorcer e destruir a harmonia simples do rosto (GOMBRICH, 2013, p. 85).

A ascensão da representação da beleza também contribuiu para a valorização dos artistas, que até então ainda eram considerados artesãos e não faziam parte da classe intelectual. As figuras idealizadas correspondiam a seres humanos que não existiam, mas exerciam uma força de atração poderosa para os apreciadores, ao mesmo tempo em que evidenciavam o

talento de seus criadores. A análise de sua beleza passou então a integrar os discursos dos gregos cultos.

O começo do século XV marcou o período da renascença, que foi também muito importante para a representação do corpo. Depois da Idade Média, dominada pela Igreja Católica, que não permitia os estudos do corpo conforme os parâmetros gregos, o Renascimento proporcionou aos artistas o retorno a essas pesquisas. Mais ainda, possibilitou retomar o estudo da anatomia do corpo e fortalecer o conceito de beleza. O corpo humano voltou a ser investigado nos ateliês dos artistas, que buscavam avançar ainda mais seus conhecimentos e aproximavam a arte da ciência. Segundo Gombrich “O domínio da ciência e o conhecimento da arte clássica permaneceram, por algum tempo, de propriedade exclusiva dos renascentistas italianos” (GOMBRICH, p. 174).

Se retrocedermos até os tempos de Praxíteles, lembraremos como o que consideramos um ‘ideal’ de beleza surgiu a partir de formas esquemáticas que foram pouco a pouco se aproximando da natureza. Agora dava-se o processo inverso: os artistas procuravam adequar a natureza a uma ideia de beleza concebida a partir da observação das estátuas clássicas – ‘idealizando’ o modelo. Era uma tendência não sem seus perigos, pois, se o artista deliberadamente ‘aprimora’ a natureza, sua obra pode com facilidade parecer afetada ou insípida” (GOMBRICH, p. 244).

Posteriormente ao renascimento – entre o fim do século XVIII e o início do século XIX – o neoclassicismo retoma os valores do corpo idealizado. Nas palavras de Araújo, “o Neoclassicismo é destacado pelo retorno à Antiguidade Clássica e aos ideais de equilíbrio, proporção perfeita e beleza do Renascimento. As figuras humanas eram representadas de forma severa e solene” (ARAÚJO, 2009, p. 10). Rosalind Krauss (2007) pontua que o escultor neoclássico apresenta uma nova preocupação com relação à apreciação da escultura. O neoclassicismo trouxe a possibilidade de representação do corpo por vários pontos de vista, pela intenção do artista de superar o significado mais simples de uma obra. Esta transposição do ponto de vista aparece pela utilização de figuras agrupadas em pares ou trios, ficando simultaneamente aparentes ao observador, suas partes frontal e posterior. Pelas palavras de Krauss, “surge, então, a percepção de um ideal, ou um tipo, genérico de cada figura isolada é vista como partícipe; e a partir deste – representado em sequência, em uma série de rotações – o significado do corpo solitário é estabelecido” (p. 24). Uma das representações humanas mais conhecidas como exemplo destas características é a obra *As três graças* (Figura 04), do artista italiano Antônio Canova. Sobre esta representação, Krauss analisa que o observador consegue

ver os três ângulos da mesma figura e que “como num relevo, essa representação distribui os corpos ao longo de um plano frontal único, de modo a ser instantaneamente legível” (p.24).

Seguindo essa linha de pensamento, Janson aponta as características da escultura neoclássica em meio ao movimento do Romantismo vigente na época. Em suas palavras, “a virtude por excelência da escultura, a sua realidade sólida e tridimensional, (ou, se preferirmos, a sua qualidade de ‘ídolo’) não se enquadrava com o temperamento romântico”. Enquanto a pintura romântica estava carregada de “impulsos rebeldes e individualistas”, a escultura se desenvolveu seguindo preceitos semelhantes, porém com “menos ousadia”. A prática sistemática e racional de planejamento que uma escultura neoclássica exigia não condizia com a natureza dos artistas românticos. Além disso, por vezes, eles se sentiam oprimidos pelo poder atribuído aos artistas clássicos anteriores e pensavam ser impossível superar a qualidade de suas obras. Essa situação gerou a crise enfrentada pela escultura, que se estendeu até o fim do século XIX.

Dessa crise emergiu a demanda por novas possibilidades de inovar as técnicas da escultura, que contribuiu para o surgimento da grande revolução no processo de modernização associada à ideia de progresso, decorrente da primeira metade do século XX. Esta contribuição se dá também pelas mudanças ocorridas no modo de vida das sociedades ocidentais a partir dessa época. Viviane Montesco (2009) explica o modo como esse processo de modernização reflete na produção artística e contribui para as novas práticas e os novos conceitos atribuídos à obra de arte ocidental. A autora atenta para a fragmentação do trabalho, em que o homem desenvolve funções fracionadas e não domina mais os conceitos racionais da função como um todo, o que reflete em sua relação com o mundo. O próprio homem se torna fragmentado e entende-se como tal. “A racionalidade técnica e sua consequente especialização constituem justamente a marca do real moderno, à qual os movimentos artísticos estão sujeitos e que culminará na ruptura do compromisso com a representatividade do mundo” (MONTESCO, 2009, p. 35). A autora acrescenta ainda que o corpo fragmentado do homem é uma metáfora da perda da plenitude na vida moderna. O despreendimento da crença da origem divina da vida revela ao homem sua efemeridade e suas limitações corporais. O detalhe passa a fomenta maior atenção que a totalidade. As imagens da Primeira Guerra Mundial reforçam a compreensão do homem em pedaços. “Diante de um mundo em pedaços, só restava ao artista capturar os fragmentos. Essa nova ideia subverteu a representação antropomórfica que dominava a tradição ocidental” (MONTESCO, 2009, p.36).

Marco de Araújo traz um panorama sobre essa nova exibição do corpo: já não há mais a preocupação com a realidade, mas a busca por outras formas de representação. “A partir do Impressionismo, no final do século XIX, os artistas começaram a procurar soluções próprias para suas expressões em vez de simplesmente procurarem imitar o mundo” (ARAÚJO, 2009, p. 10). A arte da imitação e a idealização da natureza cederam lugar aos movimentos de vanguarda, que trouxeram novas formas de expressão, muitas vezes voltadas para os ideais próprios dos artistas. “A partir de então, a figura é transformada, simplificada, estilizada, fragmentada, dividida, distorcida, deformada e, até mesmo, eliminada do espaço artístico” (ARAÚJO, 2009, p. 10). Esta nova realidade concede aos artistas a possibilidade de conectar suas obras de arte à própria vida, fazendo com que este período se torne importante para a introdução aos preceitos do corpo vivo da arte contemporânea.

3.2. Arte contemporânea: o corpo vivo e suas novas representações

Sucedendo a arte moderna, que quebrou a representação da totalidade possibilitando a fragmentação do corpo, a arte contemporânea desfaz a representação especular, de forma a colocar o corpo diante do público sem nenhuma idealização e nenhum reflexo. O artista conquista novos papéis, sua identidade ganha um lugar de destaque em novas formas de produção de arte e seu corpo passa a atuar desenvolvendo papéis ativos, políticos e expressivos. Nos termos de Montesco, “o papel duplo do artista, tanto como sujeito quanto objeto acaba com a fronteira entre ele e o espectador – a criação e a recepção” (2012, p. 106). A este raciocínio, Viviane Montesco completa:

Nas décadas de 1960 e 1970, a identificação do artista com seu próprio corpo desempenhava papel central, pois era um meio novo e autêntico, um campo inexplorado, portador de efeito de choque em relação aos outros meios da modernidade que a sociedade de massas havia diluído. Daí a ênfase em processos orgânicos e a exploração das capacidades do corpo. Happenings e ações Fluxus buscavam ser extensão da vida cotidiana, girando em torno de situações comuns em acontecimentos naturalísticos nos quais o público identificava o artista como condutor de uma ação (MONTESCO, 2012, p. 110).

As manifestações da arte contemporânea colocam o corpo do artista como protagonista através de diversas linguagens, todas com a finalidade de comunicar ao mundo a quebra do

corpo representado. Em um curto espaço de tempo, o espectador passa a ter que assimilar várias novas formas artísticas que contribuem para uma conexão entre seu corpo e o corpo dos artistas. “A dificuldade comum para diferenciar happening, Fluxus, bodyart e performance advém do fato de que um mesmo ato pode envolver várias denominações artísticas. Esses termos foram criados em momentos precisos e trazem consigo contextos e referências culturais diferentes” (MONTESCO, 2009, p.43).

Dentre as várias linguagens artísticas da contemporaneidade, destacamos a performance. Advinda de um termo multidisciplinar, esse gênero artístico pode abranger qualquer ação cotidiana praticada pelo artista. José Mário Santos afirma que a performance é uma arte híbrida. De acordo com o autor, o termo “performance” está relacionado a diversas ações cotidianas do homem – como nas academias de ginástica; o desempenho sexual; quaisquer outras atividades – “Já o termo performance art sugere ações realizadas por artistas, no âmbito artístico, no bojo das experiências vanguardistas europeias”. (SANTOS, 2008, p. 2). Com relação à performance artística, é importante destacar ainda que o artista evoca o corpo do público para realizar qualquer ato performático, não podendo assim, realizá-lo sozinho. Marco Paulo Rolla salienta o corpo da performance como subversivo da representação.

O corpo também é mutante e readaptável, assim como a natureza. Talvez por isto a performance seja das artes a que mais chega no limite entre representação e realidade: por se espelhar no corpo, ser o corpo e ter o corpo como seu maior instrumento e sua lente de visão. Por meio do corpo, o performer manipula a natureza, seja urbana ou selvagem, para que ela adquira as sensibilidades trabalhadas por ele. E é no corpo do outro que a performance é vista e sentida. Compondo a natureza da performance, todos estão ali presentes, com suas noções de limites sociais distintamente impregnados em cada corpo (ROLLA, 2016, p. 126).

Da performance, às vezes resta o registro, mas é necessário entender que este não é a obra. A obra acontece enquanto ato, resultando em sua efemeridade e na necessidade da presença do corpo para acontecer. Para Luisa Teixeira (2013), não importa qual seja o atuante, “pode estar representando um signo, mas seu corpo, função transporte do signo, sempre estará presente”; dessa forma, “a presença do público é entendida como parte da arte apresentada, como atuante na constituição dessa arte” (TEIXEIRA, 2013, p. 240). A transformação do corpo do performer em obra e a comunhão desse corpo com o corpo do público contribui para concretizar a arte contemporânea como um retorno ao caráter místico do passado a partir de um ritual como obra de arte.

No momento que ocorre a performance, o performer compõe algo, e trabalha sob sua “máscara ritual” que é diferente de sua pessoa do dia a dia. Há uma ruptura com a representação, mas acontece um “fazer a si mesmo” que pode-se associar a representar algo em cima desse “mesmo”: “self as context”. (...) Isso cria a característica de rito, com o público não sendo mais só espectador, e sim, estando numa espécie de comunhão. A relação entre o espectador e o objeto artístico passa de uma relação estética para uma relação mítica, ritualística, sem que seja necessário suprimir a separação palco-plateia e ou que haja a participação do espectador, pois o distanciamento passa a ser psicológico/ sensorial (TEIXEIRA, 2013, p. 245).

O retorno ao corpo primitivo/místico na arte contemporânea pode ser analisado por algumas das obras que compõem a nossa curadoria educativa, selecionados na Tabela 2. As pré-históricas *Vênus de Winlendorf* (Figura 3) aparece em diálogo com os trabalhos dos artistas contemporâneos Gérard Quenum *Femmes Peul* (figura 17) e Ana Mendieta (*Silhuetas*, Figura 10).

Obras – Corpo místico		Artista	Gênero do artista	Período
	Vênus de Winlendorf (Figura 3)	Desconhecido	-	Pré-História
	Femmes Peul (Figura 17)	Gérard Quenum	Masculino	Contemporâneo
	Silhuetas (Figura 10)	Ana Mendieta	Feminino	Contemporâneo

Tabela 2 – O retorno ao corpo místico na arte contemporânea.

A nova geração de artistas contemporâneos africanos conquista cada vez mais os espaços culturais importantes do mundo, com a missão de desconstruir os olhares equivocados para os países da África e difundir as riquezas das múltiplas culturas africanas. É nesse contexto que encontramos o trabalho do artista Gérard Quenum. A obra *Femmes Peul* (Figura 17), faz parte de uma série de “bonecas”, que são esculturas construídas a partir da apropriação de materiais reutilizados, como metais, pedaços de madeira, seringas, fitas vermelhas e fragmentos de brinquedos. Os brinquedos carregam a maior simbologia nos trabalhos do artista, por serem bonecas usadas e doadas por crianças europeias e estadunidenses para as crianças da África. Ao se apropriar dessas bonecas velhas, o artista questiona tais doações, que demonstram a falta de conhecimento de outros países com relação à verdadeira realidade das crianças africanas e com

a riqueza cultural dos inúmeros países africanos. As esculturas resultadas pela ressignificação dessas bonecas e outros objetos, se transformam em figuras grotescas, que provocam várias reações, despertando consciências e estranhezas. Ao mesmo tempo, suas esculturas remetem a rituais, tradições, divindades, com menções à história do povo africano *Peul* (África do Sul).

O trabalho da artista cubana Ana Mendieta é conhecido por sua relação com o corpo místico do passado e sua experiência de vida. Por ter sido exilada de seu país, as questões de identidade e território aparecem com força em suas obras, como na série *Silhuetas* (Figura 10). No trecho a seguir, a artista relata sua relação com a arte primitiva:

Foi talvez durante minha infância em Cuba que fiquei fascinada pela arte primitiva. Parece que essas culturas são providas de um conhecimento interno, uma proximidade com os recursos naturais. E é esse conhecimento que dá realidade às imagens que eles criaram. É esse senso de mágica, conhecimento e poder, encontrado na arte primitiva, que influencia minha atitude pessoal com relação ao ato de fazer arte. Durante os últimos cinco anos, tenho trabalhado na natureza, explorando a relação entre mim, a arte e a terra. O uso de meu corpo como referência na criação das obras me possibilita transcender a mim mesma numa submersão voluntária e identificação total com a natureza. Quero expressar pela minha arte a urgência da vida e a eternidade da natureza (MENDIETA, 1978 apud Centro Cultural Banco do Brasil, 2013, p. 84)

Por mais que esses trabalhos de arte contemporânea mais ritualísticos sejam pouco compreensíveis para algumas pessoas, seu sentido se faz mais presente na nossa rotina do que costumamos imaginar. Nossa relação com os ritos do passado está presente também em várias situações cotidianas, de maneira mais evidente nos ambientes religiosos, ou quando recorremos aos costumes de nossos antepassados pela crença da resolução de problemas ou pelo medo de que eles aconteçam. Como exemplifica Janson, “trazemos na carteira fotografias de pessoas que nos são queridas, para lhes sentirmos a presença... e há quem rasgue retratos para exprimir seu ódio aos retratados (JANSON, 1992, p. 28).” Gombrich desenvolve um raciocínio semelhante ao de Janson e apresenta situações cotidianas em que naturalmente repetimos tradições místicas.

Imagine-se recortando uma foto do seu ídolo esportivo do jornal de hoje – você gostaria de pegar uma agulha e furar-lhe os olhos? Será que lhe seria tão indiferente se abrisse buracos em qualquer outro ponto do jornal? Creio que não. Por mais que, no fundo, saiba que o que quer que faça à foto não afetará em nada meu amigo ídolo, ainda sim sinto uma vaga relutância em danificá-la. (...) Curandeiros e feiticeiras de todo o mundo praticam alguma forma de magia – fazendo pequenas imagens do inimigo e perfurando o coração do andrajoso boneco ou queimando-o na esperança de fazer o inimigo sofrer.

Mesmo o Judas que malhamos no Sábado de Aleluia é um resquício dessa superstição (GOMBRICH, 2013, p.38-39).

Simultaneamente às referências ao passado e ao corpo presente da performance, a contemporaneidade nos apresenta o crescente desenvolvimento da tecnologia, que também imprime novas possibilidades para o corpo dos artistas. Viviane Montesco (2009) atenta para o surgimento do universo virtual, pelo qual a telepresença possibilita que o indivíduo esteja em vários lugares ao mesmo tempo e acaba permitindo alternativas para além do corpo presente na produção artística. Nesta nova realidade, o corpo virtual substitui o corpo físico, possibilitando ao artista e ao espectador novas possibilidades de experimentar a percepção corporal. Nesta inédita percepção de mundo “os artistas têm explorado a capacidade de novas tecnologias para refazer os próprios corpos, que são com frequência tecnológicos, híbridos, irônicos e abertos à diferença” (MONTESCO, 2009, p.42). O artista contemporâneo é ousado e espera alcançar relações cada vez mais diversificadas com seu corpo. Acompanhando o desenvolvimento tecnológico, corpo e máquina agora estão realmente imbricados. O corpo aparece cada vez mais conectado com os instrumentos de tecnologia.

Obras – Corpo orgânico		Artista	Gênero do artista	Período
	Marra (Figura 15)	Laura Lima	Feminino	Contemporâneo
	A natureza da vida (Figura 14)	Fernanda Magalhães	Feminino	Contemporâneo
	série Silueta (Figura 10)	Ana Mendieta	Feminino	Contemporâneo
Obras – Corpo tecnológico		Artista	Gênero do artista	Período
	ORLAN & L'ORLANOIDE (Figura 11)	ORLAN	Feminino	Contemporâneo
	DOMÍNIO XLII (Figura 12)	Antony Gormley	Masculino	Contemporâneo

Tabela 3 – Corpo orgânico x Corpo tecnológico

Nessa perspectiva, a Tabela 3 sugere outra comparação que pode ser feita entre estes dois estilos presentes na arte contemporânea: o diálogo entre o corpo tecnológico e o corpo

orgânico. Representando o corpo tecnológico, foram selecionados os trabalhos de ORLAN e Antony Gormley.

O trabalho da artista ORLAN chama a atenção pelo modo como acompanha as tecnologias em desenvolvimento, permitindo a ampliação dos recursos de utilização do próprio corpo, que é a matéria-prima e a base visual para a construção de seu trabalho artístico. A partir de concepções inovadoras, subversivas e questionadoras, a artista se opõe a todo paradigma social, político, religioso e cultural que favoreça o racismo, a supremacia masculina e qualquer outra forma de dominação. Seu trabalho mais recente, inovador e avançado, é *ORLANOIDE* (Figura 11), um robô criado à imagem da artista, que responde e faz perguntas, operado por um sistema de inteligência artificial. Em um misto de escultura e performance, a artista e seu robô interagem com o público durante suas aparições.

Reconhecido por suas obras em larga escala, Antony Gormley Trabalha a relação do corpo com o espaço. Em *DOMÍNIO XLII* (Figura 12) expõe uma escultura construída a partir do molde de seu corpo, que aparece quase dissolvida no ambiente em que está exposto. Esta obra nos remete à telepresença, a *pixels* e à forma como a presença o corpo do homem está diluída na sociedade contemporânea.

Relacionados ao corpo orgânico, foram eleitos os trabalhos das artistas Fernanda Magalhães, Laura Lima e Ana Mendieta. Em *A natureza da vida* (Figura 14), Fernanda Magalhães apresenta seu próprio corpo em uma relação íntima com a terra, para refletir sobre o modo como procuramos recursos artificiais para apresentarmos nosso corpo nas mídias sociais. Dessa forma, a artista exprime a busca pelo aspecto natural do corpo em meio a outros seres da natureza. Na performance *Marra* (Figura 15) criada por Laura Lima, é possível identificar o caráter primevo dos dois homens. Embora a luta aconteça dentro de uma galeria, um espaço eminentemente construído, o modo como os dois performers interagem exhibe a cena de dois corpos guiados por seus instintos, talvez brigando pela vida. O fato de eles estarem com a cabeça coberta pode indicar a perda da racionalidade. A esta categoria somamos Ana Mendieta (Figura 10), que conforme foi apresentada na sua relação com o corpo místico, insere o próprio corpo na paisagem, integrando-os como um elemento pertencente a ela.

As novas possibilidades do corpo ativo da contemporaneidade se dão também pelos discursos emergentes de nossa época. Estudiosos contemporâneos adotaram uma perspectiva mais politizada, com a missão de retornar à história e tentar recontá-la de maneira crítica, evidenciando pessoas e pensamentos invisibilizados. O crítico marxista John Berger teve um

papel pioneiro no desenvolvimento de uma visão crítica da representação feminina e masculina pela arte e pela publicidade. *Ways of Seeing*, programa de televisão e livro ilustrado, ambos lançados em 1972, ajudou a abrir o caminho para o surgimento da crítica feminista de arte (BARRET, 2014; STURKEN, CARTWRIGHT, 2013).

O autor afirma que quando olhamos, o fazemos por escolha e “A maneira como vemos as coisas é afetada pelo que sabemos ou pelo que acreditamos” (BERGER, 1992, p. 10). Posto isto, Berger ressalta que a comunicação por imagem possui uma riqueza maior do que pela literatura, o que confere o poder da obra de arte, pois quando “apresentada uma imagem como obra de arte, o modo pelo qual as pessoas a olham é afetado por uma série de premissas aprendidas sobre arte” (1992, p.13). Essa força exercida pela obra de arte contribuiu para a definição dos cânones de beleza, tanto pela própria arte no passado, quanto pelo atual discurso publicitário. Ao apresentar este contexto, expõe as diferenças de representação do homem e da mulher pela arte e pela publicidade. Enquanto a presença do homem sugere uma promessa de poder, a mulher representa um papel de fragilizada, submissa e “vigiada”. Segundo o autor, “Os homens *atuam*, as mulheres *aparecem*. Os homens olham para as mulheres. As mulheres vêm-se a serem vistas” (p. 59).

Uma presença masculina sugere sempre que o homem pode fazer por nós ou para nós. (...) Por contraste, a presença de uma mulher exprime a sua atitude para consigo própria e define o que se lhe pode ou não pode fazer. A sua aparência manifesta-se nos gestos, na voz, nas opiniões, nas expressões, na roupa que usa, no ambiente que escolhe, no gosto – na verdade, não há nada que faça que não contribua para a sua aparência. (...) Uma mulher tem de tomar conta de si própria permanentemente. Está quase sempre acompanhada pela imagem que tem de si. (...) E, assim, acaba por considerar o *vigilante* e a *vigiada* que há dentro dela como os dois elementos construtivos, embora diferentes, da sua identidade como mulher (BERGER, 1999, p.47-48).

Berger atenta para o fato de que as primeiras representações do homem e da mulher pela arte construíram e reforçaram esses papéis diferentes entre eles. A representação do nu europeu era geralmente executada por homens, assim como os compradores das obras também eram homens. Os corpos representados eram femininos, de modo que a figura da mulher sempre esteve relacionada a um objeto de compra e venda. O autor completa que a mulher está tão acostumada a ser vigiada e que “A relação desigual está de tal modo inserida na nossa cultura que ainda é estruturante da consciência de muitas mulheres. (...) Tal como os homens, vigiam sua própria feminilidade” (BERGER, 1972, p. 67). Este modelo de representação feminina se

perpetua através da publicidade. Embora atualmente hajam questionamentos, a essência da representação da mulher não se modificou.

O modo como o corpo da mulher era idealizado pelos artistas no passado, assim como o surgimento da necessidade dos novos papéis do corpo na arte contemporânea foi assimilado de maneira diferente pelos pesquisadores. Hoje, mais do que nunca, reconhecemos a responsabilidade do corpo politizado das artistas contemporâneas. No que se refere à nova atitude dada ao corpo feminino, Nayara Barreto (2013) afirma que a maioria dos protestos que utilizam a nudez é feita por mulheres, que, no entanto, nem sempre tiveram esta oportunidade. Embora a nudez feminina seja recorrente em toda a história da arte, era comumente construída pelo olhar masculino.

Solange de Oliveira alega que a representação da figura feminina foi muitas vezes relacionada à Vênus e Afrodite, personagens da mitologia que caracterizam o ideal de beleza construído de maneira estereotipada e conferem à mulher uma ambiguidade pela qual o mito de Vênus/Afrodite representa a mulher sereia destrutiva/mãe de família, ambas a serviço do homem. Nas palavras da autora, “esses estereótipos chegam aos nossos dias – embora as revoluções culturais dos anos 60 do século passado, acrescidas do número crescente de mulheres artistas – com mudanças significativas no cenário” (OLIVEIRA, 2013, p. 169).

O mito, e as obras nele inspiradas, embutem tanto referências ao amor carnal (até à prostituição), quanto à noção de fertilidade, à instituição do casamento, e, na filosofia neoplatônica, à contemplação da beleza espiritual. Essas características, até certo ponto antagônicas, podem ser analisadas como manifestações de estereótipos imemoriais – a dicotomia prostituta, sereia destrutiva x esposa ilibada, mãe redentora – aos quais as sociedades falocêntricas tradicionalmente associaram as representações da mulher. Nesse sentido, evocam-se obras de arte, que, não por acaso, foram, no passado, criações masculinas (OLIVEIRA, 2013, p. 169).

No intuito de apontar questões importantes sobre a idealização da beleza do corpo feminino, Nayara Barreto (2013) apresenta um percurso histórico sobre como a mulher aparece nas representações visuais. Partindo da análise da obra “O nascimento de Vênus”, de Sandro Botticelli, a autora propõe uma reflexão sobre os padrões estéticos corporais vigentes, procurando identificar instrumentos que permitam uma resistência a esses padrões. Barreto explica que a obra de arte contribuiu para o desenvolvimento das questões relacionadas à sexualidade da mulher, assim como para discutir o controle do corpo feminino. A arte contribuiu para as pressões sofridas pelo corpo feminino, que, por criação e a serviço do artista

masculino, a mulher precisava se adequar tanto esteticamente, quanto por sua conduta. Nesta realidade, a autora destaca a luta das mulheres artistas que almejavam modificar essa representação:

Contudo, cabe lembrar que, mesmo tendo sua imagem dominada pela visão patriarcal, muitas mulheres modernas também retrataram corpos femininos, muitas delas lutando por uma representação (e até mesmo por uma apresentação) mais justa ou mais livre. Porém, foi somente graças ao movimento feminista que essa luta por uma auto-representação ganhou mais notoriedade e consistência, conseguindo inscrever sua marca na história oficial da arte (BARRETO, 2013, s/p).

De acordo com Barreto, “Com o aumento da possibilidade de se auto representar, as mulheres ganharam mais espaço e oportunidade de construir produtos artísticos e midiáticos. A cada nova perspectiva para a mulher, florescem novas barreiras e entraves” (BARRETO, 2013, s/p). Pela arte e pela mídia, as mulheres têm mais oportunidade de exercer seus papéis de política e resistência, questionando os padrões de beleza que lhes são impostos.

Carla Vieira e Christian Hamm (2009) também reconhecem que a luta da mulher na sociedade contemporânea contribuiu para as transformações sociais e nas artes. Os autores consideram que os embates relacionados à sexualidade feminina fizeram com que a mulher ocupasse o lugar de subjetividade nos espaços sociais, produzindo assim sua imagem pela história. Na atualidade, as discussões sobre o corpo se intensificaram, proporcionando-lhe uma nova visibilidade. Por este ponto de vista, Vieira e Hamm afirmam que hoje “o corpo feminino, fica disponível a ações críticas das artes visuais, na qual problematizam as questões do belo, do sexual e da submissão feminina” (p. 20).

A imagem passiva e serviçal da mulher criada pela sociedade patriarcal é questionada na contemporaneidade, na medida em que o corpo ganha visibilidade pela exposição dos próprios desejos e não apenas por estar disponível aos desejos alheios. Vieira e Hamm também lembram que o surgimento do happening e das performances começaram com a predominância de artistas homens. Pelo auge dos movimentos feministas, as mulheres foram ganhando sua notoriedade e puderam explorar seus corpos pela nova perspectiva da autoridade. Angélica Cruz (2010) reflete sobre o modo como a teoria feminista “constituindo-se como um contributo para o conhecimento sobre as relações entre artes visuais, sexualidades e poder” (p.71). A autora denomina o olhar masculino para o corpo feminino como “olhar predador” e identifica os abusos de poder do homem sobre a representação do nu feminino. Nesse contexto, Cruz ressalta

a importância dos discursos de estudiosas feministas, que identificam questionamentos possíveis acerca da história tradicional da arte, que é eminentemente masculina.

Um dos contributos importantes das feministas para o debate e reflexão sobre a história da arte é a denúncia da forma como os homens, ao longo da história, têm tido mais acesso à educação artística do que as mulheres (...). Uma das razões que impedia as mulheres de aceder à carreira artística e nela progredir tem a ver com o facto de, durante muito tempo, ter sido considerado inapropriado, para a mulher, desenhar a partir de modelo nu. Outro contributo das perspectivas feministas para a discussão consiste em terem realçado os efeitos iconográficos do pressuposto de que tanto artista como público são masculinos (...). O questionamento feminista da história de arte canónica define-a como uma arte contada de uma só perspectiva, uma perspectiva eurocêntrica e falocêntrica: a história de arte do homem branco ocidental (CRUZ, 2010 p. 72 - 76).

Todos os trabalhos artísticos selecionados para compor o material educativo desta pesquisa tangenciam de alguma maneira o tema dos padrões de beleza. Alguns deles, no entanto, dialogam mais diretamente com o tema (Tabela 4). As esculturas *Davi* (Figura 4), produzida no período do Renascimento (entre 1501 e 1504) e *As três Graças* (Figura 5) pertencente ao período Neoclássico (entre 1813 e 1816) ilustram a beleza clássica idealizada para o corpo. *Davi* representa um jovem forte e bem proporcionado e as jovens que compõem *As três Graças* simbolizam as virtudes consideradas essenciais para a beleza idealizada feminina: alegria, juventude e elegância. Conforme se viu no Capítulo 1, essas noções continuam influenciando os padrões de beleza contemporâneos.

As outras quatro obras apresentadas na Tabela 5 ilustram como a arte contemporânea questiona os padrões de beleza do corpo. A pequena escultura *Autorretrato* (2009, Figura 8), de Efrain Almeida, fez parte da exposição coletiva *Corpo Caboclo*, que aconteceu em 2018 na Galeria Multiarte, em Fortaleza, no Ceará. Dentre outros trabalhos integrantes da mostra, a escultura de Efrain Almeida reflete sobre a identidade da representação do corpo nordestino contemporâneo, que é originado pela miscigenação e que muitas vezes não encontra referências em meio às imagens corporais difundidas pela mídia. O artista reproduz seu próprio corpo na escultura, revelando a figura de um nordestino comum, um homem tipicamente brasileiro. Na performance *Art Must Be Beautiful* (Figura 7), realizada em 1970, Marina Abramovic critica as demandas da beleza na arte e na cultura contemporânea, ao pentear os cabelos violentamente repetindo as frases: “art must be beautiful” e “artist must be beautiful”. Com uma vasta trajetória artística, a artista francesa ORLAN possui inúmeros trabalhos que questionam os padrões de beleza. Em *ORLAN & L’ORLANOIDE* (Figura 11), ela cria um robô de si mesma para discutir

como a tecnologia pode criar formas para substituição do corpo. A série de trabalhos da artista Fernanda Magalhães denominada *A natureza da vida* (Figura 14) é constituída por uma sequência de performances e ações realizadas em diversos locais do Brasil, em que a artista posa nua para fotos em ambientes internos ou externos. O objetivo de seu trabalho é discutir sobre o modo como o corpo gordo é exposto e visto pela sociedade contemporânea, em meio aos padrões de beleza exigidos pela mídia.

Obras - Normas de padrões de Beleza	Artista	Gênero do artista	Período
Davi (Figura 4)	Michelangelo	Masculino	Renascimento
As Três Graças (Figura 5)	Antônio Canova	Masculino	Neoclássico
Autorretrato (Figura 8)	Efrain Almeida	Masculino	Contemporâneo
Art Must Be Beautiful (Figura 7)	Marina Abramovic	Feminino	Contemporâneo
ORLAN & L'ORLANOIDE (Figura 11)	ORLAN	Feminino	Contemporâneo
Mercibeacoup, blanco! (Figura 13)	Musa Michelle Mattiuzzi	Feminino	Contemporâneo
As três graças sobre Rafael (Figura 16)	Laura Lima	Feminino	Contemporâneo
A natureza da vida (Figura 14)	Fernanda Magalhães	Feminino	Contemporâneo

Tabela 4 – Relação das obras com os padrões de beleza do corpo

A obra *As três graças sobre Rafael* (Figura 16), de Laura Lima, faz uma referência evidente à pintura *As três graças*, de Rafael Sanzio (1503-4)²⁵ e convida à uma comparação com *As três Graças* (Figura 5) de Antônio Canova. Enquanto a obra de Canova corresponde à

²⁵ A representação das Três Graças foi repetida por muitos artistas, dentre eles: Escultura romana – Século II (Museu do Louvre); *A primavera*, de Sandro Botticelli (1445–1510), *As três Graças*, de Peter Paul Rubens (1577–1640); Jean-Baptiste Regnault (1793-1794); Charles-André Van Loo (1763).

representação feminina no século XIX, a partir dos olhos de um artista homem, a obra contemporânea de Laura Lima transforma radicalmente a estética do mesmo tema. A escultura de Canova é carregada de feminilidade, sensualidade e delicadeza. A obra pode ser contemplada de todos os ângulos, de forma que a beleza idealizada das figuras apareça impecável em todos os detalhes de seus corpos esguios. A leveza que o artista transferiu para o mármore refletida nas formas da escultura, assim como o modo como as três jovens representadas se tocam e se abraçam, ao mesmo tempo em que transmite a delicadeza dos gestos femininos, atribui um caráter erótico à obra, correspondente aos desejos masculinos. Já a obra de Laura Lima, apresenta três mulheres reais, com características étnicas diferentes e corpos que não correspondem à beleza idealizada clássica. As figuras estão interligadas por um tecido como na clássica representação, porém uma não toca o corpo da outra. A postura não sugere sensualidade ou delicadeza e, diferente das figuras de Canova, as atrizes dirigem seu olhar para o espectador e não para si.

Assim como a representação do corpo feminino pela arte reúne uma grande quantidade de discursos como os que vimos até agora, vale lembrar que o corpo negro também reafirma sua identidade pela arte contemporânea. Acompanhando o discurso de alguns autores citados no Capítulo 1 deste trabalho, Jocy Junior, Francisco Lobo e Maria Cristina Bunn (2018) refletem sobre a representação do corpo negro pela arte, a qual ainda possui uma forte carga racista, posto que fundamentada em padrões europeus. Os autores afirmam que a exclusão racial é promovida pela consagração dos ideais europeus e que “A arte como prática cultural e as suas instituições — museus, galerias, associações e conselhos de artistas — estão inseridas nessa dinâmica”, utilizando seus recursos para fortalecer os padrões de dominação (JUNIOR, LOBO, BUNN, 2018 s/p) .

Tradicionalmente dominada por artistas, críticos e patronos homens, heterossexuais, brancos e ocidentais, a prática de arte foi marcada por uma visão de mundo e de “Outro” essencialmente limitada. No caso da representação das pessoas negras, as imagens durante muito tempo serviram a interesses escusos, visando posicionar esses indivíduos em situação de inferioridade em relação às pessoas brancas. Na contemporaneidade, dar visibilidade a artistas que discutem visualmente em suas obras as questões da negritude é um importante passo no sentido de retirar do corpo negro os estigmas forçosamente inscritos nele no passado (JUNIOR, LOBO, BUNN, S/P, 2018).

Nessa perspectiva, encontra-se a poética da artista Musa Michelle Mattiuzzi, escolhida para integrar o time dos artistas que compõem a curadoria educativa do material desenvolvido

durante esta pesquisa. Seus trabalhos questionam e subvertem o papel exótico atribuído ao corpo da mulher negra pela hegemonia do imaginário branco. Os estereótipos da feminilidade negra impulsionaram sua vontade de lutar na vida, que a artista nunca separa da arte. A partir dessas premissas, Mattiuzzi desenvolve várias performances que lançam questões sobre arte, vida e política. A multiplicidade do sentido das cores é debatida em muitas de suas performances, pelas quais a artista colore o corpo com cores que possuem um forte significado, como em *Experimentando o vermelho em dilúvio* (s/d), em que a artista derrama uma tinta vermelha sobre seu corpo nu, bem como na performance *Merci Beaucoup, Blanco!* (s/d) (Figura 13), pela qual a artista pinta-se de branco no intuito de se apropriar da cor branca enquanto compõe imagens com o corpo em movimento.

De acordo com Viviane Montesco, fatores como a apologia à cultura do corpo, que está diretamente relacionada ao capitalismo e à nova relação de sexualidade, impulsionaram os trabalhos artísticos atuais. Por esta perspectiva, a autora explica que “a hipervalorização da construção corporal ganhou importância quando antigos valores que rebaixavam o corpo sofreram o impacto da espetacularização característica do mundo contemporâneo” (MONTESCO, 2009, p. 41). A autora completa que neste contexto, a partir dos movimentos artísticos da segunda metade do século XX, o corpo se opõe ao nu universal e à idealização da beleza, buscando sua autenticidade. O rompimento com o especular da arte transforma o artista em sujeito e objeto. “O debate do corpo como objeto de arte centra-se na impossibilidade da representação, pois se tiraria o “re” da representação, restando a apresentação” (MONTESCO, 2009, p.47).

Esta afirmação nos leva a mais uma comparação entre as obras selecionadas para nossa curadoria. As Tabelas 5 e 6 dividem o conjunto de quinze obras em dois grupos. O primeiro reúne nove trabalhos em que o corpo é representado. As duas obras do Renascimento e do Neoclássico – *Davi* e *As três Graças* –, produzidas nos séculos XVI e XIX respectivamente, seguem normas bem específicas pertencentes às suas épocas, em diálogo com as informações apresentadas neste capítulo. Pelo fato de o período Neoclássico ser marcado pelo retorno ao classicismo, estas duas obras possuem os mesmos materiais - ambas são esculturas de mármore branco - e estética de representação semelhante, mesmo tendo sido feitas em épocas diferentes. As obras de arte contemporâneas, no entanto, mostram figuras bem distintas entre si, em que cada uma carrega atributos de identidade do artista e retrata as possibilidades de técnicas, formas de apresentação e materiais diferentes.

Obras – Corpo representado	Artista	Gênero do artista	Período
Vênus de Winlendorf (Figura 3)	Desconhecido	Desconhecido	Pré-História
Davi (Figura 4)	Michelângelo	Masculino	Renascimento
As Três Graças (Figura 5)	Antônio Canova	Masculino	Neoclássico
Les Ombres (Figura 6)	August Rodin	Masculino	Modernismo
Big Man (Figura 18)	Ron Mueck	Masculino	Contemporâneo
Autorretrato (Figura 8)	Efrain Almeida	Masculino	Contemporâneo
ORLAN & L'ORLANOIDE (Figura 11)	ORLAN	Feminino	Contemporâneo
DOMÍNIO XLII (Figura 12)	Antony Gormley	Masculino	Contemporâneo
Femmes Peul (Figura 17)	Gérard Quenum	Masculino	Contemporâneo

Tabela 5 – Corpo representado

Os oito trabalhos que compõem a Tabela 6 simbolizam o corpo vivo na arte contemporânea e retratam artistas que buscam avidamente expressar suas identidades pela arte, conectando-a com sua trajetória de vida pessoal, inserindo a presença do próprio corpo como obra. Nessa perspectiva, destacamos a obra da artista Yayoy Kusama (Figura 9), que questiona suas oportunidades na posição de artista/mulher/oriental em meio a uma sociedade artística americana falocêntrica na década de 70. A arte contemporânea é plural e permite inclusive que a mesma obra ocupe o espaço de representação e de participação. É o caso da obra de ORLAN,

com seu robô ORLANOIDE: de acordo com as informações disponíveis no site da artista²⁶ a ação realizada com o robô incluiu a interação da artista, fazendo com que os dois corpos componham a obra.

Obras – Corpo presente		Artista	Gênero do artista	Período
	ORLAN & L'ORLANOIDE (Figura 11)	ORLAN	Feminino	Contemporâneo
	Art Must Be Beautiful (Figura 7)	Marina Abramovic	Feminino	Contemporâneo
	DCP 85' (Figura 9)	Yayoy Kusama	Feminino	Contemporâneo
	série Silueta (Figura 10)	Ana Mendieta	Feminino	Contemporâneo
	Merci beaucoup, blanco! (Figura 13)	Musa Michelle	Feminino	Contemporâneo
	A natureza da vida (Figura 14)	Fernanda Magalhães	Feminino	Contemporâneo
	Marra (Figura 15)	Laura Lima	Feminino	Contemporâneo
	As três graças sobre Rafael (Figura 16)	Laura Lima	Feminino	Contemporâneo

Tabela 6 – Corpo presente

Pelas reflexões apresentadas ao longo deste capítulo, podemos sublinhar a importância da representação do corpo pela arte, bem como o modo como ela reflete na nossa maneira de ver o mundo. Por esta razão, ressaltamos também a importância de levar este tema para a escola. Mais do que um conteúdo, este estudo busca compartilhar uma visão crítica da arte e da sociedade que nos rodeia.

²⁶O trabalho da artista ainda está em processo. O site reservou uma sessão especial para ORLANOIDE.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

No primeiro semestre de 2017, o material educativo de artes visuais que circulava em uma escola estadual em Belo Horizonte era apenas um material educativo, composto por um curioso grupo de nus artísticos, que os alunos apelidaram carinhosamente de “os nudes”. No segundo semestre do mesmo ano, o que circulava nas escolas de Belo Horizonte era uma vergonha, um crime da professora, um instrumento que amedrontava as autoridades da escola, uma afronta! Porém, existe um detalhe: ambos eram a mesma coisa... Afinal, por que a nudez carrega essa polêmica e incomoda tanto as pessoas?

Uma das explicações mais esclarecedoras sobre a controvérsia da nudez foi tecida por Giorgio Agambem (2014). Segundo o autor, a nudez é “difícil de ser apreendida, impossível de ser contida” (p.101). O enigma que envolve o corpo nu acontece porque, “a Nudez, na nossa cultura, é inseparável de uma assinatura teológica” (p. 91). Nesse sentido, Agambem explica a nudez pelo viés da Sagrada Escritura, em especial pela narrativa de Adão e Eva. No imaginário deste mito, fica claro que a nudez sempre existiu nos corpos dos personagens, mas não era inicialmente percebida por eles. Explica-nos o autor que a percepção da nudez como vergonhosa se deu no ato do pecado, pelo qual ocorreu a “abertura dos olhos”, ou seja, os viventes viram outro sentido para seus corpos nus. Primeiramente, “Isso significa que o pecado não introduziu o mal no mundo, mas simplesmente o revelou (p. 100)”. Essas palavras indicam que o problema não era a existência da nudez, mas a sua percepção como pecado. Nessa lógica, como pode o corpo nu não necessitar previamente de uma veste antes de ser visto como conhecimento?

O conhecimento é prazeroso e autônomo. Essa afirmação refere-se ao outro ponto de vista interessante revelado por Agambem. Na lógica da teologia, a libido e o desejo sexual são sempre atribuídos ao pecado. Se Adão e Eva não tivessem descoberto o pecado, não conheceriam a libido, que é a principal justificativa teológica para criminalizar a nudez. Segundo o autor, “o estado de graça que precedeu o pecado consistirá, então, no controle perfeito da vontade sobre as partes sexuais” (p. 105). Por essa revelação, podemos dizer que o conhecimento da nudez trouxe prazer a Adão e Eva e, para eliminar o prazer, os pecadores devem controlar o próprio corpo e a própria mente a serviço de seu deus.

Para essa crença, o conhecimento e o prazer são o mal revelado da sociedade, pois se o homem adquire o conhecimento, se torna como seu deus, neutralizando a hierarquia existente entre eles. Lembra-nos o autor que, segundo a narrativa do Gênesis, o fruto “proibido” é proveniente da “árvore do conhecimento”, que promete aos humanos o “abrir dos olhos” para o conhecimento, e “o único conhecimento do bem e do mal é, portanto, a nudez”. Sendo assim, “a nudez, que os primeiros homens viram no Paraíso quando seus olhos se abriram, é, portanto, abertura da verdade, da ilatência (*a-letheia*, “não ocultação”) que por si mesma torna possível o conhecimento” (p. 118).

Por este respaldo, Agambem revela o perigo da nudez na arte, principalmente na arte contemporânea. Como vimos, muitas criações artísticas de períodos passados revelavam corpos nus nutridos de sensualidade – em geral, femininos, criados por artistas homens e direcionados ao deleite dos homens. O perigo de uma obra de arte nasce quando esta revela demasiadamente, ou seja, quando consegue mostrar a verdadeira nudez, sem a necessidade da “veste da graça”. Em análise à performance da artista Vanessa Beecroft, o autor afirma: “Precisamente naquele espaço amplo e bem iluminado, onde estavam expostos 100 corpos femininos de diferentes idades, raças e formatos, (...), exatamente ali não parecia existir nenhum traço de nudez” (p.91). Nesta performance, a artista apresenta 100 mulheres, paradas em pé, em posição relaxada, que não expressavam nada pela face e nada pelo corpo. Os espectadores olhavam um conjunto de corpos nus, mas não viam o menor vestígio de sensualidade, ou seja, viram o nu sem a “veste da graça”. Esta obra expõe a capacidade da arte de revelar o perigo, ou seja, a existência de outros sentidos para a nudez, desprendidos da sensualidade. Pela leitura de Agambem, o leitor é conduzido a entender o perigo do conhecimento, do olhar apto para desmistificar o corpo nu e os preceitos das autoridades, como a teológica.

Como vimos anteriormente, a primeira versão do material educativo *Beleza (S)em Padrões? Corpo, arte e cultura* foi testada em algumas escolas e divulgada em congressos e seminários. No meu período de estágio do curso de Licenciatura em Artes Plásticas, apliquei o material em seis turmas do primeiro ano do Ensino Médio, em uma escola estadual de Belo Horizonte. Graças ao apoio da escola e da professora titular das turmas, o material foi trabalhado com os estudantes durante todo o primeiro semestre de 2017, somando dezoito aulas no total, e seus trabalhos integraram as avaliações formais da escola. No primeiro contato visual que os estudantes tiveram com as obras, a primeira coisa que chamou a atenção foi a nudez presente em todas as representações, mas esta não foi prevenida. Ao conhecer todas as obras

pelas aulas, os alunos foram entendendo o sentido das representações, que favoreciam a atenção para a análise das formas dos corpos. O interessante dessa primeira experiência do material educativo é que os estudantes acabaram descobrindo a nudez sem a sensualidade. É importante lembrar que meu estágio foi vinculado ao projeto *Mediação da Experiência Estética na Escola*. Na condição de projeto, o material educativo foi apresentado ao vice diretor da escola em uma reunião que firmou a parceria entre as instituições básica e superior, bem como sua autorização. Dessa forma, o material circulou conhecido em toda a escola e não só as turmas participantes, mas outros professores e a direção também tomaram conhecimento sobre o projeto.

No segundo semestre de 2017, alguns episódios de censura a exposições e obras de arte se destacaram²⁷, especialmente no Brasil. Na mesma época, aconteceu o 19º Seminário de Pesquisa e Extensão – UEMG em Diamantina, pelo qual divulguei o projeto por meio de um pôster. O pôster continha as imagens das obras do material, acompanhadas por um texto relatando sua aplicação e a avaliação dos resultados. Durante a apresentação, uma mulher se aproximou, identificando-se como aluna do curso de direito da UEMG. Ao observar o pôster, ela me questionou sobre as obras e as propostas. Depois de ouvir a minha explicação sobre o projeto, ela afirmou que imagetivamente o trabalho apresentava um perigo para os estudantes. Reforçando sua fala, disse que o ato de trabalhar “obras de arte nuas” em sala de aula, com alunos menores de idade, poderia ser visto como prática de pedofilia e incitação ao sexo. Por fim, a estudante me perguntou se eu não tinha medo de “ser pega pelas autoridades por cometer tal grave erro” (CERQUEIRA, 2019, p. 1291.). Em resposta, expliquei a complexidade da situação vivida pelo país, o perigo da disseminação da censura, principalmente pelo poder de cercear o conhecimento e enfatizei a importância do ensino de arte para esclarecer o real significado da nudez dos trabalhos.

Até então eu nunca tinha pensado que seria questionada dessa forma, mas a partir desse episódio, percebi que teria que estar sempre preparada com o discurso sobre a censura. Uma realidade que se confirmou nas experiências posteriores. Outro episódio que vale mencionar aconteceu no segundo semestre de 2018. Pelo projeto *Mediação da Experiência Estética na Escola*, os professores participantes tiveram a oportunidade de pedir que os integrantes da

²⁷ Os maiores detalhes dos episódios de censura que aconteceram no Brasil e com o material educativo foram publicados nos anais do UEMG 29º Congresso Nacional da Federação de Arte/Educadores do Brasil 7º Congresso Internacional de Arte/Educadores (CERQUEIRA, 2019).

equipe atuassem como mediadores do material escolhido. A convite de uma professora, fui mediar o material pela segunda vez. Antes de iniciar os trabalhos, mostramos os conteúdos para as autoridades da escola: diretora, vice e supervisora. Nesta reunião, ficou estabelecido que algumas obras do material não fariam parte das atividades e a supervisora nos alertou sobre “o perigo que o material representava”. Disse ainda que no início daquele ano a escola recebeu cartas de mães que acusavam a professora de biologia por ela ensinar detalhes sobre “reprodução” aos seus filhos. Como resultado, o material foi aplicado sem que os alunos conhecessem todas as obras, empobrecendo a experiência. Quando recebemos o retorno desses estudantes quanto ao material, muitos pediram que atualizássemos as obras, pois trabalhamos muito com obras antigas. Mal sabiam eles que exigiram que tirássemos as obras de arte contemporânea do conjunto, por serem as que mais incomodaram.

A censura é tema recorrente em vários estudos sobre arte e educação. Se refletimos sobre a teoria de Agambem, vemos sentido na presença constante da censura em toda a história da nossa cultura, visto que o conhecimento e a arte podem ser entendidos como perigosos. Iracy Costa (2019) apresenta uma abordagem histórica sobre o modo como a censura esteve presente no Brasil desde o século XVI até a contemporaneidade. O panorama interessante desenvolvido pela autora ajuda-nos a compreender a constância das práticas de censura. Para isso, a autora destaca três principais práticas de censura conduzidas pelos governos: *a censura normativa*, *a censura institucionalizada* e *a censura aparelhada*. Nos argumentos da autora, podemos perceber que essas três formas de censura aparecem conjugadas ou separadas em diversos momentos de nossa história. *A censura normativa* é formada por um conjunto de leis e diretrizes estabelecidas por uma instituição de poder (educacional, política, religiosa, etc.). Já a *censura institucionalizada* é estipulada através dos órgãos oficiais estabelecidos pelo estado pra analisar e censurar obras de arte. Por último, a *censura aparelhada* “ocorre quando os subsídios financeiros do estado para as artes, seja por meio de editais, leis de incentivo e patrocínio, ficam condicionados à obra artística a corroborar e promulgar com os ideais do poder político vigente” (Costa, 2019, p. 80).

Marinês Souza (2019) apresenta as dificuldades presentes na contemporaneidade, em que o cenário político do Brasil caminha para rupturas com a democracia. Marcado pela violência e a disseminação de discursos de ódio, compromete a formação de sujeitos críticos e autônomos pela educação. Por esta realidade, a autora afirma que “Refletir sobre o papel da luta e da resistência nesse processo não só é necessário, mas urgente, portanto, resistência e luta

devem ser assumidas como ato político e pedagógico, na medida em que também se constituem um legado intergeracional” (p. 91). A arte e a educação sempre estão entre os principais protagonistas dos episódios de censura, pois a arte provoca o diálogo, a reflexão e a criatividade, “logo, seu controle e censura se tornam armas para aqueles que não querem o diálogo com outras narrativas e almejam cercear as livres manifestações, como estratégia de dominação política e do pensamento” (SOUZA, 2019, p. 95). Um ponto interessante levantado pela estudiosa é que a arte e a educação recebem desprezo pelos governos, não porque são consideradas irrelevantes, mas porque os governos têm medo do potencial transformador deste campo de conhecimento para formar sujeitos reflexivos e defensores da democracia.

Nesta realidade, criar um material educativo para o ensino de arte sob a perspectiva da percepção da imagem corporal muitas vezes causa um incômodo maquiado pelo viés da sexualidade possível pelo tema. O “perigo” deste material é levar o aluno a entender-se como pensador individual e buscar a crítica pelos próprios pensamentos, condutas e ações, de modo a destacar-se diante de pensamentos coletivos impostos para toda a sociedade seguir. O que move a realização desta pesquisa é saber que sua contribuição mais cedo ou mais tarde poderá chegar às mãos dos professores, pois “ para que não nos percamos nessa jornada, sigamos na certeza de que nada dura para sempre, embora a travessia provoque vertigem” (SOUZA, 2019, P.99).

Não podemos deixar de mencionar também a nova realidade que se constrói no âmbito da crise de saúde instaurada no mundo. Pelas limitações que a interrupção das aulas presenciais proporciona, os professores têm também a necessidade de aprimorar os conhecimentos com os meios da tecnologia. Neste novo cenário, é extremamente necessário o desenvolvimento de propostas que apresentem recursos flexíveis, fáceis de serem utilizados na esfera presencial ou virtual. Esta preocupação fez parte da construção do material educativo *Beleza (S)em Padrões? Corpo, arte e cultura*. A fim de atender a diferentes realidades, tanto de faixa etária quanto de local e condições da escola, o material oferece nove propostas de aula, com distintos níveis de complexidade, para que o professor possa escolher e combinar, formando seu próprio roteiro. Algumas dessas propostas, bem como as fichas que apresentam os artistas e as obras, tanto podem ser impressas e levadas para a sala de aula, quanto podem ser disponibilizadas digitalmente ou projetadas em um ambiente escolar. Mas vale lembrar que esperamos que os estudantes não estejam permanentemente restritos às aulas remotas. Por isso, algumas das propostas deste material valorizam os trabalhos realizados na escola. Em especial, destacamos

um jogo desenvolvido para acompanhar as propostas de aula. De maneira lúdica, os estudantes são convidados a relembrar os conteúdos estudados durante as aulas, a testar os conhecimentos adquiridos e a refletir sobre o tema do material pelo ponto de vista do cotidiano.

De modo geral, este estudo ofereceu um panorama sobre as reflexões contemporâneas acerca dos padrões de beleza do corpo. Dentre as possibilidades de abordar este tema, ressaltou a relação entre o corpo e a beleza através da arte, da cultura e da educação. O processo de investigação indicou a importância da arte nas discussões sobre os padrões de beleza do corpo, tanto pela referência desses padrões aos corpos idealizados da arte clássica, como pelos artistas contemporâneos que os questionam. Em especial, sublinhou a importância do ensino de arte, visto não só como um campo isolado de conhecimento, mas na integração de vários outros campos, nas áreas das ciências humanas, da saúde, da moda, da publicidade e da sociologia. A pesquisa que ampara a construção da metodologia de ensino do material educativo *Beleza (S)em Padrões? Corpo, arte e cultura*, buscou entender como a educação ética e estética pode contribuir para a formação de estudantes com novas habilidades de interpretação de imagens, sobretudo mais críticos e reflexivos. Além disso, enfatizou a relevância da curadoria educativa na metodologia da(o) professora(o) para conectar obras de arte ao cotidiano dos alunos e aos discursos atuais.

As pesquisas desenvolvidas sob o viés dos padrões de beleza envolvem questões artísticas, sociais, econômicas e políticas. Esta multiplicidade permite novos desdobramentos a este estudo, ainda relacionados à arte ou pela aproximação de outros campos de conhecimento. Considerando a Arte/Educação, esta pesquisa pode ser continuada promovendo uma nova aplicação da versão final do material educativo, ou buscando a criação de novas curatorias educativas com o mesmo tema, levando em conta outras linguagens artísticas. No campo das artes, pode-se pesquisar a influência dos padrões de beleza do corpo na fotografia, literatura, na música, no teatro, no cinema, na dança e em todas as outras linguagens. Além disso, é interessante considerar a interação entre as artes, o corpo, o design e a moda, e ressaltar os diferentes pontos de vista sobre o conceito de beleza que essas áreas abrangem. Especialmente sobre a moda, podemos investigar de que maneira seu sistema influencia a construção dos contornos do corpo e da mente nos dias de hoje e quais seriam as interferências ou contribuições possíveis a esse sistema. Pelo ponto de vista da sociologia, pode-se pensar em estudos sobre padrões de beleza e corpo, com foco exclusivo na sexualidade e na diversidade de gênero. Ademais, uma pesquisa diretamente relacionada ao feminismo pode ser realizada, pautada neste

tema. Um estudo interessante também pode ser desenvolvido, relacionando o conceito de beleza às religiões, que também orientam padrões de comportamento. A partir dos estudos da ciência, uma pesquisa específica sobre peso corporal, saúde, distúrbios alimentares e a percepção da imagem do corpo, pode conectar os padrões de beleza aos estudos de medicina e psicologia. Em conclusão, fazem-se necessárias pesquisas que nos provoquem a pensar a nossa imagem para além dos padrões de beleza, com outras preocupações que não sejam apenas nossos atributos físicos. Por meio delas, somos convidados a trabalhar a nossa imagem como forma de expressão e comunicação, com base em novos valores.

REFERÊNCIAS

- AGAMBEM, G. **Nudez**. Belo Horizonte: Autêntica Editora, 2014.
- AGUIRRE, I. **Imaginando um futuro para a educação artística**. Disponível em: <<http://scribd.com/doc/60824348/Imaginando-um-futuro-para-a-educacao-artisticaImanol-Aguirre#scribd>> Acesso em 21/out/2019.
- ALVES, C. A curadoria como historicidade viva. In: RAMOS, A. D. (Org). **Sobre o ofício do curador**. Zouk: 2010.
- ARAÚJO, E. M. N; MENESES, J. R. Histórias do corpo e do feminino no Brasil do tempo presente. **XXVI Simpósio Nacional de História – ANPUH**. São Paulo, julho 2011. Disponível em: <http://www.snh2011.anpuh.org/resources/anais/14/1300676386_ARQUIVO_corpoeofeminino.pdf>. Acesso em 30/01/2020.
- ARAUJO, M de. Desenho e corpo presente: representação, ação, ação e representação. **Revista da FUNDARTE**. ano 9, nº 18, p. 08 - 15. julho/dezembro 2009 Disponível em: <<http://seer.fundarte.rs.gov.br/index.php/RevistadaFundarte/issue/viewFile/8/8>>. Acesso em 15/12/2019.
- ARRIAGA, A., & AGIRRE, I. (2010). Un aparato metodológico para analizar las ideas de arte e interpretación que subyacen en discursos y prácticas educativas de museos de arte. **Revista Iberoamericana De Educación**, 53, 203-223. Disponível em: <https://doi.org/10.35362/rie530567>. Acesso em 15/12/2019.
- BARRET, T. **A crítica da arte : Como entender o contemporâneo**. Tradução: Alexandre Salvaterra. 3ª Edição. Porto Alegre: AMGH, 2014.
- BARRETO, N. M. Do nascimento de Vênus à arte feminista após 1968: um percurso histórico das representações visuais do corpo feminino: GT de História da Mídia Audiovisual e Visual. **9º Encontro Nacional de História da Mídia UFOP**. Ouro Preto. 2013. Disponível em: <<http://www.ufrgs.br/alcar/encontros-nacionais-1/9o-encontro-2013/artigos/gt-historia-da-midia-audiovisual-e-visual>> Acesso em 16/07/2019
- BAUDRILLARD, J. **Asociedade do consumo**. Lisboa: Edições 70, 1995.
- BAZIN G. **História da arte: da pré-história aos nossos dias**. São Paulo: Livraria Bertrand, 1953.
- BERGUER, J. **Modos de ver**. Tradução de Lúcia Olinto. Rio de Janeiro: Rocco, 1999.
- BILLMAYER, F. Acquiring visual competencies with situationbased assignments. **International Journal of Education Through Art**. University Mozarteum. 2019. Disponível em: https://www.researchgate.net/publication/333556321_Acquiring_visual_competencies_with_situation-based_assignments. Acesso em 17/09/2020.
- BRAVO, B. S; SAUEIA J. R; BRONDINO-POMPEO, K. LIGIA. Endosso de marca: comparação da influência de blogueiras e celebridades na atitude em relação à marca. **Brazilian Journal of Marketing BJM Revista Brasileira de Marketing – Re Mark** . São Paulo, Vol. 17, N. 3. Julho/Setembro. 2018. Disponível em:

<http://www.revistabrasileirmarketing.org/ojs2.2.4/index.php/remark/article/viewArticle/3539>
Acesso em 30/01/2020.

BORIS, G. D. J. B.; CESÍDIO, M. H. Mulher, corpo e subjetividade: uma análise desde o patriarcado à contemporaneidade. **Revista Mal-estar e Subjetividade**. Fortaleza. Vol. VII – Nº 2 – p. 451-478 – set/2007. Disponível em:

<https://periodicos.unifor.br/rmes/article/view/1594>. Acesso em 30/01/2020

BRETON, L. D. **A sociologia do corpo**. Rio de Janeiro: Vozes, 2012.

CENTRO CULTURAL BANCO DO BRASIL. **Eles: mulheres artistas na coleção do Centro Pompidou**. Rio de Janeiro e Belo Horizonte, arte3/BEI Editora 2013.

CERQUEIRA, L. R. A. O papel do Arte/Educador em tempos de censura: repensar a prática é mais que necessário. In: XXIX Congresso Nacional da Federação de Arte/Educadores do Brasil / VII Congresso Internacional dos Arte/Educadores, 2019. **Anais... NORTES DA RESISTÊNCIA: Lugares e Contextos da Arte Educação no Brasil, 2019**

_____ ; VIANNA, R.S. O corpo na arte e na cultura visual: Uma metodologia que integra experiência estética e a compreensão crítica da arte. In: XXVII Congresso Nacional da Federação de Arte/Educadores do Brasil, 2017. **Anais... Campo Grande-MS, 14/11 a 18/11 de 2017.**

CONTI, M.A.; FRUTUOSO, M. F. P; GAMBARDELLA, A. M. D. Excesso de peso e insatisfação corporal em adolescentes. **Revista de Nutrição**. 2005. 491-497. Disponível em: https://www.researchgate.net/publication/250040871_Excesso_de_peso_e_insatisfacao_corporal_em_adolescentes Acesso em 15/01/2020.

COSTA, R. V. I. O CIBORGUE-QUIMÉRICICO: MODUS OPERANDI DA CENSURA ÀS ARTES NA HISTÓRIA DO BRASIL. In: 29º Congresso Nacional da Federação de Arte/Educadores do Brasil 7º Congresso Internacional de Arte/Educadores “Nortes da Resistência: Lugares e contextos da Arte-educação no Brasil”, Manaus, 2019. **Anais... Manaus.**

CORRÊA, Laura Guimarães. **De corpo presente: o negro na publicidade em revista**. Dissertação (Mestrado em Comunicação e Sociabilidade Contemporânea) Programa de Pós Graduação da Universidade Federal de Minas Gerais – Minas Gerais, 2006, Disponível em <http://www.bibliotecadigital.ufmg.br/dspace/handle/1843/vcsa-6whmdm> acesso em 2018-05-23 Acesso em 30/01/2020.

CRUZ, A. L. O olhar predador: A arte e a violência do olhar. **Revista Crítica de Ciências Sociais**. 89. Junho 2010: pág. 71-87. Disponível em: < <http://journals.openedition.org/rccs/3685> ; DOI : 10.4000/rccs.3685 > Acesso em 30/01/2020.

DUARTE JUNIOR, João Francisco. **Fundamentos estéticos da Educação**. 3º edição; São Paulo: Papyrus, 1994.

FADIGAS, M. D. et. al. Afrofuturismo como plataforma para promoção de relações étnico-raciais positivas no ensino de ciências. In: XII Encontro Nacional de Pesquisa em Educação em Ciências – XII ENPEC Universidade Federal do Rio Grande do Norte, 2019. **Anais... Natal: Universidade Federal do Rio Grande do Norte, 2019, p. 1-17.**

FERREIRA, G. Escolhas e experiências. In: RAMOS, Alexandre Dias (Org.). **Sobre o ofício do curador**. Porto Alegre, ZOUK, 2010. p. 137-148.

FERREIRA, L.; FRANÇA, R.; VIEIRA, B. Estética do cotidiano: experiência e produção de saberes na formação docente. **Revista Espaço Pedagógico**, v. 23, n. 1, 7 set. 2016.

Disponível em: <<http://seer.upf.br/index.php/rep/article/view/6357>>. Acesso em: 31/08/2020.

FISCHER, C. In SANT'ANNA D. B. (Org). Obeso benigno Obeso maligno. In: SANT'ANNA, D. (Org). **Políticas do corpo**. São Paulo: Estação Liberdade, 1995.

FRANZ, T.S. **Educação para uma compreensão crítica da arte**. Florianópolis: Letras Contemporâneas, 2003.

_____. Os estudantes e a compreensão crítica da arte. In: *Imaginar*. N° 49, Janeiro de 2008: pp.4-11. Disponível em: <<https://www.apecv.pt/revista/imaginar49web.pdf>>. Aceso em: 25/06/2020.

FREIRE, I. M.; DANTAS, M. H. de A. Educação e corporeidade: um novo olhar sobre o corpo. vol. 4, 2012, pp. 148-157. **Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte**. Natal, Brasil Disponível em:

<<https://www.redalyc.org/pdf/4815/481549278012.pdf>> Acesso em 30/01/2020.

FURTADO, L.; CORRÊA, L. G. As identidades negras da diáspora e a descolonização da representação. **E-Compós**, 21(3):2018. <https://doi.org/10.30962/ec.1484>

_____; _____. Mandume: o rap como movimento de retomada e construção da memória coletiva negra. In: **Contemporanea – Revista de Comunicação e Cultura**, v.16, n. 01, jan-abr 2018, p. 111-132.

GOMBRICH, Ernst H. **A História da Arte**. 16ª ed. Rio de Janeiro: LTC, 2013.

HILL, M. Onde está o pênis? **Revista UFMG**. belo horizonte, v.19, n.1 e 2, p.112-123, jan./dez. 2012<<https://periodicos.ufmg.br/index.php/revistadaufmg/article/view/2715>>. Acesso em 15/01/2020.

HILLESHEIM, G. B. D.; SILVA, M. C. R. F.; MAKOWIEKY, S. Ensino de arte: um olhar para os espelhos retrovisores. **ARS (São Paulo)**, São Paulo , v. 11, n. 21, p. 62-79, June 2013. Disponível em:

<http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1678-53202013000100062&lng=en&nrm=iso>. Acesso em: 17 Sept. 2020.

HOFF, M. (2013). Mediação (da arte) e curadoria (educativa) na Bienal do Mercosul, ou a arte onde ela "aparentemente" não está. **Revista Trama Interdisciplinar**, 4(1).

Recuperado de <http://editorarevistas.mackenzie.br/index.php/tint/article/view/5543>

INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA. Pesquisa Nacional de Saúde do Escolar – PeNSE 2009. Rio de Janeiro: IBGE; 2010. Disponível em http://www.ibge.gov.br/home/estatistica/populacao/pense/2012/pense_2012.pdf. Acesso em 30/01/2020

_____. Pesquisa Nacional de Saúde do Escolar – PeNSE 2012. Rio de Janeiro: IBGE; 2013. Disponível em:

http://www.ibge.gov.br/home/estatistica/populacao/pense/2012/pense_2012.pdf. Acesso em 30/01/2020

_____. Pesquisa Nacional de Saúde do Escolar – PeNSE 2015. Rio de Janeiro: IBGE; 2016. Disponível em

http://www.ibge.gov.br/home/estatistica/populacao/pense/2012/pense_2012.pdf. Acesso em 30/01/2020

JANSON. H. W. **História da arte**. 5ª edição. São Paulo: Martins Fontes, 1992.

JEUDY, H. **O Corpo como objeto de Arte**. Tradução Tereza Lourenço. – São Paulo: Estação Liberdade, 2002.

JUNIOR, J. M. S; LOBO, F. A. S; BUNN, M.C. Representações do Corpo Negro nas Artes Visuais. **Revista Iniciacom**. Vol. 7, Nº 1 -2018. Disponível em:

<<http://portcom.intercom.org.br/revistas/index.php/iniciacom/article/view/2948>>
Acesso em 12/09/2019.

KRAUSS R. **Caminhos da escultura moderna**. São Pulo: Martin Fotes, 2007.

LAGO C; KAZAN E; THAMANI M. Mulheres negras no março de Claudia e Glamour.

Dossiê Os Estudos Atorais – revistas.ufrj.br/index.php/eco_pos – ISSN 2175-8689 – v. 22, n. 1, 2019. DOI: 10.29146/eco-pos.v22i1.20250.

Disponível em: <https://revistas.ufrj.br/index.php/eco_pos/article/view/20250> Acesso em 20/12/2019

MAGALHÃES, Fernanda. “Sobre ‘A Natureza da Vida’”. **E Revista Performatus**. Inhumas, ano 5, n. 18, jul. 2017. Disponível em:

<<https://performatus.net/dos-cadernos/a-natureza-da-vida/>>

MARTINS, Mirian Celeste (coord.). Curadoria educativa: inventando conversas. Reflexão e Ação – **Revista do Departamento de Educação/UNISC - Universidade de Santa Cruz do Sul**, vol. 14, n.1, jan/jun 2006, p.9-27.

MARTINS, M. C. (2016) Mediação cultural: [entre] laçamentos de territórios da arte e cultura e curadorias educativas.” **Revista Matéria-Prima**. 2016. Disponível em:

<https://silo.tips/download/revista-materia-prima-praticas-artisticas-no-ensino-basico-e-secundario-volume-4#>. Acesso em 17/09/2020.

_____. e PICOSQUE, Gisa. Inventário dos Achados - O olhar do professor-escavador de sentidos - 4 a . Bienal. Porto Alegre: Fundação Bienal de Artes Visuais do Mercosul, 2003.

HERMAN, Amy. E. **Inteligência visual: aprenda a arte da percepção e transforme sua vida**. Rio de Janeiro: Zahar, 2016.

MEIRA, M. R. Educação Estética, Arte e Cultura do Cotidiano. In: **PILLAR, Analice Dutra (Org). A educação do olhar no ensino das artes**. 2.ed. Editora Mediação: 2001.

MENDES, A. M; A transgressão do corpo nu na fotografia: o retorno dos corpos decadentes **Revista UFMG**. belo horizonte, v.19, n.1 e 2, p.242, jan./dez. 2012 Disponível em:

<<https://periodicos.ufmg.br/index.php/revistadaufmg/article/view/2715>>. Acesso em 15/01/2020.

MENEZES N. H. S. Entre o visível e o oculto: a construção do conceito de arte afro-brasileira. 2017. Dissertação (Mestrado em Antropologia Social) – Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2017. doi: 10.11606/D.8.2018.tde-07082018-164253. Acesso em: 12/08/2020.

MONTEIRO, T. Histórias Afro-Atlânticas: entrevista com o curador Hélio Menezes. Instituto tomie Ohtake. Disponível em:

<https://www.institutotomieohtake.org.br/participe/post/histasrias-afro-atlacnticas-entrevista-com-o-curador-haclio-menezes>

MONTESCO, V.corpo, ação e imagem: consolidação da performance como questão. **Revista Poiésis**. n 20, p. 105-118, Dezembro de 2012. Disponível em:

<<http://periodicos.uff.br/poesis/article/view/26901>> Acesso em 14/11/2019

- _____, V. **Corpo, imagem e representação**. Rio de Janeiro: Jorge Zahar Ed., 2009
- MOTA, A. M. (2018). A FONTE DA JUVENTUDE BRASILEIRA: EUGENIA E SAÚDE NOS PRIMÓDIOS DO SÉCULO XX. *Diálogos*, 9(2), 175 - 189. Recuperado de <http://www.periodicos.uem.br/ojs/index.php/Dialogos/article/view/41406>
- OLIVEIRA, S.R. Arte e representação da mulher: da antiguidade à pós-modernidade. **Scripta Uniandrade**. Curitiba, PR, v. 11, n. 1 . p. 168-181. 2013. Disponível em: <<https://uniandrade.br/revistauniandrade/index.php/ScriptaUniandrade/article/download/573/387>> Acesso em 20/10/2019.
- OSTROWER, F. **Universos da arte**. Campinas, SP: Editora da Unicamp, 2013.
- PAIVA, Rita. Um desvio do sentido: o primitivo e o civilizado em Bergson. Dois pontos: Curitiba, São Carlos, volume 14, número 2, p. 139-160, dezembro de 2017. Disponível em: <https://revistas.ufpr.br/doispontos/article/download/52001/34636> acesso em 04/01/2020> Acesso em 30/01/2020.
- PERNIOLA, M. **O sex Appeal do Inorgânico**. São Paulo: Studio Nobel, 2005.
- PICOSQUE, G; MARTINS, M.C. Revelações do corpo: estesia, conhecimento. In: MARTINS, M.C.;
- _____. (Orgs.). **Mediação cultural para professores andarilhos na cultura**. 2.º ed. revista e ampliada. São Paulo: Intermeios, 2012, p. 33-39.
- PINTO, R. N.A educação do corpo e o processo civilizatório: a formação de “estátuas pensantes”. **Revista Conexões**, v.2, n.2, 2004. Disponível em: <<https://periodicos.sbu.unicamp.br/ojs/index.php/conexoes/article/view/8637914>> Acesso em 30/01/2020.
- PIRES, Maria Raquel Gomes Maia et al . Diálogos entre a arte e a educação: uma experiência no ensino da disciplina de administração em saúde. **Texto contexto - enfermagem**. Florianópolis , v. 18, n. 3, p. 559-567, Sept. 2009 . Available from <http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0104-07072009000300020&lng=en&nrm=iso>. access on 17 Sept. 2020.
- PONCE, Branca Jurema; SAUL, Alexandre. A necessidade da estética e da ética no currículo escolar do século XXI. **Psicol. educ.**, São Paulo , n. 34, p. 6-19, jun. 2012 . Disponível em <http://pepsic.bvsalud.org/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1414-69752012000100002&lng=pt&nrm=iso>. acessos em 31 ago. 2020.
- PROENÇA .M.V.S. História da arte. São Paulo. Editora Ática: 2001.
- RAMOS, Alexandre Dias (Org.). **Sobre o ofício do curador**. Porto Alegre (RS): Zouk, 2010.
- RANGEL, V.B; FRANZ, T. S. Um instrumento de mediação para uma compreensão crítica da arte: Guernica (re)visitada. In: **Invisibilidade**. Nº 0. Beja, Portugal: Revista Da Rede Íbero Americana de Educação Artística, dez/2009, PP. 73-85. Disponível em: <http://issuu.com/invisibilidades/docs/invisibilidades_0?mode=windw&pageNumber=66> Acesso em 10 de abril de 2017.
- ROLLA, M.P. O corpo da performance. **Revista UFMG**. belo horizonte, v.19, n.1 e 2, p.114-129, jan./dez. 2012 Disponível em: <<https://periodicos.ufmg.br/index.php/revistadaufmg/article/view/2715>>. Acesso em 15/01/2020.

- ROCHA, E. **Representações do consumo: estudos sobre a narrativa publicitária**. Rio de Janeiro: Ed. PUC Rio; Mauad, 2006.
- SANT'ANNA, D. B. **História da beleza no Brasil**. 1. ed. Sao Paulo: Contexto, 2014.
- SANTOS, J. M. P. Breve histórico da “performance art” no brasil e no mundo. **Revista Ohun**. 2008. ano 4, n. 4, p.1-32 , dez 2008.
- SCHÖNAU, D; KÁRPÁT, A. Renaming the framework: Common European Framework of Reference for Visual Competency. **International Journal of Education Through Art**. Volume 15 Number 1 © 2019 Intellect Ltd Article. English language. doi: 10.1386/eta.15.1.95_1 Disponível em: <https://www.ingentaconnect.com/content/10.1386/eta.15.1.95_1Acesso>em 30/01/2020.
- SETTON, Maria da Graca Jacintho. Teorias da socialização: um estudo sobre as relações entre indivíduo e sociedade. **Educação e Pesquisa: Revista da Faculdade de Educação da USP**, São Paulo, Feusp, v. 37, n. 4, p. 711-724, 2011.
- Disponível em: < <http://www.scielo.br/pdf/ep/v37n4/a03v37n4.pdf> > DOI: 10.1590/s1517-97022011000400003.> Acesso em 30/01/2020.
- SILVA, A. F. S; NEVES, L. S; JAPUR, C. C; PENAFORTE, F. R. O. Construção imagético-discursiva da beleza corporal em mídias sociais: repercussões na percepção sobre o corpo e o comer dos seguidores 2018 -. **Revista Demetra: alimentação, nutrição & saúde**. 2018; p. 395-411. Disponível em <https://www.e-publicacoes.uerj.br/index.php/demetra/article/view/33305>>. Acesso em 30/01/2020.
- SILVA E. R. 2008, As configurações do corpo na cena artística contemporânea. **Psicanálise e Arte Cógito**. Salvador . n. 9. p. 29 – 34. Outubro. 2008 Disponível em: <http://pepsic.bvsalud.org/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1519-94792008000100005> Acesso em 22/12/2019
- SILVA, J. Lugar de fala, esse incompreendido Juarz silva. **Amazônia Real**. Março de 2019. Disponível em: <https://amazoniareal.com.br/lugar-de-fala-esse-incompreendido/>
- SILVA, M. C; BAPTISTA, G. G. O corpo na/da escola: as possibilidades da educação física escolar na (des) construção das representações corporais. **Revista Contemporânea de Educação**. vol. 9, n. 18, julho/dezembro de 2014. Disponível em: <<https://revistas.ufrj.br/index.php/rce/article/view/1863>> Acesso em 30/01/2020.
- SILVA, R. L. P. DA; SANTOS, M. R. DOS; AMSTEL, F. V. “Quando o negro se movimenta, toda a possibilidade de futuro com ele se move”. **albuquerque: revista de história**, v. 11, n. 21, p. 132-150, 11 jan. 2020.
- SOUSA, M. V. CULTURA, ARTE E EDUCAÇÃO NA MIRA DA CENSURA: RESITIR É PRECISO In: 29º Congresso Nacional da Federação de Arte/Educadores do Brasil 7º Congresso Internacional de Arte/Educadores “Nortes da Resistência: Lugares e contextos da Arte-educação no Brasil”, Manaus, 2019. **Anais...** Manaus. NORTES DA RESISTÊNCIA: Lugares e Contextos da Arte Educação no Brasil, 2019
- STURKEN, M; CARTW, L. **Practices of Looking: An Introduction to Visual Culture** OUP Oxford. 21 de dezembro de 2000.
- TAPAJÓS, R. A introdução das artes nos currículos médicos. **In: Interface: Comunicação, Saúde, Educação**. v.6, n.10, p.27-36, 2002. Disponível em: <<https://interface.org.br/wp-content/uploads/2015/01/v-6-n-10-fev-2002.pdf>>. Acesso em 31/08/2020.

TEIXEIRA, L. B. T. Performance: uma revisão conceitual. **Estudos do corpo: encontros com arte e educação**. Organização de Wagner Ferraz e Camila Mozzini. Porto Alegre: INDEPIN, 2013. Disponível

em:<https://issuu.com/indepininstituto/docs/estudos_do_corpo_encontros_com_arte>Acesso em: 05/12/2019.

VERGARA, G; CREVETTO, R (Org); LOPEZ, M, A (Org). Curadoria educativa: percepção imaginativa. In: **Agite antes de usar. Deslocamentos educativos, sociais e artísticos na América Latina**. São Paulo: Edições Sesc São Paulo, 2018.

VIANNA, R.S. Imagens do mundo contemporâneo: Algumas questões sobre percepção visual. In: I ENCONTRO NACIONAL DE ESTUDOS DA IMAGEM, 2007, Londrina: Universidade Estadual de Londrina, 2007, p. 901-905.

VIEIR A, C. B; HAMM C. A presença do corpo feminino como objeto na Arte Contemporânea. **Revista da FUNDARTE**. ano 9, nº 18, p. 16 - 20. Disponível em:

<<https://uniandrade.br/revistauniandrade/index.php/ScriptaUniandrade/index>>

Acesso em 30/01/2020.

ZORZAN, F. S. CHAGAS, A. T. Espelho, espelho meu, existe alguém mais bela do que eu? uma reflexão sobre o valor do corpo na atualidade e a construção da subjetividade feminina.

Barbarói. Santa Cruz do Sul, n. 34, jan./jul. 2011. Disponível

em:<<https://online.unisc.br/seer/index.php/barbaroi/article/view/1557>>Acesso em 30/01/2020

STRAZZACAPPA, Márcia. A educação e a fábrica de corpos: a dança na escola. **Cad. CEDES**, Campinas, v. 21, n. 53, p. 69-83, Apr. 2001. Disponível em:

<http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0101-32622001000100005&lng=en&nrm=iso>. acesso em 15 de setembro de 2020. <https://doi.org/10.1590/S0101-32622001000100005>.

APÊNDICE A

Artistas pré-selecionados para compor o material educativo

Artistas			Obras			
Nome	Gênero	Nacionalidade	Título	Imagem	Gênero	Período
Desconhecido	-	Áustria	Vênus de Willendorf (2400.a.c)		-	Paleolítico
Desconhecido	-	Venezuela	Figura Feminina (1000-1500a.c)		-	Pré-Colombiana
Praxíteles	M	Grego	Afrodite de Cnido (305a.c)		F	Grécia Antiga
Michelangelo	M	Italiano	David (501-1504)		M	Renascimento
Antônio Canova	M	Italiano	As Três Graças (1813-1816)		F	Neoclassicismo
Gaston Lachaise	M	Francês	Mulher que está (1930)		F	Moderno
Auguste Rodin	M	Francês	Homem caminhando (1900)		M	Moderno
Camille Claudel	F	Francesa	Torse de clotho (1912)		F	Moderno
Sonia Ebling	F	Brasileira	Eleonora (1990)		F	Moderno
Edgar Degas	M	Francês	Terceiro tempo da grande arabesque (1882 – 1895)		F	Moderno

Tabela 7 – Artistas pré-selecionados para compor o material educativo (continua na próxima página)

Obras				Obras Artistas		
Nome	Gênero	Nacionalidade	Título	Imagem	Gênero	Período
Yves Klein	M	Francês	Antropométrie de l'Époquebleue (1960)		F	Contemporâneo
Marina Abramovic	F	Iugoslávia	Art Must Be Beautiful (1970)		F	Contemporâneo
Yayoi Kusama	F	Japonesa	DCP 85' (1966)		F	Contemporâneo
Ana Mendieta	F	Cubana	Silueta (1973)		F	Contemporâneo
Laura Lima	F	Brasileira	Três Graças sobre Rafael (2002)		F	Contemporâneo
Fernanda Magal.	F	Brasileira	A Natureza da Vida (2013)		F	Contemporâneo
Efrain Almeida	M	Brasileiro	Observador olhando para baixo (2014)		M	Contemporâneo
Ron Mueck	M	Australiano	Wild Men (2005)		M	Contemporâneo
ORLAN	F	Francesa	ORLAN & L'ORLANOIDE (2018)		F	Contemporâneo
Fernando Botero	M	Colombiano	Ballerina (1932)		F	Contemporâneo
Antony Gormley	M	Inglês	DOMÍNIO XLII (2005)		M	Contemporâneo

Tabela 7–Artistas pré-selecionados para compor o material educativo (continua na próxima página)

Artistas			Obras			
Nome	Gênero	Nacionalidade	Título	Imagem	Gênero	Período
Antônio OBÁ	M	Brasileiro	Atos da transfiguração: receita de como fazer um santo (2015)		M	Contemporâneo
Carla Borba	F	Brasileira	Salle de Bains III (2012)		F	Contemporânea
Musa Michelle	F	Brasileira	Mercibeacoup, blanco! (2012)		F	Contemporânea
Gérard Quenum	M	Africano	FemmesPeul (2007)		F	Contemporânea

Tabela 7–Artistas pré-selecionados para compor o material educativo (continuação da página anterior)

Figura 19 – Obras reunidas na Tabela 7

Figura 19 – Obras reunidas na Tabela

Beleza (*S*)em Padrões?

Corpo, arte e cultura

Letícia Reis Arrighi Cerqueira
Orientadora: Rachel de Sousa Vianna

Cara Professora,

Este material educativo foi especialmente preparado para você, que pretende explorar os universos da arte e da cultura em suas aulas. Com o objetivo de que os alunos aprimorem suas habilidades sensíveis, intelectuais, físicas e criativas, esta proposta pretende promover o estudo de obras de arte e a aproximação com o universo criativo dos artistas. A pesquisa desenvolvida para a criação deste material, indicou suas múltiplas possibilidades de aplicação e a pluralidade do tema “corpo, arte e padrões de beleza”. Por isso, *Beleza (S)em Padrões: corpo, arte e cultura* pode ser aplicado em turmas do Ensino Médio e cursos de Graduação nas áreas de ciências humanas, saúde, moda e comunicação. A arte/educação nos oferece a oportunidade de desenvolver uma consciência humana, ética, estética e visual, e dialoga com vários campos de conhecimento.

O corpo e a beleza foram escolhidos como guias para esta caminhada, pela sua importância na história da arte e da sociedade. Na nossa comunidade ocidental, a aparência física possui um papel bastante significativo para a inclusão do indivíduo em um grupo social. No contexto atual, os meios de comunicação de massa apresentam padrões de beleza do corpo diretamente ligados às clássicas (e idealizadas) representações artísticas da figura humana. Ao mesmo tempo, muitos artistas contemporâneos utilizam o próprio corpo para subverter esses padrões. O entendimento da arte nos permite estabelecer novas formas de consciência corporal, visto que ressalta o reconhecimento do corpo e da mente como indissociáveis, e ao mesmo tempo nos incentiva a perceber a imagem corporal de maneira diferenciada.

Destacamos que o tema deste material é muito importante, e ao mesmo tempo muito delicado. A curadoria educativa apresenta obras de arte com representações de corpos nus, portanto você precisa prestar atenção na idade de suas turmas, visto que recomendamos o uso do material para turmas de Ensino Médio e Superior. Os padrões de beleza do corpo também podem ser abordados pelo viés da sexualidade, portanto, se essa temática surgir durante as aulas, sugerimos que seja acolhida e que permita um diálogo franco e respeitoso como os alunos. É muito importante que você conduza o tema de maneira que todos se sintam confortáveis para dialogar.

Este material educativo apresenta uma breve introdução sobre suas principais bases teóricas, que podem te auxiliar na preparação e na aplicação das aulas. Em seguida, 9 propostas de aula foram desenvolvidas para você, como um conjunto de sugestões, dentre as quais você pode escolher as que mais combinam com o perfil de sua turma. Embora estejam numeradas, elas podem ser desenvolvidas em qualquer ordem. Com essa gama de propostas, procuramos contemplar as diferentes áreas de ensino que este material educativo pode atender. Além dessas propostas, elaboramos um jogo, que pretende reforçar a observação, a análise e a comparação entre as obras, e tornar as aulas mais lúdicas e divertidas. Todo esse processo envolve conteúdos muito densos e dinâmicos. Quanto tempo será necessário? Demore o tempo que precisar, pois nesse caso, a intensidade da experiência será mais valiosa que a extensão do período.

Letícia Reis Arrighi Cerqueira

Índice

Bases teóricas do material educativo.....	04
Roteiro de atividades.....	08
Jogo de Corpo.....	17
Referências Bibliográficas.....	19
Apêndice A: Fichas dos artistas do material educativo.....	21
Apêndice B: Informações para a proposta 1.....	53
Apêndice C: Tabela de análise da revista.....	57
Apêndice D: Tabuleiro do Jogo.....	58
Apêndice E: Fichas do Jogo.....	59

Bases teóricas do material educativo

Curadoria e Curadoria Educativa

O que aparece primeiro em nossa mente quando ouvimos a palavra *curadoria*? O conceito de curadoria é geralmente relacionado ao campo das artes, mas às vezes não percebemos o quanto o curador está presente em nosso cotidiano. Como exemplos, podemos citar diferentes setores empresariais que utilizam curadores em suas equipes de pesquisa, preservação, compra e venda de seus produtos: a importadora de carnes *Sudambeef* anuncia em seu *site* a presença de curadores em sua equipe, que selecionam e importam carnes uruguaias e argentinas para vender no Brasil; no portal da Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária – EMBRAPA, destaca-se a importância do papel da curadoria no processo de criação e manutenção das coletas, preservação e registro dos insetos colecionados e pesquisados pela empresa. O Memorial da IV Mostra Nacional de Experiências em Atenção básica/Saúde da família (2016), disponibilizado pelo Ministério da Saúde, realça a curadoria como um processo importante a ser reconhecido em outros campos para além das artes. O médico sanitário Ricardo Teixeira, um dos autores da obra, enfatiza que a produção de uma “mostra” é necessariamente uma “amostra” de todo um universo a ser revelado, que demanda um importante trabalho de curadoria para operar uma “função filtro” daquilo que se tem para mostrar, seja no campo das artes ou em qualquer outro.

Conscientes da diversidade do termo, concentremo-nos no curador de arte. A curadoria é um trabalho de constante pesquisa, pois, além de selecionar os itens do acervo, necessita-se de pesquisas para preservar, cuidar e mostrar esse acervo. Essas pesquisas envolvem conhecimento, consciência e capacidade de escolha, uma vez que o curador de obras de arte possui tarefas dinâmicas e multifacetadas. A escolha das obras e a experiência a ser oferecida aos visitantes para cada exposição são princípios muito importantes para o curador, uma vez que ele se comunica com o público, mesmo quando não fala direto com ele, acaba por explicar e direcionar a interpretação. Por tanto, a curadoria funciona como uma mediação, como ponte entre obra e público, e seu exercício é potencializado pelo trabalho da equipe educativa dos museus e centros culturais.

Entendendo como a curadoria é fundamental para o sucesso das exposições e como agrega valores positivos quando integrada ao educativo, ressaltamos também a importância do exercício de curadoria para o professor nos ambientes formais de educação. Nesse mesmo ângulo, encontra-se o pensamento de Mirian Celeste Martins (2016), que reconhece um “professor-curador” como aquele que organiza exposições e trabalhos de seus alunos de modo a lhes proporcionar experiências poéticas.

Mais do que organizar exposições e trabalho dos alunos, o exercício de curadoria educativa é extremamente importante para potencializar as propostas de aula elaboradas pelo professor. A reunião de obras de arte que fortalecem determinado tema, oferece oportunidades variadas ao professor, em termos de análise, comparação

e contextualização das obras e dos artistas. Com este fundamento, o Material educativo *Beleza (S)em Padrões? Corpo, arte e Cultura* apresenta um trabalho de curadoria educativa pensado para que as dezesseis obras de arte selecionadas possibilitem esses diálogos variados sobre a representação da figura humana.

Para que possamos construir uma curadoria educativa consistente, é necessário estabelecermos alguns critérios para a escolha das obras, com base na nossa intenção do que se deseja comunicar. No caso deste material, o processo de escolha dos artistas e das obras foi guiado por alguns parâmetros principais. Trabalhamos com obras de arte erudita ocidental, devido ao impacto dessas obras sobre as imagens de cultura visual, incluindo a moda, o comportamento e a propaganda. Para evidenciar a diferença das formas do corpo, selecionamos obras de arte que representassem o corpo nu. Outro critério de escolha refere-se à procura de artistas cujas obras representassem bem os diferentes papéis exercidos pelo corpo ao longo da história da arte. Além disso, optamos por focar na escultura e na performance, entendendo que circunscrever os trabalhos a linguagens tridimensionais facilitaria o exercício de comparação das obras para um público iniciante. Por fim, reunimos obras de arte e artistas que envolvessem uma preocupação multiculturalista, traduzida no equilíbrio entre artistas e obras que representam gêneros e etnias variados.

O conjunto de obras escolhidas é um exemplo de como várias obras, de diferentes períodos, podem ser analisadas considerando gênero, etnia, padrões de beleza. Além disso, esta curadoria enfatiza a diferença do corpo representado e o corpo participativo na arte, com destaque nas discussões contemporâneas sobre o tema. A partir do exemplo da nossa curadoria, você pode criar outras, que dialoguem com qualquer tema do seu interesse e dos seus alunos.

Mediação em Artes Visuais

A mediação em artes visuais consiste em desenvolver propostas de aulas que enfatizam a participação dos alunos durante e estabelece o diálogo entre as obras de arte e os estudantes. Algumas propostas de ensino elaboradas por especialistas nos ajudam a formular esses planos de aula, que colocam os alunos como protagonistas. Este material educativo foi desenvolvido com base em algumas dessas metodologias. Dentre elas, destacamos: Os âmbitos da compreensão crítica de arte, elaborados por Terezinha Franz (2008) e o desenvolvimento das “competências visuais” (2019) elaborado por um grupo de pesquisadores europeus.

Terezinha Franz aposta na “educação para a cidadania” através da compreensão crítica da arte e da cultura visual. Centradas no universo particular dos alunos, sua proposta reconhece que existem diferentes níveis de compreensão de uma obra de arte e cabe ao professor identificar o nível de seus alunos e elaborar propostas de ensino que ajudem os alunos a avançarem nesses níveis. Nessa perspectiva, afirma que as leituras de obras de arte devem levar em conta a diferença existente entre a compreensão de aprendizes e especialistas neste campo. Em sua reflexão, Franz afirma que o professor/mediador deve sempre rever os próprios conceitos sobre arte e cultura, bem como sobre as múltiplas visões de mundo existentes e sobre o papel da arte e da educação.

O “Instrumento de Mediação de imagens” (2009, p.74) elaborado pela estudiosa, compreende cinco âmbitos da compreensão crítica da arte: Histórico/Antropológico; Estético/ artístico; pedagógico; biográfico; crítico/social. O âmbito Histórico/Antropológico corresponde ao estudo do contexto social que produziu a obra. De acordo com a autora, a obra fornece pistas para que possamos entender os acontecimentos sociais que formaram sua criação. O âmbito estético/artístico permite ao estudante compreender a cultura estética e artística que produziu a obra. A análise formal da obra é acompanhada pelas características presentes nos estilos artísticos da época em que a obra é feita, de forma que o aluno possa compreender e imaginar os critérios de escolha dos artistas para a construção dos trabalhos. O âmbito crítico/social apresenta uma compreensão crítica da obra, seu contexto crítico social e oferece uma visão crítico/reflexiva sobre a obra. O âmbito biográfico corresponde à nossa relação com a obra estudada. O aluno é levado a expressar a própria visão sobre a obra e conectá-la com suas vivências pessoais.

Finalmente, o âmbito pedagógico destaca o papel do professor como mediador, que precisa estar atento aos avanços dos alunos nos níveis de interpretação de obras de arte para planejar as estratégias de mediação, enquanto estes âmbitos funcionam como suporte para que o professor possa levantar questões que levem em conta o universo do aluno e as informações que enriquecem a análise de uma obra de arte. Todos estes âmbitos correspondem a um exercício completo de compreensão da obra e andam imbricados para fornecer ao professor uma ferramenta de análise eficaz. Neste material educativo, procuramos contemplar estes âmbitos nas propostas de aulas, nas perguntas desenvolvidas para os alunos e no oferecimento da constante observação, comparação e análise das obras.

O grupo de pesquisadores que formam o *Sistema Comum de Referência para a Competência Visual* apresenta uma proposta de desenvolvimento de “competências visuais” para os estudos especializados em produção e interpretação de imagens. Por esta proposta, os educadores possuem o desafio de identificar situações particulares, profissionais e cotidianas dos estudantes, pelas quais possam formular tarefas de analisar e produzir imagens. Deste modo, cada situação específica muda o modo como a tarefa será realizada, levando o estudante a desenvolver a competência visual necessária para resolvê-la. Aspectos como lugares, pessoas, tempo, mídia e ferramentas, ações, interesses são colocados como desafios para os estudantes trabalhem os domínios para os quais devem estar preparados termos de competência visual.

Uma tarefa isolada, como desenhar uma flor, por exemplo, torna-se mais interessante se esse desenho precisa ser projetado em uma parede específica da sala de aula, ou se essa flor se destina a ser publicada em um livro de biologia, decorar uma carta de amor, ou ainda, se precisa exibir melhor a estrutura de uma flor. O simples trabalho de “desenhar uma casa” ganha uma proporção mais estimulante quando transformada em “projetar a casa dos sonhos” e demanda o desenvolvimento de novas competências visuais.

Essa nova configuração das tarefas se torna mais desafiadora, motivadora e interessante aos alunos, que posteriormente poderão desenvolver melhor as soluções nos âmbitos educacionais e sociais. Aspectos como estilo de vida, identidade cultural e compreensão

intercultural podem ser abordados e desenvolvidos de maneira a preparar o estudante para viver no mundo. Inspirado nesta orientação, este material educativo apresenta propostas de aulas que não se restringem a tarefas isoladas, oferecendo direcionamentos aos alunos para a execução das atividades.

***Dica:** Toda a fundamentação teórica, a contextualização do tema do material e o seu processo de construção estão disponíveis na dissertação de mestrado:

CERQUEIRA, L.A. **Corpo, arte e padrões de beleza: um material educativo em artes visuais.**

Roteiro de atividades

Proposta 1 - Primeiro olhar, primeira análise

Sugerimos que esta proposta seja apresentada como a primeira aula. Por ela, os alunos são convidados a terem o primeiro contato com as obras do material, sem obterem as informações sobre seus artistas e seu contexto. Para potencializar esta primeira análise, as informações disponíveis no Apêndice B apresentam dados que introduzem a temática dos padrões de beleza do corpo e oferecem dicas sobre as obras, através das falas de alguns dos artistas contemporâneos que integram a curadoria educativa do material.

Materiais

- ✓ Fichas com as obras
- ✓ Uma cópia do Apêndice B
- ✓ Fita crepe

Procedimentos

Preparação: com ajuda da fita crepe, fixe as imagens das obras em uma parede, lado a lado, de forma aleatória. Faça uma cópia dos vinte trechos do Apêndice B para recortá-los e distribuí-los entre os alunos. Você pode fazer mais de uma cópia dos trechos, de modo que fiquem repetidos, o que posteriormente pode gerar pontos de vistas variados sobre a mesma informação entre seus alunos.

Ação: separe os alunos em duplas ou trios, de acordo com a relação entre a quantidade dos trechos com o tamanho da sua turma. Distribua um trecho do Apêndice B para cada grupo. Estabeleça um tempo para que os alunos observem as imagens fixadas na parede e discutam com seus colegas de grupo, a fim de compará-las com as informações que receberam e escolher uma delas que julguem mais condizente com essas informações. Após este tempo de estudo e observação, cada grupo apresentará sua escolha e justificará a relação da obra escolhida com a informação recebida. Na medida em que os estudantes expressarem suas ideias, introduza o tema do material.

Proposta 2 – Imaginar o tamanho das obras

Sabemos que existe uma diferença enorme entre trabalhar com reprodução de obras de arte e de fato estar presente diante delas. Observar todas as obras deste material em reproduções de tamanhos iguais pode nos limitar a perceber a real dimensão que cada uma delas nos oferece. Por isso, conhecer a escala real das obras pode ampliar nosso olhar e nossa análise sobre elas, inclusive com relação ao nosso pensamento crítico, no caso desta atividade: Podemos fazer um paralelo desta experiência com as imagens de pessoas que vemos em revistas, internet, televisão, cinema, entre outros. Essas pessoas utilizam artifícios para parecerem diferentes diante das câmeras? Quando vemos a imagem de um corpo estampada na página publicitária de uma revista, estamos vendo exatamente como se estivéssemos ao vivo diante dele?

Materiais

- ✓ Trens, réguas, fitas-métricas e outros materiais que permitam a medição em escalas maiores e menores
- ✓ Materiais de desenho diversos, que possam ser utilizados em superfícies variadas

Procedimentos

Preparação: Recomenda-se que esta aula seja realizada em uma área ampla, podendo ser um pátio coberto da escola ou em uma área externa com bastante espaço disponível.

Ação: Divida a turma em duplas ou grupos, de forma que cada grupo receba uma das 16 obras (Apêndice A). Através das informações contidas na ficha técnica das obras, os grupos terão a tarefa de desenhá-las em suas escalas reais, além de tentarem reproduzir nos desenhos as poses e movimentos de cada obra pela observação. Depois das obras desenhadas, estimule os estudantes a refletirem sobre a diferença de se trabalhar com reproduções de obras de arte, sem o contato com as obras reais. Chame a atenção dos alunos para a importância de a ficha técnica estar presente na análise de reprodução das obras. Além disso, estabeleça a reflexão sugerida a princípio, sobre como vemos várias imagens de corpos diferentes parecerem iguais pelo modo com que são fotografados.

Proposta 3 - Contextualizar as obras

Esta proposta nos convida a conhecer o contexto histórico de todas as obras, através das informações presentes no verso das fichas. A tarefa poderá ser desenvolvida de acordo com as possibilidades que sua escola e sua turma oferecem e pode durar quantas aulas forem necessárias. As aulas podem ocorrer na sala de aula, no ateliê de artes, na biblioteca ou em qualquer espaço em que ocorram aulas expositivas. Se for possível, peça aos alunos que realizem uma pesquisa extraclasse para conhecerem mais sobre as obras e agregarem as informações das fichas. Este processo pode ser bem rico e cheio de descobertas. Substituindo as tradicionais aulas expositivas ministradas aos alunos, dar-lhes a tarefa de apresentar as obras e os artistas torna o processo de contextualização mais dinâmico.

Materiais

- ✓ Fichas com as obras – Apêndice A
- ✓ Instrumentos diversos de apresentação, de acordo com as possibilidades: Os estudantes podem trabalhar apenas com as fichas ou podem construir cartazes, apresentações em PowerPoint, etc.

Procedimentos

Preparação: Divida a turma em duplas ou grupos, de forma que cada grupo receba uma das 16 fichas.

Ação: Peça aos grupos que estudem as informações do verso da ficha que receberam, a fim de preparar uma apresentação (da maneira que quiserem) da obra estudada para o resto da turma. Nesta etapa, as obras podem ser apresentadas em ordem cronológica

para facilitar o entendimento sobre as mudanças do papel do corpo ao longo da história da arte. Cada ficha contém questões para ampliar a reflexão e o estudo dos alunos sobre as obras e os artistas. A resposta a essas perguntas também faz parte da apresentação de cada grupo. Ao final das apresentações, inicie uma conversa com os alunos sobre as obras, retome as perguntas das fichas e complete com alguma informação que achar importante. Reforce o link entre as obras e os padrões de beleza ao longo de suas épocas.

Proposta 4 – O que dizem os artistas contemporâneos?

Geralmente, são os artistas contemporâneos que chamam mais a atenção dos estudantes, tanto por seus trabalhos inovadores e ousados, quanto por levantarem questões sociais atuais. Ver os próprios artistas falando sobre suas obras e expondo seus processos criativos pode ampliar o olhar dos alunos sobre o universo artístico, aproximá-los da arte contemporânea e provocar novas curiosidades. Para esta proposta, selecionamos uma série de vídeos disponíveis no *Youtube* que apresentam alguns artistas contemporâneos do material educativo, que falam sobre seus trabalhos.

Materiais

- ✓ Vídeos selecionados
- ✓ Equipamentos para assistir os vídeos em grupo

Procedimentos

Preparação: Assista os vídeos previamente e escolha os que mais possam interessar sua turma. Você também pode escolher trechos a serem assistidos, com base no perfil dos alunos e na duração de sua aula. Será interessante se esta aula acontecer fora da sala de aula, na biblioteca ou em uma sala de vídeos que esteja disponível na instituição.

Ação: Assistam os vídeos e respondam as perguntas que os acompanham. Você pode formular as próprias perguntas e desenvolver mais a conversa com os alunos sobre suas impressões ao ver os artistas apresentando seus trabalhos. O endereço de cada vídeo e suas respectivas questões estão listados a seguir:

Primeira vez { Laura Lima } (2017)

Duração: 3,16 min.

<<https://youtu.be/l1R7HIKEXBw>>

Quando a artista fala sobre sua série Homem=carne/Mulher=carne, aparecem outras obras dessa série. Como você percebe a coerência e a harmonia entre essas obras e a obra *Marra*, presente neste material?

Efrain Almeida e Marcelo Campos – Entrevista (2015)

Duração: 6,55 min.

<<https://youtu.be/EfUEk99hCHU>>

No vídeo, o artista e o curador falam sobre o tamanho das esculturas. O que dizem? Como o artista propõe uma interpretação de suas obras a partir da escala?

Entrevista com Marina Abramovic – Revista época (2016)

Duração: 8,18 min.

<<https://youtu.be/l9rdqoFLOZE>>

Como Marina Abramovic explica a diferença entre a performance e o teatro?

Entrevista con ORLAN- Híbridos el cuerpo como imaginário (2016)

Duração: 4,53 min.

<<https://youtu.be/Y3egb9DmLqM>>

Como ORLAN relaciona o “corpo híbrido” de seu trabalho com as diferentes culturas que dialoga?

Vasli Souza interview Michelle Mattiuzzi (Brazilian Performer) (2013)

Duração: 13,03 min.

< <https://youtu.be/-lYnXBt8ZaE>>

Como Musa Michelle explica sua experiência de vida relacionada ao seu trabalho e como ela se reconhece diante dele?

KUSAMA: Princess of Polka Dots MUSEUM VIDEO with Spanish Subtitles (2013)

Duração: 7,25 min.

<<https://youtu.be/T3pEONyi42E>>

Como Yayoi Kusama se sentiu diante da sociedade dominada por artistas homens americanos, quando foi para Nova York?

Antony Gormley – Artista (2017)

Duração: 19,32 min.

<https://youtu.be/0ii_8jKT_iY>

Os artistas da performance constantemente falam da relação de envolvimento e participação do público diante da obra. Curiosamente, Antony Gormley estabelece essa relação por meio de suas esculturas. Como ele explica isso?

Proposta 5 - Curadoria

Sabemos que a curadoria educativa envolve um trabalho criterioso para a elaboração de propostas didáticas para o ensino de arte. Que tal compartilhar a experiência de compor uma curadoria com os alunos? A realização desta proposta está prevista para duas aulas, considerando uma atividade extraclasse entre elas.

Materiais

- ✓ Recursos para pesquisa na *Web* e impressão das imagens
- ✓ Fichas com as obras

Procedimentos

Aula 1 – Para introduzir a aula, assistam o vídeo *Curadoria em contexto* (2019), episódio da *Websérie OLT-LINES*, produzida pela equipe da *SP arte*. Neste episódio, quatro curadores falam sobre a profissão e narram seus desafios cotidianos. Após assistirem o vídeo, complemente com uma conversa sobre o tema, seguida pela proposta de trabalho.

Websérie: Projeto OUT-LINES: “Curadoria em contexto” – SP Arte

Duração: 4,56 min.

[<https://www.sp-arte.com/editorial/quinto-episodio-curadoria-em-contexto/>](https://www.sp-arte.com/editorial/quinto-episodio-curadoria-em-contexto/)

Tarefa extraclasse: realizar uma pesquisa na internet e encontrar uma obra de arte que não esteja presente na curadoria educativa do material, mas que poderia fazer parte deste conjunto. Após a pesquisa, os alunos deverão imprimir a imagem da obra escolhida, para levar à próxima aula.

Não se esqueça de explicar os critérios necessários para a escolha das obras deste material:

- Obras de arte erudita ocidental; criar possibilidades de criar uma outra curadoria, como um aprofundamento, dar exemplos = exposição diáspora
- Obras de arte que representam o corpo nu;
- Obras que representam bem os diferentes papéis exercidos pelo corpo ao longo da história da arte;
- As obras devem ser escultura ou performance.

Aula 2 – Ação: Exponha todas as obras que os estudantes trouxeram junto com as fichas das obras do material. Converse com os alunos sobre a pesquisa realizada, pedindo que eles justifiquem suas escolhas. Em seguida, enquanto todos observam o conjunto das obras, estabeleça uma comparação entre as novas obras encontradas pelos alunos e as outras que já estudaram. Ao final, criem uma curadoria definitiva com as obras encontradas pelos alunos que de fato poderiam compor o material.

***Dica:** A escolha do título também é importante para comunicar o tema da curadoria e precisa dialogar com as obras. Peça aos alunos que escolham um novo título para esta curadoria.

Aula 3 – Desdobramento: Agora que os alunos já sabem como é o processo de curadoria educativa através deste material, peça que eles criem outra curadoria com o tema livre. Oriente-os para que definam os próprios critérios de escolha de obras de arte que representem seu tema e formem um conjunto mais coerente possível.

Proposta 6 – A representação do corpo na cultura visual

As imagens publicadas nos meios de comunicação de massa, produzem significados que influenciam o modo como nossa sociedade se configura e como percebemos a nós mesmos enquanto conviventes sociais. Nessa perspectiva, como será que as revistas contemplam todos os tipos de corpos, gêneros e etnias em suas páginas? Vamos descobrir!

Como uma importante leitura de apoio para esta aula, destacamos o estudo de Rachel Vianna (2015). A autora analisou a seção “Veja Essa” de 44 edições da Revista Veja, publicadas em 2018. A intenção do estudo foi identificar como os artistas eram representados pela revista, em termos de gênero, comportamento e funções que deles

eram destacados. Os resultados da pesquisa indicaram grandes diferenças entre as representações de artistas mulheres e de artistas homens, com relação à idade, roupa, atitude e aos assuntos abordados por eles na seção. A pesquisa apresentou algumas tabelas para a análise quantitativa do modo como essas personagens apareciam representadas.

Convide os alunos a fazerem uma pesquisa adotando uma metodologia de análise de conteúdo, a partir do modelo de tabela disponível no Apêndice C. A construção da tabela é parte da atividade e convida você e seus alunos a elaborarem seus próprios critérios de análise quantitativa de uma revista.

Materiais

- ✓ Revistas impressas
- ✓ Cópias de uma tabela criada conforme o modelo disponível no Apêndice C

Procedimentos

Preparação: Depois de elaborarem a tabela, esta tarefa pode ser realizada em duplas. Organize a sala e distribua uma revista e uma tabela para cada dupla.

Ação: Elabore junto com a sua turma as categorias para a tabela, de acordo com o que deseja investigar, a partir do modelo oferecido. Peça aos alunos que preencham o cabeçalho da tabela com os dados de identificação da revista que pegaram. Em seguida, eles examinarão a revista, a fim de identificar e categorizar as pessoas que nela estão representadas, de acordo com a tabela. A ideia é que registrem na tabela o número de pessoas encontradas na revista, que se encaixam em cada categoria com base nas características oferecidas, como no exemplo a seguir: A mesma pessoa pode caber em várias categorias. O modelo oferece algumas sugestões de características e categorias, que podem ser modificadas por você e seus alunos. O exemplo a seguir, mostra como pode ser o preenchimento da tabela:

Características	XXXXXX	XXXXXXX	XXXXXXXX	XXXXXXXXX
Etnia (?)	3	6	7	9
Formas corporais (?)	0	6	9	9

Ao final do exercício, converse sobre como a experiência influenciou a percepção dos alunos com relação à representação do corpo na revista. As perguntas a seguir, podem ser o guia da conversa:

- Qual é o tipo de revista analisada, sua tiragem e seu público alvo?
- De que forma esta revista contempla todos os tipos de corpos, gêneros e etnias em suas páginas?

- Como as mulheres estão representadas nesta revista? Como estudiosas, ou objetos de estudos de terceiros?
- Como os homens estão representados nesta revista? Como estudiosos, ou objetos de estudos de terceiros?
- É possível identificar alguma predominância de características na representação das pessoas de acordo com as categorias da tabela?
- Em termos de imagem corporal, como acontece a representação dos corpos nesta revista? Como são os corpos gordos? Como são os corpos magros?
- Em termos de diversidade étnica, como acontece a representação dos corpos nesta revista?

Complete os argumentos com a pergunta: Como o estudo de obras de arte com a temática do corpo e dos padrões de beleza pode contribuir para uma visão crítica sobre a representação do corpo na mídia? Dá para chegar em uma conclusão geral?

Proposta 7 – Fotografia e aparência

Quando a fotografia surgiu, as pessoas pensavam que haviam encontrado uma forma de capturar um fragmento da realidade. Mas será que tudo o que é registrado pela fotografia é realmente real? O que fazem os programas de edição de imagens, que estão cada vez mais acessíveis? Em que medida podemos modificar a imagem que queremos divulgar de nós mesmos?

Materiais

- ✓ Câmeras fotográficas digitais que sejam acessíveis aos alunos
- ✓ Programas de edição de imagens

Procedimentos

Preparação: Será mais interessante se esta aula acontecer fora da sala de aula, onde outros espaços da escola possam ser explorados, a fim de que os alunos consigam tirar fotografias mais diferentes.

Ação: Inicie a aula conversando com os alunos: Vocês já notaram que, às vezes, quando fotografamos, a aparência das coisas muda? Um corpo parece ser maior do que é, uma pessoa pulando parece flutuar, as cores mudam. Além disso, os programas de edição de imagem podem modificar ainda mais esses resultados! Divida os alunos em trios ou grupos.

A partir dessa conversa, peça aos grupos que produzam fotografias de cenas que não existem. Peça para que revezem e usem uma pessoa do grupo como modelo por vez, de forma que todos possam fotografar e serem fotografados. Sugira que eles encontrem ângulos diferentes do comum, colocando a máquina fotográfica em locais que o olho não alcança e modificando a aparência do corpo fotografado. No decorrer da atividade, você pode orientar os grupos e fornecer dicas para obterem fotografias diferentes. Posteriormente, peça que os alunos utilizem os recursos de edição de imagem para deixar suas fotos ainda mais incomuns, com bastante criatividade.

Ao final da aula, reúna novamente a turma e peça para que mostrem suas fotografias. Converse com os alunos e peça para que eles digam como perceberam as possibilidades de mudanças na imagem de uma pessoa por meio da fotografia. Faça um link com o modo como as pessoas divulgam fotos de si mesma em mídias sociais e utilizam artifícios para mostrar a forma do corpo da maneira que mais as agradam.

Proposta 8 – Combinando tudo

Esta é uma proposta mais dinâmica de comparação entre as obras de arte e as imagens de corpos presentes na cultura visual. Por ela, os alunos podem perceber de fato, o quanto as obras da arte clássica são uma referência para os padrões de beleza encontrados nas revistas.

Materiais

- ✓ Várias Cópias (não precisam ser coloridas) das obras: *Davi*, de Michelangelo e de *As três Graças*, de Antônio Canova
- ✓ Revistas diversas
- ✓ Folhas brancas e cola

Procedimentos

Preparação: Divida a turma em trios ou grupos, de forma que cada grupo receba duas cópias de cada obra e uma ou mais revistas. Distribua as cópias e as revistas entre eles.

Ação: Peça para que os alunos recortem cuidadosamente em volta das esculturas. Em seguida, os alunos devem procurar nas revistas, modelos de corpos que sejam parecidos com as esculturas e que possam formar uma composição plástica coerente interessante com elas. Os corpos encontrados nas revistas também serão recordados cuidadosamente. Com todos os corpos recortados, os alunos devem criar suas próprias composições e colar na folha branca, combinando as obras de arte e os modelos. Incentive a criatividade de seus alunos e oriente a produção de suas composições.

Após a aula, converse com os alunos: Encontrar corpos semelhantes às obras de arte nas revistas foi difícil? Através dessa atividade, como podemos identificar a aproximação de um corpo exposto pela mídia atual com uma escultura idealizada da arte clássica?

Proposta 9 - Projeto artístico

As instituições culturais públicas e privadas, bem como as leis e projetos de incentivo à cultura, por vezes criam editais para que os artistas possam submeter propostas de ocupação de espaços, desenvolvimento de obras de arte e criação de exposições. Para estes editais, os artistas constroem projetos de pesquisa que contemplam: seus questionamentos, seu tema, os materiais utilizados, as técnicas, o modo como estarão expostas... Esta proposta oferece aos alunos a oportunidade de entender melhor a pesquisa e o processo criativo dos artistas, pela proposição de seus próprios planos de trabalho para a produção de uma obra de arte. Seria interessante que fosse um trabalho individual, para que cada estudante pense sobre o processo de construção da própria

obra. A duração da proposta será adaptada às suas intenções e ao perfil de sua turma. Você pode aplicar as tarefas em poucas aulas ou transformá-las em um projeto maior.

***Dica:** Que tal fazer uma breve pesquisa na *web* e separar alguns editais publicados para mostrar como exemplo aos seus alunos?

Materiais

Serão definidos pelos alunos.

Procedimentos

Introduza a proposta por uma conversa sobre os editais de arte que recebem as propostas dos artistas.

A partir dessa conversa, peça aos alunos que desenvolvam um projeto de criação de uma obra de arte com a temática do Corpo e os Padrões de beleza, como se fossem um artista que precisassem submeter a um edital. É preciso que os alunos entendam que suas ideias não serão executadas, portanto não precisam se limitar por questões como: dificuldades técnicas, custo e durabilidade. Os projetos precisam ser bem completos e os alunos podem pensar em qualquer material ou qualquer forma de apresentação para a construção de suas obras. Além de apresentar o projeto escrito, cada aluno deve fazer um protótipo de seu projeto, que demonstre simbolize o resultado final da obra, construída com procedimentos e materiais escolhidos pelo próprio aluno: um desenho, uma pequena escultura 3D plástica, fotografias que justifiquem sua ideia, levando em conta a escolha do lugar onde será exposta. Para a orientação do projeto, apresente as seguintes diretrizes que deverão ser levadas em conta pelos alunos:

- Objetivo do trabalho ou questão que motivou o trabalho: Dentro do tema principal, com o que a minha obra pretende dialogar?
- Justificativa do trabalho
- Título da obra
- Técnica da obra: Será escultura? Será performance?
- Pesquisa de materiais: Será madeira, como no trabalho de Efrain Almeida? Serão elementos naturais, como na obra de Ana Mendieta? Será algum recurso tecnológico, como na obra de ORLAN?
- Detalhamento da obra: Se for uma performance, irão utilizar o próprio corpo ou contratarão outras pessoas, como Laura Lima? Como serão as ações executadas durante a performance? Onde essa performance acontecerá? Haverá interação com o público durante a performance ou as pessoas apenas observarão?
- Se for escultura: Irão utilizar um modelo vivo, como Ron Mueck? Ou construirão a escultura com o molde do próprio corpo, como Antony Gormley? Qual será o tamanho dessa escultura? Onde essa escultura estará exposta? Em um ambiente fechado? Em uma galeria? Em uma praça pública?

***Dica:** Se você pretende transformar esta proposta em um projeto maior, que tal escolher junto com a turma algumas obras que são possíveis de serem feitas (ou adaptadas) e colocar os projetos em prática? Vocês podem montar uma exposição para algum evento promovido pela instituição a que estão vinculados.

Jogo de corpo

Este jogo foi elaborado para tornar as aulas mais divertidas, e ao mesmo tempo promover uma série de análises sobre as obras. Recomenda-se jogá-lo após a aplicação de algumas das propostas oferecidas. Quanto mais os estudantes já souberem sobre as obras, melhor será a execução dos desafios propostos pelo jogo. Recomenda-se também, que o jogo seja realizado em uma área ampla, que pode ser um pátio coberto da escola ou uma área externa com bastante espaço disponível.

Este jogo contém

- ✓ 40 fichas com perguntas e desafios – Apêndice E
- ✓ Um modelo de tabuleiro – Apêndice D

Para jogar, você também vai precisar de

- ✓ Um dado
- ✓ Material para pesquisa: revistas, jornais, ou propagandas impressas que contenham imagens de propagandas, ou material de pesquisa online (um celular com internet ou tablet, que esteja à mão dos alunos, caso seja permitido pela instituição)
- ✓ Giz para desenhar o tabuleiro no chão
- ✓ Todas as fichas dos artistas
- ✓ Um cronômetro
- ✓ Material para os desafios que pedirem a execução de um desenho.
- ✓ Fichas do jogo: Faça uma cópia das fichas e recorte-as. Para maior durabilidade, plastifique-as ou cole-as em um papel mais resistente.

Preparação: Separe a turma em equipes. O modelo de tabuleiro sugere a criação de seis equipes, pois é uma quantidade ideal para turmas numerosas (se você tiver em média 40 estudantes, pode formar equipes com cinco ou seis participantes). Se a sua turma for menor, podem ser formadas quatro equipes, com no mínimo três e no máximo cinco integrantes.

Em seguida, desenhe o modelo do tabuleiro no chão do espaço em que ocorrerá o jogo. Cada equipe funciona como “um peão” de um jogo de tabuleiro tradicional. Através de um sorteio, defina os números das equipes: equipe 1, equipe 2, equipe 3, equipe 4, equipe 5 e equipe 6. A ordem das jogadas se dará seguindo os números das equipes.

Reserve um local estratégico para disponibilizar as fichas com as obras, de modo que os alunos possam observá-las com frequência. Deixe o material de pesquisa das imagens publicitárias ao alcance dos alunos.

Como jogar

Jogadas: Com as equipes posicionadas, jogue o dado que definirá o número de casas que a equipe 1 andar. Fique com as fichas do jogo na mão. Quando a equipe chegar à casa definida, um dos membros retira aleatoriamente uma ficha de suas mãos. Leia a instrução que a equipe deverá cumprir. Com a ajuda de um cronômetro, controle o tempo de execução das equipes conforme a instrução de cada carta.

Realização do desafio: Enquanto a equipe um realiza o desafio, as outras equipes devem observar e avaliar se o desafio foi cumprido ou não. Algumas cartas apresentam desafios que pedem a participação de outras equipes. Todas as decisões são tomadas em conjunto, de modo que a avaliação de uma equipe para outra, será feita a partir de justificativas plausíveis.

O jogo se desenvolve seguindo a ordem das equipes. Porém, note que existem algumas setas, desenhadas aleatoriamente no tabuleiro. Essas setas sinalizam mudanças fortuitas na ordem das equipes. Quando uma equipe chegar em uma casa com a seta, deve trocar de lugar com a equipe que está do lado para o qual a seta sinalizou. Essa mudança aumenta a aleatoriedade do avanço das equipes do jogo e amplia a surpresa e o divertimento.

A equipe que conseguir chegar ao final do percurso primeiro será a vencedora número 1 e o jogo pode continuar para definirem os outros lugares na ordem dos vencedores, conforme a disponibilidade de tempo da aula e a interação dos estudantes.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFIAS

BRASIL. Ministério da Saúde. Memorial da IV Mostra de Experiências em Atenção Básica/Saúde da Família [recurso eletrônico] / Brasília: Ministério da Saúde, 2016. Disponível em: <https://aps.saude.gov.br/biblioteca/visualizar/MTI2Mg==_>. Acesso em: 25/08/2020.

EMBRAPA. **Curadoria**. Produzido por: Amabilio J. A. de Camargo. Disponível em: <<https://www.embrapa.br/cerrados/colecao-entomologica/curadoria>>. Acesso em: 03/09/2020.

ENTREVISTA: Antony Gormley. Produção: ARTLOAD, 2017 (19,32 min.). Disponível em: <https://youtu.be/Oii_8jKT_iY>. Acesso em: 12/08/2020.

ENTREVISTA. Efraim Almeida e Marcelo Campos – Entrevista. Produção: Sesc Santo Amaro, 2015 (6,55 min.). Disponível em: <<https://youtu.be/EfUEk99hCHU>>. Acesso em: 23/07/2020.

ENTREVISTA com Marina Abramovic. Produção: Revista época, 2016 (8,18 min). Disponível em: <<https://youtu.be/l9rdqoFLOZE>>. Acesso em: 23/07/2020.

ENTREVISTA con ORLAN- Híbridos el cuerpo como imaginário (2016). Produção: Museo del Palacio de Bellas Artes, 2016 (4,53 min.). Disponível em: <<https://youtu.be/Y3egb9DmLqM>>. Acesso em: 03/09/2020.

FRANZ, T.S. Os estudantes e a compreensão crítica da arte. In: Imaginar. N° 49, Janeiro de 2008: pp.4-11. Disponível em: <<https://www.apecv.pt/revista/imaginar49web.pdf>>. Acesso em: 25/06/2020.

KUSAMA: Princess of Polka Dots MUSEUM VIDEO with Spanish Subtitles. Direção: Heather Lenz. Produção: Karen Johnson; Heather Lenz, 2013 (7,5 min.). Disponível em: <<https://www.youtube.com/watch?v=T3pEONyi42E>>. Acesso em: 12/08/2020.

MARTINS, M.C. Mediação cultural: [entre] laçamentos de territórios da arte e cultura e curatorias educativas. Revista Matéria-Prima, Lisboa, Vol. 4 (1), p. 28-38, jan-abr, 2016. OUT—LINES: ep 5. "Curadoria em contexto". Produção: SP-Arte, 2019 (4,56 min.). Disponível em: <<https://www.sp-arte.com/editorial/quinto-episodio-curadoria-em-contexto/>>. Acesso em: 03/09/2020.

PRIMEIRA vez. Direção: Iano Coimbra. Fotografia e Câmera: John C.M. Matéria para o programa "Primeira Vez" - Arte 1, 2017 (3,16 min.). Disponível em: <<https://youtu.be/l1R7HIKEXBw>>. Acesso em 23/07/2020.

SCHÖNAU, D; KÁRPÁT, A. Renaming the framework: Common European Framework of Reference for Visual Competency. **International Journal of Education Through Art**. Volume 15 Number 1 © 2019 Intellect Ltd Article. English language. doi: 10.1386/eta.15.1.95_1 Disponível em: <https://www.ingentaconnect.com/content/10.1386/eta.15.1.95_1Acesso>em 30/01/2020.

SUDAMBEEF BRASIL FOODS. Disponível em: <<https://www.sudambeef.com/carnes>>. Acesso em: 03/09/2020.

VASLI Souza interview Michelle Mattiuzzi (Brazilian Performer). Produção: Vasli Souza Gallery, 2013 (13,3 min.). Disponível em: <<https://www.youtube.com/watch?v=IYnXBt8ZaE&feature=youtu.be>>. Acesso em: 12/08/2020.

VIANNA, R.S. Representação de artistas na mídia impressa: uma análise da seção *Veja Essa*. In: VIII SEMINÁRIO NACIONAL DE PESQUISA EM ARTE E CULTURA VISUAL: ARQUIVOS, MEMORIAS, AFETOS, Goiânia, GO. **Anais...** Goiânia: FAV, 2015. P. 891-901.

Artista desconhecido

Vênus de Willendorf (Áustria). cerca de 29.500 A.C.

Calcário. 11,1 cm

Acervo: Museu de História Natural de Viena, na Áustria.

Fonte: Fotografia cedida pelo Museu de História Natural de Viena, com todos os seus direitos autorais preservados.

O corpo em *Vênus de Willendorf*

A estatueta conhecida como *Vênus de Willendorf* foi criada por um escultor Paleolítico, que viveu no período da última era glacial. É uma das obras de arte mais antigas do mundo, pois foi feita há quase 30.000 anos A.C.. O arqueólogo austro-húngaro Josef Szombathy encontrou esta peça em 1908, em uma vila da Áustria chamada Willendorf, daí o nome pelo qual é conhecida. Atualmente, a estatueta faz parte do acervo permanente do Museu de História Natural de Viena.

Como os povos da pré-história não deixaram registros dessa época, elas são analisadas com base em suas características formais. O escultor que produziu a *Vênus de Willendorf* evidenciou bastante seus seios e sua região pubiana, fato que levou os pesquisadores a relacioná-la com a fertilidade. Costumamos vê-la projetada em um tamanho bem grande durante as aulas de arte, mas esta estatueta de pedra calcária é bem pequena. Ela cabe confortavelmente na palma de nossa mão, medindo cerca de 11cm e não é um objeto que pode ficar erguido, o que indica que foi feita para ser carregada. A região de seu rosto não possui traços faciais, mas há um desenho esculpido cuidadosamente em sua cabeça, que pode representar um trançado, alguma espécie de chapéu ou gorro usado na época. Seus braços são muito finos e suas mãos estão apoiadas em seus grandes seios. É uma estatueta simétrica e ainda possui vestígios de tinta ocre, uma tinta vermelha pela qual era originalmente toda revestida. A maioria das interpretações sobre ela se originam das características do seu corpo e os historiadores ainda buscam mais respostas. Outras representações de nu feminino foram encontradas no mesmo local que a *Vênus de Willendorf*, mas apenas esta estatueta se tornou famosa.

Na visão de historiadores da arte ocidental (GOMBRICH, 2013; JANSON, 1992; BAZIN, 1953), a representação do corpo na pintura e na escultura pré-histórica é marcada por um caráter místico. Esses estudiosos acreditam que os povos dessa época viviam uma conexão profunda com a natureza e mesclavam o pensamento real com o imaginário em suas crenças. Os objetos produzidos por esses povos levam os estudiosos a destacarem sua função mágica, presumindo que poderiam ser desenvolvidos para dar às pessoas o poder de interagir fisicamente com os elementos naturais presentes ao redor, de modo que cada obra criada poderia interferir nos acontecimentos do cotidiano. Os estudiosos pressupõem, por exemplo, que quando os artistas pré-históricos pintavam os animais nas cavernas, acreditavam que poderiam de fato capturá-los, por conseguirem capturar previamente sua alma através da pintura. No caso da *Vênus de Willendorf*, acredita-se que suas formas femininas evidenciadas e seu tamanho pequeno indicam que ela era usada como um amuleto da fertilidade.

Para debater

De que maneira uma escultura sem rosto interfere no modo como a gente compreende a obra?

Hoje, *Vênus de Willendorf* está exposta em um museu de ciências naturais. O lugar onde uma obra de arte é exposta pode mudar sua função original? Que diferença faz para o status de obra de arte de um objeto, se ele está exposto em um museu de arte ou um museu de história natural?

Ficou curiosa(o)? Acesse esses links

- Khan academy

<<https://pt.khanacademy.org/humanities/prehistoric-art/paleolithic-art/a/venus-of-willendorf>>

- Museu de História Natural de Viena

<https://www.nhmwien.ac.at/ausstellung/dauerausstellungs_chausaummlung/hochparterre/urgeschichtebraal_11-13>

Material educativo Corpo, arte e padrões de beleza

UNIVERSIDADE
DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Programa de Pós-Graduação
Stricto Sensu Mestrado em Artes

Michelangelo

Caprese, Itália, 1475 – Roma, Itália, 1564

Davi. 1501-1504

Mármore. 517 x 199cm.

Acervo: Academia de Belas Artes, Florença

Fonte: <<http://www.galleriaaccademiafirenze.benicultur.ali.it/david/>>

O corpo na obra de Michelangelo

O período histórico ocidental chamado Alta Renascença, no começo do século XVI, foi marcado pela riqueza da arte italiana, que revelou grandes gênios. O pintor, escultor, arquiteto e poeta Michelangelo di Lodovico Buonarroti Simoni foi um dos artistas mais brilhantes dessa época, ganhando fama por toda a Itália durante seus 88 anos de vida. Seu legado artístico é tão importante, que sua fama se espalhou por todo o mundo e Michelangelo é considerado um dos maiores artistas de todos os tempos.

O começo do século XV marcou o período da renascença, que foi também muito importante para a representação do corpo humano. Depois da Idade Média, dominada pela Igreja Católica que não permitia os estudos do corpo conforme os parâmetros gregos, o Renascimento proporcionou aos artistas o retorno a essas pesquisas. Mais ainda, possibilitou retomar o estudo da anatomia do corpo e fortalecer o conceito clássico da beleza idealizada. O corpo humano voltou a ser investigado nos ateliês dos artistas, que buscavam avançar ainda mais seus conhecimentos e aproximavam a arte da ciência. Pelos preceitos da escultura grega, o ideal de beleza era construído a partir de formas esquemáticas, que se aproximavam da natureza. Segundo o historiador Ernest Gombrich, os renascentistas executavam um processo inverso: procuravam adequar a natureza a uma ideia de beleza concebida a partir da observação das estátuas clássicas, de maneira a “aprimorar” a natureza.

Na segunda metade do século XV, os diretores da *Ópera Duomo* de Florença apresentaram um projeto para a construção de doze esculturas para decorar o exterior da *Catedral de Santa maria del Fiore*, hoje conhecida como *Duomo* de Florença. Um bloco de pedra de 5,50m seria utilizado para a execução de uma dessas esculturas, mas os artistas contratados da época não conseguiram executar o projeto. Depois de ser considerado inadequado para o projeto, o mármore foi guardado e esquecido até o início do século XVI, quando o projeto da *Ópera de Duomo* de Florença foi retomado. Nessa época, os idealizadores cogitaram entregar o mármore a algum dos melhores artistas, dentre eles, Leonardo Da Vinci, que foi contemporâneo de Michelangelo. Por fim, Michelangelo recebeu a encomenda e, ainda com 26 anos de idade, se isolou entre setembro de 1501 e maio de 1504 para esculpir *Davi*, que foi considerado o ápice de seu trabalho escultórico. A escultura *Davi* é um belo exemplo da perfeição expressada pela arte do Renascimento. A figura representa uma personagem da história bíblica do Antigo Testamento, o jovem Davi, que derrotou o gigante Golias. Nesta representação, a escultura retrata *Davi* se preparando psicologicamente para a batalha. Suas expressões faciais excepcionalmente detalhadas pelo artista, revelam a tensão no rosto do jovem, que derrotou o gigante sem usar as armas dos soldados da época. *Davi* carrega uma funda em sua mão direita (um tipo de estilingue) que utilizou para derrotar o gigante ao acertá-lo na cabeça. Seu corpo está em uma posição clássica do Renascimento, chamada *contraposto*, com uma leve inclinação e o peso concentrado na perna direita. Inúmeros detalhes cuidadosamente esculpidos, como os músculos e as veias, demonstram o conhecimento profundo do artista sobre a anatomia humana. No entanto, *Davi* não retrata uma pessoa comum, nem um homem excepcionalmente bonito, mas é uma criação da beleza idealizada.

Para debater

Observe a obra *Davi* e compare a idealização do corpo masculino da escultura clássica com os efeitos de edição de imagens presentes nas fotografias publicitárias.

Ficou curiosa(o)? Acesse esses links

- Khan academy

<<https://www.khanacademy.org/humanities/renaissance-reformation/high-ren-florence-rome/michelangelo/v/michelangelo-david-marble-1501-04-galleria-dell-accademia-florence>>

- Museu de Florença

<<https://www.florence-museum.com/br/david-michelangelo.php>>

Material educativo Corpo, arte e padrões de beleza

Antônio Canova

Possagno, Itália, 1757 – Veneza, Itália, 1822

As três Graças. 1813-1816

Mármore. 182cm.

Acervo: Museu Hermitage do Estado, São Petesburgo

Fonte: Fotografia © The State Hermitage Museum. Foto de Alexander Koksharov, Leonard Kheifets.

O corpo na obra de Antônio Canova

O artista italiano Antônio Canova foi desenhista, pintor, arqueólogo e arquiteto. Dentre tantos talentos, destacou-se principalmente como escultor. Seu trabalho rendeu uma notória contribuição para a consolidação da arte Neoclássica, com um estilo fortemente inspirado na arte da Grécia Antiga. Canova influenciou a escultura de toda a Europa no século XIX, permanecendo como uma das principais referências para outros artistas. Com o avanço da estética modernista, entrou em crise e caiu no esquecimento por um tempo, mas seu reconhecimento foi retomado no século XX.

No período posterior ao Renascimento – entre o fim do século XVIII e o início do século XIX – o Neoclassicismo retoma os valores do corpo idealizado. Pelos preceitos deste movimento europeu, os artistas reassumiram os conceitos de proporção, equilíbrio e clareza da arte antiga, especialmente a greco-romana. A necessidade de um projeto, como um esboço antes da execução da obra era amplamente defendida pelos artistas deste movimento, que buscavam a clareza e a proporção das figuras. A aclamação de tais princípios ocorre pela recusa da arte imediatamente anterior dos movimentos barroco e rococó, associados ao excesso de detalhes ornamentais e às características mais rebuscadas. O Neoclassicismo trouxe a possibilidade de representação do corpo por vários pontos de vista, pela intenção do artista de superar o significado mais simples de uma obra. As esculturas ganharam um grande destaque neste período e uma das representações humanas mais conhecidas é a obra *As três graças*, do artista italiano Antônio Canova.

A representação feminina era recorrente no trabalho de Antônio Canova, sendo que as diferentes versões da escultura *As três Graças* estão entre suas criações mais famosas. Essas três figuras mitológicas inspiraram muitos artistas importantes da história da arte, que as representaram em diversos períodos. Eufrosina (alegria), Aglaia (elegância e esplendor) e Tália (juventude e abundância) são deusas da mitologia grega que representam a feminilidade e a virtuosidade. Símbolos da plenitude, da sedução e da gratidão, espalham a alegria da natureza entre os deuses e os homens. Tradicionalmente, o trio é representado nu, em pé e graciosamente abraçado, com a jovem do centro de costas para o espectador. Na representação de Canova, no entanto, vemos uma abordagem diferenciada, com as três figuras em uma formação triangular, em vez de alinhadas lado a lado. A personagem central aparece de frente para o observador, enquanto as das pontas estão de frente uma para a outra. O equilíbrio é o destaque da composição de Canova. As três esbeltas figuras estão unidas pelas mãos e pelo lenço que cai da mão de uma delas. São a personificação do ideal de beleza neoclássico.

Para debater

Quais eram os principais preceitos dos artistas neoclássicos para a criação de suas obras?

Ficou curiosa(o)? Acesse esses links

- **Enciclopédia Itaú Cultural**

<<http://enciclopedia.itaucultural.org.br/termo361/neoclassicismo>>

- **Museu Hermitage**

<https://www.hermitagemuseum.org>

- **Banco comparativo de imagens Warburg (UNICAMP)**

<<http://warburg.chaa-unicamp.com.br/artistas/view/478>>

Material educativo Corpo, arte e padrões de beleza

UNIVERSIDADE
DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Programa de Pós-Graduação
Stricto Sensu Mestrado em Artes

August Rodin

Paris, França, 1840 – Meudon, França, 1917

Les Ombres. 1928

Bronze. 97 x 91,3 x 54,3cm.

Acervo: Musée Rodin, Paris

Fonte: <https://collections.musee-rodin.fr/fr/museum/rodin/les-ombres/>>

O corpo na obra de Rodin

O artista francês August Rodin é uma das maiores referências mundiais da escultura. Seu interesse pela arte surgiu na juventude e aos 14 anos Rodin começou a estudar desenho, aprendendo técnicas tradicionais e aprimorando sua prática. Antes da criação de suas obras primas na escultura, o artista enfrentou algumas dificuldades. Sua estética diferenciada demorou a ser reconhecida no início de seu trabalho. Tentou entrar na Escola de Belas Artes por três vezes, mas não teve sucesso e teve uma escultura recusada para o Salão de 1864. Sem desistir da carreira, Rodin se tornou responsável por criar algumas das maiores representações da figura humana da história da arte, dentre elas, *O Pensador* (1880) e *O Beijo* (1886). Em 1916 foi inaugurado o Museu Rodin, por iniciativa do próprio artista, localizado em Paris, na França.

A demanda por novas possibilidades de inovar as técnicas da escultura no século XIX contribuiu para o surgimento da grande revolução no processo de modernização associada à ideia de progresso, decorrente da primeira metade do século XX. Esta contribuição se dá também pelas mudanças ocorridas no modo de vida das sociedades ocidentais a partir dessa época. O trabalho artesanal e manual, em que os produtos eram tradicionalmente executados por inteiro de maneira individual, foram substituídos pelos processos fragmentados e coletivos. As novas formas de produções também foram acompanhadas pelo contexto das guerras mundiais, pelas quais a fragmentação dos corpos passa a fazer parte da realidade dos artistas e de suas criações. A reprodução da realidade deixa de ser uma preocupação dos artistas, que procuram formas inovadoras de representação. A partir dessa nova realidade, surgem os movimentos de vanguarda, que trouxeram novas formas de expressão, muitas vezes voltadas para os ideais próprios dos artistas, que exploram a possibilidade de conectar suas obras de arte à própria vida e fazem com que este período se torne importante para a introdução aos preceitos do corpo vivo da arte contemporânea. O trabalho de Rodin é considerado o marco inicial dessa nova era.

Rodin é considerado o precursor da escultura moderna, principalmente na representação da figura humana. Seu trabalho rompeu os paradigmas tradicionais da escultura acadêmica e suas figuras são extremamente expressivas e dotadas de uma sensualidade particular. Seu trabalho é responsável por recuperar a importância da escultura como linguagem artística, por reavivar o interesse do público pela arte, em um momento de crise instaurado no século XIX, pelo discurso de que não era possível superar os grandes mestres do passado. Em resposta, Rodin desenvolveu um trabalho inovador e complexo, que ao mesmo tempo confrontava os cânones acadêmicos e revelava um novo gênio da escultura. Suas obras dialogavam com os mestres do passado, mas destacavam ainda mais suas inovações. Ao mesmo tempo em que podemos identificar uma influência de Michelangelo em *Les Ombres*, a linha única que liga as três figuras e o exagero da inclinação das cabeças expressam.

Para debater

Compare as esculturas *Les Ombres* e *Davi* e identifique as características que evidenciam a influência de Michelangelo na obra de Rodin.

Quais características de *Les Ombres* indicam a despreocupação com a reprodução da realidade?

Ficou curiosa(o)? Acesse esses links

- Musée Rodin

<<http://www.musee-rodin.fr/>>

- Khan academy

<<https://www.khanacademy.org/humanities/becoming-modern/avant-garde-france/avant-garde-sculpture/a/rodin-walking-man>>

- Banco comparativo de imagens Warburg (UNICAMP)

<<http://warburg.chaa-unicamp.com.br/artistas/view/432>>

Material educativo Corpo, arte e padrões de beleza

UNIVERSIDADE
DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Programa de Pós-Graduação
Stricto Sensu Mestrado em Artes

Yayoi Kusama

Matsumoto, Japão, 1929

As DCP 85'. 1966

Registro de Performance

Cuortesy Ota Fine Arts, Tokyo/Singapore/Shanghai and Victoria Miro, London/Venice. © YAYOI KUSAMA

Fonte: <<https://www.institutotomieohtake.org.br/>>

O corpo na obra de Yayoi Kusama

Yayoi Kusama iniciou sua carreira como pintora ainda jovem e mudou-se do Japão para Nova Iorque em 1957, com 27 anos. Nesta fase, a artista fez parte de grupos de vanguarda artística e se tornou bastante conhecida, desenvolvendo seus trabalhos de pintura, escultura e performance. Em 1973, Kusama voltou para o Japão e decidiu se internar em um hospital psiquiátrico, onde vive e trabalha até hoje. Seu trabalho está inteiramente ligado à sua história de vida, sua loucura, seus medos e desejos. A artista possui 91 anos e, ao longo de seus 70 anos de carreira, desenvolve trabalhos com as mais diversas linguagens, como obras literárias, peças de moda, pinturas, esculturas, instalações e performances. É uma das artistas plásticas mais importantes de todas as décadas, considerada patrimônio cultural dos mais estimados no Japão. Em 2017 foi inaugurado o museu Yayoi Kusama, em Tóquio, no Japão, que recebe visitantes do mundo todo.

Ao chegar em Nova Iorque, Yayoi Kusama expandiu sua arte para o campo da performance. O forte envolvimento dos Estados Unidos com os Direitos Civis e o crescente protesto contra a guerra do Vietnã levaram a artista a se assustar com os cenários de sexualidade, uso de drogas e misticismo que presenciava diariamente. Esse contexto influenciou várias de suas obras, que começaram a mostrar representações de falos e comidas, como em *DCP 85'*. Apesar de suas artes performáticas já terem grande sucesso na época, Kusama enfrentou diversas dificuldades em sua carreira, pelas críticas que recebia sobre seus temas políticos, sociais e sexuais. Além das dificuldades enfrentadas por ser uma artista mulher e oriental, em um cenário americano eminentemente formado por artistas homens, chegou a ser rejeitada por sua família e por todos no Japão, que na época mantinham um forte conservadorismo.

Yayoi Kusama é popularmente conhecida como “a rainha das bolinhas”. Seu trabalho vanguardista é marcado pela presença obsessiva de pontos e bolinhas por toda parte. Segundo Kusama, sua marca registrada nasceu de uma alucinação que teve quando criança. Ela estava em um campo repleto de flores, que eram como pontos infinitos que se repetiam enquanto sua vista poderia alcançar, quando de repente todos esses pontos começaram a interagir com ela e cobrir todo seu corpo, quase fazendo-a desaparecer. Desse episódio surgiu o termo “auto-obliteração”, utilizado pela artista para nomear a maioria de seus trabalhos. O trabalho de Kusama é um exemplo da forma com que o artista contemporâneo conquista novos papéis, de modo que sua história de vida se funde com a arte e sua identidade ganha um lugar de destaque em novas formas de produção artística. Seu corpo passou a atuar desenvolvendo papéis ativos, políticos e expressivos, muitas vezes contando a própria história.

Para debater

Pesquise o significado da palavra obliteração. Como seu significado justifica o termo “auto-obliteração” criado por Yayoi Kusama para nomear a maioria dos seus trabalhos?

Ficou curiosa(o)? Acesse esses links

- Centro Cultural Banco do Brasil

<<http://culturabancodobrasil.com.br/portal/obsessao-infinita-yayoikusama/>>

- Instituto Yayoi Kusama

<<https://yayoikusamamuseum.jp/en/home/>>

- Instituto Inhotim

<<https://www.inhotim.org.br/blog/yayoi-kusama-a-artista-que-cria-arte-para-a-cura-da-humanidade/>>

Material educativo Corpo, arte e padrões de beleza

UNIVERSIDADE
DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Programa de Pós-Graduação
Stricto Sensu Mestrado em Artes

Ana Mendieta

Havana, Cuba 1948 – Nova York, EUA, 1985

Imagem de Yagul (Da série Silueta). 1973

Registro de performance

Acervo: Galeria Lelong

Fonte: <<http://www.galerielelong.com/artists>>

O corpo na obra de Ana Mendieta

A artista cubana Ana Mendieta teve uma breve carreira, mas deixou trabalhos significativos e inovadores, explorando linguagens diversas, como desenho, fotografia, vídeo, cinema, escultura e performance. O exílio é um tema recorrente em seus trabalhos, pois a artista foi enviada com a irmã para os Estados Unidos em 1948, com 12 anos de idade, para fugir do regime de Fidel Castro. O trabalho de Ana Mendieta é um manifesto para refletir sobre duas principais vertentes: de um lado, sua condição de mulher latina nos Estados Unidos em meio ao machismo, racismo e preconceito, e por outro lado, o resgate de alguns rituais ligados à natureza. Atualmente a obra de Ana Mendieta é gerenciada pela Galerie Lelong em Nova York e pode ser vista em exposições itinerantes em diversos locais do mundo.

Ana mendieta utiliza seu corpo como obra de arte para abordar questões acerca do conceito de pertencimento, bem como questões feministas sobre a representação do corpo feminino na sociedade. A artista constrói seus trabalhos a partir das próprias experiências e procura estabelecer uma forte conexão com rituais de culturas vivenciadas por ela nos Estados Unidos e em Cuba. Durante suas viagens de pesquisa para Oaxaca, no México, Ana Mendieta entrou em contato com os sítios arqueológicos pré-colombianos e desenvolveu uma nova relação com os rituais sagrados das culturas originárias, que foram a inspiração para a sua série *Silueta*. Na obra *Imagem de Yagul*, pertencente a esta série, a artista se deita em uma tumba asteca invadida por ervas daninhas e mato e cobre-se com flores brancas, compradas por ela em um mercado.

A própria performance possui uma característica que pode ser comparada aos rituais. Da performance, às vezes resta o registro, mas é necessário entender que este não é a obra. A obra acontece enquanto ato, resultando em sua efemeridade e na necessidade da presença do corpo para acontecer. Assim também acontece com os rituais, que existem de fato somente enquanto acontecem, deixando apenas seu registro ou a memória da experiência dos participantes nos momentos posteriores. A transformação do corpo do performer em obra e a comunhão desse corpo com o corpo do público contribui para concretizar a arte contemporânea como um retorno ao caráter místico do passado a partir de um ritual como obra de arte. Alguns artistas aprofundam ainda mais essa relação da performance com os rituais, como é o caso do trabalho de Ana Mendieta.

Para debater

Como a morte da artista Ana Mendieta impacta na nossa apreciação de suas performances?

De que maneira os rituais ainda fazem parte da nossa cultura? De quais rituais você participa ou já participou? Sua família mantém alguma prática cotidiana do passado?

Ficou curiosa(o)? Acesse esses links

- **Revista desvio**

< <https://revistadesvio.com/2020/03/14/ana-mendieta-entre-o-feminismo-e-o-ritual/> >

- **Galeria Lelong**

< <https://www.galerielelong.com/artists/estate-of-ana-mendieta> >

- **Enciclopédia Itaú Cultural**

< <http://enciclopedia.itaucultural.org.br/evento590043/territorio-comum-miradas-diversas-artistas-latinoamericanos-em-el-siglo-xx> >

Material educativo Corpo, arte e padrões de beleza

UNIVERSIDADE
DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Programa de Pós-Graduação
Stricto Sensu Mestrado em Artes

Marina Abramovic

Belrado, Sérvia 1946

Art Must Be Beautiful. 1970

Registro de performance

Fonte: <https://www.moma.org/explore/inside_out/2010/04/06/listening-to-marina-abramovic-art-must-bebeautiful-artist-must-be-beautiful/>

O corpo na obra de Marina Abramovic

A artista sérvia Marina Abramovic é uma das maiores referências da performance na história da arte e iniciou sua carreira em Nova York, nos anos 1970. Seu trabalho é pioneiro e explora os limites do corpo e da mente. Notoriamente aclamada, recebeu diversos prêmios, como o Leão de Ouro de Melhor Artista na Bienal de Veneza em 1997. Entre seus trabalhos recentes mais impressionantes, destaca-se *The Artist is Present*, uma performance que aconteceu durante sua primeira grande retrospectiva, realizada em 2010 no Museu de Arte Moderna de Nova York. Nesta performance, a artista se apresentou por 176 horas envolvendo-se em um olhar mútuo com mais de mil estranhos que visitaram a exposição. Depois deste trabalho, a artista criou o Instituto Marina Abramovic (MAI), uma organização que pretende ampliar o acesso de sua obra e criar possibilidades de interação com outros artistas e pensadores.

As manifestações da performance na arte contemporânea colocam o corpo do artista como protagonista através de diversas linguagens, todas com a finalidade de comunicar ao mundo novos modos de ver o corpo, para além da representação. Em um curto espaço de tempo, o espectador passa a ter que assimilar várias novas formas artísticas que contribuem para uma conexão entre seu corpo e o corpo dos artistas. Para artistas pioneiros da performance, como Marina Abramovic, apresentar esta nova forma de arte era um desafio nos anos 70 (e ainda é). Enquanto o artista se coloca em um estado constante de exposição e doação da imagem de seu próprio corpo, pode gerar algumas reações controversas e até incompreendidas por parte do público. Isso acontece porque na performance artística o artista nunca está sozinho, visto que a ação acontece pela relação do corpo do artista com o corpo do público.

Uma das características mais marcantes do trabalho de Marina Abramovic é a exploração dos seus limites físicos e mentais. Suas obras costumam abordar a identidade, o tempo, as relações e as possibilidades do corpo e da mente. Em uma de suas performances mais famosas, *Rhythm 0* (1974), a artista colocou 72 objetos sobre mesas que poderiam proporcionar prazer ou dor, como vinho, uma rosa, tesoura, azeite, facas, etc. Durante seis horas a artista esteve à disposição do público para que pudessem usar quaisquer um dos objetos e fazer o que quiser com ela. O público chegou a atuar com violência e agressividade com a artista, que teve sua roupa rasgada, seu corpo ferido e uma arma carregada apontada para sua cabeça. Em *Art Must be beautiful* a artista questiona os padrões estéticos impostos às mulheres, às artistas e à própria arte. Com movimentos bastante agressivos, Marina Abramovic penteia os cabelos repetindo as frases "Art must be beautiful. Artist must be beautiful" (A arte deve ser bela. Artista deve ser bela).

Para debater

Pelo estudo da obra de Marina Abramovic, percebemos o quanto suas performances são arrojadas e surpreendentes. Pesquise um pouco mais e apresente pelo menos mais duas performances da artista (além das citadas no texto) para a turma.

Por que o trabalho de Marina Abramovic costuma assustar o público ao apresentar sacrifícios ao próprio corpo, enquanto os exageros cometidos por muitas pessoas em prol da busca pela beleza idealizada (como cirurgias evasivas, dietas exageradas e treinamentos exaustivos) não causam o mesmo tipo de reação na sociedade?

Ficou curiosa(o)? Acesse esses links

- Museu de Arte Moderna de Nova York - MOMA

<https://www.moma.org/explore/inside_out/2010/04/06/listening-to-marina-abramovic-art-must-be-beautiful-artist-must-be-beautiful/>

- Instituto Marina Abramovic

<<https://ima.org.au/exhibitions/marina-abramovic-art-must-be-beautiful-artist-must-be-beautiful-2/>>

Efrain Almeida

Ceará, Brasil 1964

Autorretrato. 2009

Umburana e Óleo. 27 x 9 x 7cm.

Coleção Privada

Fonte: <https://www.galeriamultiarte.com.br/corpo-caboclo/>

O corpo na obra de Efrain Almeida

O escultor brasileiro Efrain Almeida de Melo é um artista de renome no cenário nacional. Nasceu na cidade de Boa Viagem, no Ceará e mudou-se para o Rio de Janeiro em 1976, onde iniciou sua formação artística. A partir da participação de um curso no Museu de Arte Moderna do Rio de Janeiro em 1990, iniciou uma pesquisa com diversos materiais para produzir suas esculturas, elegendo a madeira como a principal matéria prima de seus trabalhos. O artista já exibiu suas obras em diversas exposições individuais e coletivas, nacionais e internacionais, como na 1ª Bienal do Mercosul em 1997 e da Bienal Internacional de Buenos Aires. Seu trabalho ganhou destaque na Frieze (2015) em Londres, uma das mais importantes feiras de arte internacionais.

Se compararmos o sentido da representação do corpo das esculturas clássicas com as contemporâneas, percebemos o quanto a arte passou a valorizar a identidade dos artistas, que elaboram suas obras com base na própria percepção de mundo. O trabalho de Efrain Almeida nos diz muito sobre a escultura contemporânea. O artista contemporâneo desenvolve seu trabalho a partir da experimentação de materiais, situações, ambientes e temas variados. O questionamento dos padrões estéticos impostos ao corpo também se faz presente pela escultura e os artistas contemporâneos oferecem novas perspectivas sobre a beleza corporal aliada à diversidade.

Os temas recorrentes no trabalho do artista contemporâneo Efrain Almeida expressam seu imaginário de infância, que é influenciado pela cultura popular e religiosa do nordeste brasileiro. Suas pequenas esculturas possuem um sentido poético e tratam questões relacionadas ao corpo, à religião e à sexualidade. A pequena escultura *Autorretrato* (2009) fez parte da exposição coletiva *Corpo Caboclo*, que aconteceu em 2018 na Galeria Multiarte, em Fortaleza, no Ceará. Dentre outros trabalhos integrantes da mostra, a escultura de Efrain Almeida reflete sobre a identidade da representação do corpo nordestino contemporâneo, que é originado pela miscigenação e que muitas vezes não encontra referências em meio às imagens corporais difundidas pela mídia. O artista reproduz seu próprio corpo na escultura, revelando a figura de um nordestino comum, um homem tipicamente brasileiro.

Para debater

Jared Domicio, curador da mostra “Corpo Caboclo” nos propõe boas questões que se aplicam ao trabalho de Efrain Almeida:

“Seria possível pensar em um corpo como matriz genuinamente brasileira em seus gestos, sentidos e constituição? Um corpo que carregasse em si uma maneira singular de se perceber e se relacionar com o mundo?”

“Quanto de caboclo há em cada um de nós?”

Ficou curiosa(o)? Acesse esses links

- **Enciclopédia Itaú Cultural**

<<http://enciclopedia.itaucultural.org.br/pessoa20537/efrain-almeida>>

- **Galeria Multiarte**

<<https://www.galeriamultiarte.com.br/corpo-caboclo/>>

Material educativo Corpo, arte e padrões de beleza

ORLAN

Saint-Etienne, França 1947

AORLAN & L'ORLANOIDE. 2018

Escultura e Performance.

Trabalho em processo

Fonte: Fotografia cedida por ORLAN, com todos os direitos autorais reservados.

O corpo na obra de ORLAN

A francesa ORLAN é uma das artistas contemporâneas mais famosas do mundo. Seu trabalho inclui fotografia, escultura, performance, vídeo e videogame, realidade aumentada, biogenética e suas famosas cirurgias plásticas filmadas, transmitidas e transformadas em arte. Suas obras fazem parte de muitas coleções públicas e privadas, na França, no Japão e nos Estados Unidos. O trabalho de ORLAN percorre vários países, participando de diversas mostras e bienais de arte contemporânea.

No cotidiano da vida contemporânea, o corpo virtual costuma se vincular ao físico de maneira cada vez mais natural. Nossa ideia de percepção corporal muitas vezes se estabelece a partir da nossa relação com esse universo *high-tech*. Acompanhando o desenvolvimento tecnológico, corpo e máquina agora estão realmente imbricados. Nesse contexto, a arte contemporânea imprime novas possibilidades para os artistas que se apropriam dos recursos da tecnologia para a construção de suas obras, que amenizam as fronteiras entre arte e ciência. O trabalho da artista ORLAN chama a atenção pelo modo como acompanha as tecnologias em desenvolvimento, permitindo a ampliação dos recursos de utilização do próprio corpo.

O corpo de ORLAN é a matéria-prima e a base visual para a construção de seu trabalho artístico. A partir de concepções inovadoras, subversivas e questionadoras, a artista se opõe a todo paradigma social, político, religioso e cultural que favoreça o racismo, a supremacia masculina e qualquer outra forma de dominação. Por esses questionamentos, seus trabalhos apresentam uma ousadia peculiar, muitas vezes grotesca e chocante. Entre 1990 e 1995, ORLAN passou por 9 intervenções cirúrgicas, uma na intenção de ter o queixo da *Vênus de Boticelli*, outra para ter a testa da *Mona Lisa*, duas referências da arte clássica. Estes atos visavam pôr em cheque a crescente banalização da cirurgia plástica para se conquistar um padrão de beleza idealizado. Seu trabalho mais recente, inovador e avançado, é *ORLANOIDE*, um robô criado à imagem da artista, que responde e faz perguntas, operado por um sistema de inteligência artificial. Em um misto de escultura e performance, a artista e seu robô interagem com o público durante suas aparições.

Para debater

Você já pensou que um robô ou um videogame poderia ser uma obra de arte? O que é preciso para transformar um objeto do nosso cotidiano em um objeto artístico?

Atualmente, acontecem diversas exposições, no Brasil e no mundo, que oferecem ao público experiências tecnológicas interativas, de realidade virtual, jogos, entre outras. Você já visitou alguma dessas exposições? Se sim, relate a experiência.

Ficou curiosa(o)? Acesse esses links

- Site da artista

<<http://www.orlan.eu/orlan-et-lorlanoide/nggallery/page/1>>

- Banco comparativo de imagens Warburg (UNICAMP)

<<http://warburg.chaa-unicamp.com.br/artistas/view/1195>>

- Instagram da artista: orlanofficial

<<https://www.instagram.com/orlanofficial/?hl=pt-br>>

Material educativo Corpo, arte e padrões de beleza

UNIVERSIDADE
DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Programa de Pós-Graduação
Stricto Sensu Mestrado em Artes

Antony Gormley

Londres, Reino Unido 1950

DOMÍNIO XLII. 2018

Barra de aço inoxidável. 4,76mm x 4,76 mm.

190 x 66 x 35 cm.

Fotografia de Stephen White, Londres

Fonte: <<http://www.antonygormley.com/sculpture/chronology-item-view/id/2338/page/448#p1>>

O corpo na obra de Antony Gormley

O escultor britânico Antony Gormley é bastante conhecido por construir obras de arte em grande escala. Explora a figura humana e o espaço a partir da representação do próprio corpo, utilizando diversos materiais, produzindo obras que interferem em paisagens internas e externas por diversos lugares do mundo. As esculturas de Antony Gormley propõem uma reflexão sobre o corpo humano no espaço, em termos formais e conceituais. Em seus trabalhos, chamam a atenção os volumes individuais das peças, a própria interferência dos corpos no ambiente e a reflexão que as obras oferecem sobre a dimensão humana. A experiência que teve na Índia estudando budismo por três anos levou Antony Gormley a desenvolver uma nova percepção sobre o corpo, fundamental para a criação de suas obras mais importantes. Segundo o artista:

“As coisas já existem. A escultura já existe. Meu trabalho consiste em transformar o que existe no mundo exterior, unindo-o com o mundo das sensações, imaginação e fé. A ação pode ser confundida com a vida. Boa parte da vida humana está oculta. A escultura, na sua mobilidade, é capaz de transmitir aquilo que talvez não seja visível. (...)Sou um materialista, aceitando o ‘aqui’ e o ‘agora’ de um mundo material, enquanto ao mesmo tempo consigo aliar isso com algo que tenha a ver com a experiência interna do ser humano. E isso me trouxe ao ponto de querer materializar o corpo” (Antony Gormley, 2012).*

Alguns trabalhos de arte contemporânea nos convidam ao mesmo tempo a pensar sobre a dupla função de um corpo humano, seja na interferência que o corpo/matéria faz em uma paisagem, ou no impacto que o comportamento de cada indivíduo causa na sociedade. O trabalho de Antony Gormley nos permite esse tipo de reflexão. Em *DOMÍNIO XLII*, expõe uma escultura construída a partir do molde de seu corpo, que aparece quase dissolvida no ambiente em que está exposto. Ao mesmo tempo, essa obra também pode nos remeter à telepresença, a pixels e à forma como a presença o corpo do homem está diluída na sociedade contemporânea.

Para debater

***DOMÍNIO XLII* é o título que Antony Gormley deu para sua escultura. Se você tivesse que dar outro título a ela, como seria esse título?**

Qual é a relação entre a obra de Antony Gormley e os padrões de beleza impostos ao corpo?

Ficou curiosa(o)? Acesse esses links

- Site do artista

<<http://www.antonygormley.com/>>

- *Referência sobre a fala do artista

Antony Gormley: Corpos presentes = Still Being / textos W. J. T. Mitchell, Agnaldo Farias ; curadoria Marcelo Maia Dantas; tradução Renato Rezende. -São Paulo: Mag Mais Rede Cultural 2012.

- Galeria Thaddaeus Ropac

<<https://ropac.net/artists>>

Musa Michelle Mattiuzzi

São Paulo, Brasil 1983

Merci beaucoup, blanco!. 2012

Registro de Performance, Salvador, Bahia, Brasil.

Fotografia de Hiroshige Kitamura

Fonte: <<https://www.premiopipa.com/pag/artistas/michelle-mattiuzzi/>>

O corpo na obra de Musa Michelle Mattiuzzi

Musa Michelle Mattiuzzi nasceu em São Paulo e mudou-se para Salvador em 2012, onde vive e trabalha como escritora, pesquisadora do corpo e performer. É graduada em Artes do Corpo pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo e mestre pelo Programa de Pós-Graduação em Artes Visuais da Universidade Federal da Bahia.

As novas possibilidades do corpo ativo da contemporaneidade se dão também pelos discursos emergentes de nossa época. Estudiosos e artistas contemporâneos adotaram uma perspectiva mais politizada, com a missão de recontar a história de maneira crítica, evidenciando pessoas e pensamentos invisibilizados, como a luta pela igualdade étnica. A representação do corpo negro na história da humanidade e da arte é marcada pelo racismo, por ter sido fundamentada em padrões europeus e tradicionalmente dominada por artistas, críticos e patrocinadores homens, brancos, ocidentais e heterossexuais. Nesse contexto, o corpo negro muitas vezes ocupou o espaço de inferioridade em relação às pessoas brancas presentes na história da arte. A arte contemporânea substitui a visão estereotipada construída pelo olhar do homem branco do passado pela atitude do corpo negro vivo no presente, através de artistas que utilizam diversas linguagens para discutir o tema da negritude como um passo importante para alcançar novos papéis para o corpo negro. Com relação ao corpo negro feminino a luta se amplia, marcada por atitudes de artistas guerreiras e ousadas, como Musa Michelle, que faz do próprio corpo um instrumento institucionalizado de luta.

Podemos afirmar que “o corpo é a obra” na poética de Musa Michelle. Seus trabalhos questionam e subvertem o papel exótico atribuído ao corpo da mulher negra pela hegemonia do imaginário branco. Os estereótipos da feminilidade negra impulsionaram sua vontade de lutar na vida, que a artista nunca separa da arte. A partir dessas premissas, a artista desenvolve várias performances que lançam questões sobre arte, vida e política. A multiplicidade do sentido das cores é debatida em muitas de suas performances, pelas quais a artista colore o corpo com cores que possuem um forte significado, como em *Experimentando o vermelho em dilúvio*, em que a artista derrama uma tinta vermelha sobre seu corpo nu, bem como na performance *Merci Beaucoup, Blanco!*, pela qual a artista pinta-se de branco no intuito de se apropriar da cor branca enquanto compõe imagens com o corpo em movimento.

Para debater

Como a diversidade étnica é contemplada pela mídia publicitária atual? Os questionamentos da igualdade étnica, defendidos por tantos artistas tem dado impacto nessas publicações?

Você já estudou a história de algum líder da luta pela igualdade étnica? Conhece algum movimento famoso de resistência negra? Qual?

Ficou curiosa(o)? Acesse esses links

- **Site do artista**

<<http://www.antonygormley.com/>>

- **Referência sobre a fala do artista**

*Antony Gormley: Corpos presentes = Still Being / textos W. J. T. Mitchell, Agnaldo Farias ; curadoria Marcelo Maia Dantas; tradução Renato Rezende. -São Paulo: Mag Mais Rede Cultural 2012.

- **Galeria Thaddaeus Ropac**

<<https://ropac.net/artists>>

Fernanda Magalhães Londrina, Brasil – 1962

A Natureza da Vida – 2013

Registro de performance. Semana das Cores, Universidade Estadual de Londrina, Londrina, PR, Brasil.

Fotografia de Eliza Prativiera.

Fonte: <https://performatus.net/doscadernos/a-natureza-da-vida/>

O corpo na obra de Fernanda Magalhães

Maria Fernanda Vilela Magalhães é artista visual, fotógrafa, performer e professora da Universidade Estadual de Londrina, no Paraná. Desenvolve trabalhos artísticos que convidam o público para refletir sobre a representação do corpo gordo na sociedade contemporânea. A artista iniciou no ano 2000 o projeto *A Natureza da vida*, composto por ações que acontecem em locais públicos, em diversas cidades do mundo, envolvendo fotos, vídeos e performances. Fernanda Magalhães descreve como acontecem suas performances:

“As performances são construídas pela movimentação no espaço e pela ação de tirar a roupa e posar, quase sempre nua, para fotos e vídeos. Diferentes fotógrafos participam do trabalho, tanto profissionais artistas como qualquer um que se mostre interessado. Em geral, eu também produzo fotografias e vídeos durante a minha movimentação, e faço imagens que são fragmentos do meu ponto de vista, registrando a reação do espectador perante as minhas performances” (Fernanda Magalhães, 2017, p.2)*.

Este trabalho nos propõe a pensar sobre a relação entre os corpos e suas representações na sociedade. A nudez feminina está presente em toda a história da arte, por meio de corpos que retratam uma grande diversidade de abordagens: figuras mitológicas, anjas, santas ou libertinas, na maioria das vezes representando uma beleza corporal idealizada. Na Arte Contemporânea, muitas vezes o artista coloca seu próprio corpo diante do público sem nenhuma idealização. Este corpo real passa a atuar desenvolvendo papéis ativos, políticos e expressivos, através da identidade e da história de vida do próprio artista. Os artistas apresentam corpos questionadores, que pelas características da vida contemporânea, imprimem novas formas de apreensão do mundo. Diante do desenvolvimento da tecnologia, por exemplo, esses artistas buscam **o retorno ao corpo primitivo e as possíveis (re)conexões com a natureza**. Esta intenção está presente no trabalho de Fernanda Magalhães, que em algumas performances da série “A natureza da vida”, apresenta seu próprio corpo em uma relação íntima com a terra, para refletir sobre o modo como procuramos recursos artificiais para apresentarmos nosso corpo nas mídias sociais. Dessa forma, a artista exprime a busca pelo aspecto natural do corpo em meio a outros seres da natureza.

Para debater

As questões a seguir foram elaboradas pela própria artista:

“Como se posa para fotografias? Como reagimos perante as lentes? Quais intenções estão em jogo? Que poses fazer? Que expressões utilizar? O que provocam?”

Para que esta necessidade exacerbada em produzir infinitos múltiplos de si e do mundo? Por que produzir suas próprias representações, o *self*? Quais são as autorias? Como publicamos?”

O que mostramos? Que “bolhas” criamos? E posar nua? Nossa, coisa para as modelos, tem que ter corpo perfeito para tirar a roupa, claro. Propaganda de lingerie? Para que a nudez?”

Ficou curiosa(o)? Acesse esses links

- **Palestra da artista**

<<http://www.pap.art.br/artista/2806>>

- **Enciclopédia Itaú Cultural**

<<http://enciclopedia.itaucultural.org.br/pessoa10721/fernanda-magalhaes>>

- ***Referência sobre a fala do artista**

MAGALHÃES, Fernanda. “Sobre ‘A Natureza da Vida’”. e Revista Performatus, Inhumas, ano 5, n. 18, jul. 2017. ISSN: 2316-8102. Disponível em: <http://performatus.net/wp-content/uploads/2017/07/A-Natureza-da-Vida-Fernanda-Magalhaes_Performatus.pdf>

Material educativo Corpo, arte e padrões de beleza

UNIVERSIDADE
DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Programa de Pós-Graduação
Stricto Sensu Mestrado em Artes

Laura Lima

Governador Valadares, Brasil 1971

Marra (Série Homem Carne/Mulher Carne). 1996

Registro de Performance. Capuz duplo de tecido, amarra interna de couro e 2 pessoas = carne

Acervo: Instituto Inhotim

Fonte: <https://artsandculture.google.com/asset/marra-da-s%C3%A9rie-homem-carne-mulher-carne/_gHpPEfpno0WPg>

O corpo na obra de Laura Lima

A artista mineira Laura Lima vive e trabalha no Rio de Janeiro. Na companhia de outros dois artistas, fundou a galeria de arte *A Gentil Carioca* em 2003. Foi a primeira artista brasileira a vender obras na categoria "Performance" para o Museu de Arte Moderna de São Paulo. Laura Lima participa de exposições nacionais e internacionais e seu trabalho pode ser visto em diversas coleções espalhadas pelo mundo.

A arte contemporânea permite aos artistas abordar o tema do corpo por várias vertentes, desde representações que dialogam com as ferramentas da tecnologia até o retorno aos gestos e costumes dos povos originários. Na performance *Marra* criada por Laura Lima, é possível identificar o caráter instintivo dos dois homens, que lutam medindo as forças, competindo, sem que haja um vencedor, com as cabeças conectadas por um capuz de duplo tecido e amarração em couro. Embora a luta aconteça dentro de uma galeria, um espaço eminentemente construído, o modo como os dois performers interagem exibe a cena de dois corpos guiados por seus instintos, talvez brigando pela vida. O fato de eles estarem com a cabeça coberta pode indicar a perda da racionalidade. Os homens contratados pela artista para participarem da ação lutam sem que um conheça o outro previamente e a luta ocorre enquanto um responde ao gesto do outro.

Laura Lima utiliza o corpo em suas performances de maneira incomum. No lugar do próprio corpo, a artista contrata pessoas para executar seus trabalhos. A série *Homem = Carne/ Mulher = Carne* começou a ser desenvolvida por Laura Lima partir de 1995 e constitui um conjunto de trabalhos que tomam o corpo como elemento principal, dialogando com a tradição do nu representado pela história da arte. Neste trabalho, a artista orienta homens e mulheres para que executem ações repetitivas. Laura Lima nunca repete os mesmos atores na exibição de suas obras. Mesmo se tratando da mesma ação, novas pessoas são chamadas e recebem as instruções da artista sobre como proceder.

Para debater

Laura Lima é uma artista mulher que utiliza corpos masculinos para realizar sua obra. Faça uma pesquisa e encontre alguma artista mulher de um período antigo da história da arte, que tenha representado a figura masculina.

Compare a obra de arte encontrada com *Marra*, de Laura Lima. Como o homem está representado em cada uma dessas obras?

Ficou curiosa(o)? Acesse esses links

- Entrevista com a artista

<https://www.ppgav.eba.ufrj.br/wpcontent/uploads/2012/01/ae21_ficcoes.pdf>

- Instituto Inhotim

<<https://www.inhotim.org.br/inhotim/arte-contemporanea/obras/dopada-da-serie-homemcarne-mulhercarne/>>

- Enciclopédia Itaú Cultural

<<https://enciclopedia.itaucultural.org.br/pessoa215255/laura-lima>>

Material educativo Corpo, arte e padrões de beleza

Laura Lima

Governador Valadares, Brasil 1971

As três graças sobre Rafael. 2002

Registro de Performancel. Três atrises interligadas por uma indumentária de tecido

Fonte: <<https://enciclopedia.itaucultural.org.br/pessoa215255/laura-lima>>

O corpo na obra de Laura Lima

A artista mineira Laura Lima vive e trabalha no Rio de Janeiro. Na companhia de outros dois artistas, fundou a galeria de arte *A Gentil Carioca* em 2003. Foi a primeira artista brasileira a vender obras na categoria "Performance" para o Museu de Arte Moderna de São Paulo. Laura Lima participa de exposições nacionais e internacionais e seu trabalho pode ser visto em diversas coleções espalhadas pelo mundo.

A arte contemporânea permite aos artistas abordar o tema do corpo por várias vertentes, desde representações com temáticas inéditas, até obras de arte que dialogam com artistas do passado. A obra *As três graças sobre Rafael*, de Laura Lima, faz uma referência evidente à pintura *As três graças*, de Rafael Sanzio (1503-4). Essas três figuras mitológicas representam a feminilidade e a virtuosidade e inspiraram muitos artistas da história da arte, na maioria das vezes representando a beleza idealizada do corpo feminino. Neste material educativo podemos ver essa representação idealizada na obra *As três graças* de Antônio Canova. Enquanto a obra de Canova corresponde à representação feminina no século XIX, a partir dos olhos de um artista homem, a obra contemporânea de Laura Lima transforma radicalmente a estética do mesmo tema. A escultura de Canova é carregada de feminilidade, sensualidade e delicadeza. A obra pode ser contemplada de todos os ângulos, de forma que a beleza idealizada das figuras apareça impecável em todos os detalhes de seus corpos esguios. A leveza que o artista transferiu para o mármore refletida nas formas da escultura, assim como o modo como as três jovens representadas se tocam e se abraçam, ao mesmo tempo em que transmite a delicadeza dos gestos femininos, atribui um caráter erótico à obra, correspondente aos desejos masculinos. Já a obra de Laura Lima, apresenta três mulheres reais, com características étnicas diferentes e corpos que não correspondem à beleza idealizada clássica. As figuras estão interligadas por um tecido como na clássica representação, porém uma não toca o corpo da outra. A postura não sugere sensualidade ou delicadeza e, diferente das figuras de Canova, as atrizes dirigem seu olhar para o espectador e não para si.

Laura Lima utiliza o corpo em suas performances de maneira incomum. No lugar do próprio corpo, a artista contrata pessoas para executar seus trabalhos, que tomam o corpo como elemento principal e dialogam com a tradição do nu representado pela história da arte. Para a realização dessas performances, a artista orienta homens e mulheres para que executem ações repetitivas. Laura Lima nunca repete os mesmos atores na exibição de suas obras. Mesmo se tratando da mesma ação, novas pessoas são chamadas e recebem as instruções da artista sobre como proceder.

Para debater

Fazer referência ao texto. Como a nova perspectiva de representação da beleza feminina reflete essa nova perspectiva? na obra de Laura Lima? A arte contemporânea traz uma nova perspectiva da representação feminina

Que tipo de questionamento as artistas contemporâneas propõe sobre a beleza na nossa sociedade? pensamento sobre beleza da nossa sociedade?

Ficou curiosa(o)? Acesse esses links

- Entrevista com a artista

<https://www.ppgav.eba.ufrj.br/wpcontent/uploads/2012/01/ae21_ficcoes.pdf>

- Instituto Inhotim

<<https://www.inhotim.org.br/inhotim/arte-contemporanea/obras/dopada-da-serie-homemcarne-mulhercarne/>>

- Enciclopédia Itáu Cultural

<<https://enciclopedia.itaucultural.org.br/pessoa215255/laura-lima>>

Material educativo Corpo, arte e padrões de beleza

UNIVERSIDADE
DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Programa de Pós-Graduação
Stricto Sensu Mestrado em Artes

Ron Mueck

Melbourne, Austrália 1958

Big Man. 2000

Resina de poliéster pigmentada em fibra de vidro. 203,8 x 120,7 x 204,5 cm.

Adquirida com fundos fornecidos por Joseph H. Hishhorn Bequest, em honra de Robert Lehrman, presidente do Conselho de Curadores (1997-2004), por sua extraordinária liderança e serviço inconstante ao Hirshhorn.

Acervo: Hirshhorn Museum and Sculpture Garden / Hirshhorn Museu e jardim de Esculturas

Fonte: < https://hirshhorn.si.edu/collection/search/result/?edan_q=ron%2Bmueck>

O corpo na obra de Ron Mueck

O artista australiano Ron Mueck é internacionalmente reconhecido por suas esculturas hiper-realistas, muitas delas produzidas em grande escala. Durante a infância, viu seus pais construírem brinquedos, fato que o incentivou a produzir suas esculturas. Atualmente o artista vive e trabalha na Inglaterra. Seu primeiro trabalho que chamou a atenção internacionalmente foi a escultura *Dead Man*, uma representação em escala mediana do corpo morto de seu pai. No Brasil já expôs na Pinacoteca de São Paulo e no MAM do Rio de Janeiro.

O movimento artístico *Hiper-realismo* nasceu nos Estados Unidos na década de 1970. O artista hiper-realista observa a natureza meticulosamente e estuda técnicas para desenvolver criações que confundem os espectadores com tamanha semelhança ao real. Ron Mueck é especialista nestas técnicas e as expõe por meio de suas esculturas. Seu trabalho está relacionado com universo do cinema e surgiu a partir de sua experiência com a fabricação de marionetes para a televisão e o cinema. Para fazer uma ponte entre o real e o imaginário, o artista varia as escalas de representação, que nunca corresponde ao tamanho real de um corpo humano.

Ron Mueck constrói suas esculturas manualmente, em um processo que inclui cinco etapas: o primeiro molde em argila, prosseguido pela fundição em silicone, depois pela implantação dos cabelos e olhos e finalizada com as roupas e acessórios, quando necessários. Os cabelos e pelos das esculturas são colocados fio a fio e os olhos são feitos de resina e fibra de vidro. Para o artista, suas obras não são apenas manequins. Ron Mueck pretende criar uma incrível presença e ao mesmo tempo, representar a vida através de corpos-objetos. Embora os corpos criados pelo artista sejam surpreendentemente realistas, objetivam estabelecer uma relação de presenças como objetos diante das pessoas. A escultura *Big Man* foi o primeiro trabalho em que o artista utilizou um modelo vivo na primeira etapa de sua construção. Geralmente, Ron Mueck cria suas obras com base em fotografias, se olhando no espelho ou pela própria imaginação.

Para debater

Pense no tamanho da obra *Big Man*, de Ron Mueck. Qual é o impacto causado pelo tamanho dessa escultura na nossa interpretação? Se ela fosse construída no tamanho real de uma pessoa, ou fosse bem pequenininha, como poderíamos interpretá-la?

Observe a expressão no rosto de *Big Man*. No que ele está pensando?

Ficou curiosa(o)? Acesse esses links

- Site do artista

<https://www.sculpture.org/documents/scmag03/jul_aug03/mueck/mueck.shtml>

- Vídeo sobre a construção de *Big Man*

< <https://www.youtube.com/watch?v=4O9ZnY4Qz7g> >

- Galeria Thaddaeus Ropac

<<https://ropac.net/artists>>

Material educativo Corpo, arte e padrões de beleza

UNIVERSIDADE
DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Programa de Pós-Graduação
Stricto Sensu Mestrado em Artes

Gérard Quenum

Porto Novo, Benin, 1971

Les Femmes Peul. 2007

Madeira, plástico e metal. 215 x 37 x 16 cm

Acervo: The British Museum

Fonte: <<https://research.britishmuseum.org/>>

O corpo na obra de Gérard Quenum

O artista africano Gérard Quenum trabalha com pintura, desenho, instalação e escultura, método pelo qual se tornou mais conhecido. Nasceu na cidade de Porto Novo, em Benin e se destaca como criador de um modelo distinto de esculturas, que podem ser encontradas em várias galerias de Paris e nas ruas mais requintadas de Londres. Além disso, seus trabalhos compõem as coleções de grandes museus, como o Museu Britânico, Museu Nacional da Escócia e no Museu Nacional de Futebol, em Manchester, no Reino Unido. Gérard Quenum já participou de inúmeras exposições individuais e coletivas, no Brasil (Bahia, em 2008; São Paulo, em 2010 e Rio de Janeiro, em 2011) e no mundo.

A nova geração de artistas contemporâneos africanos conquista cada vez mais os espaços culturais importantes do mundo, com a missão de desconstruir os olhares equivocados para os países da África e difundir as riquezas das múltiplas culturas africanas. Nesse sentido, podemos destacar os trabalhos mais notáveis de Gérard Quenum, suas "bonecas", que são esculturas construídas a partir da apropriação de materiais reutilizados, como metais, pedaços de madeira, seringas, fitas vermelhas e fragmentos de brinquedos. Os brinquedos carregam a maior simbologia nos trabalhos do artista, por serem bonecas usadas e doadas por crianças europeias e estadunidenses para as crianças da África. Ao se apropriar dessas bonecas velhas, o artista questiona tais doações, que demonstram a falta de conhecimento de outros países com relação à verdadeira realidade das crianças africanas. As esculturas resultadas pela ressignificação dessas bonecas e outros objetos, se transformam em figuras grotescas, que provocam várias reações, despertando consciências e estranhezas. Ao mesmo tempo, suas esculturas remetem a rituais, tradições, divindades, com menções à história do povo Africano.

Como representação de corpos fragmentados, desconstruídos e reconstruídos, as famosas bonecas de Gérard Quenum estão envolvidas em seu universo particular e coletivo, uma vez que o artista teve uma infância difícil, típica das crianças africanas. Componente desta série de bonecas, a escultura *Les Femmes Peul* é composta por um pedaço de madeira velho e danificado por cupins e sugere o corpo de uma mulher com um bebê nas costas. A mulher representada tem o pescoço amarrado com bobinas de arame e as cabeças da peça eram originalmente de bonecas de plástico, que outrora se pareciam com crianças brancas e agora foram enegrecidas pelo fogo, com os cabelos laqueados e suspensos.

Para debater

Nossos bonecos de brinquedo correspondem a representações humanas. Como eles costumam contemplar tipos variados de etnias?

Como nossos bonecos e bonecas representam a variedade das formas do nosso corpo?

Ficou curiosa(o)? Acesse esses links

- Site do artista

< <http://gerard.quenum.free.fr/> >

- Museu Britânico

<<https://research.britishmuseum.org/>>

Material educativo Corpo, arte e padrões de beleza

UNIVERSIDADE
DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Programa de Pós-Graduação
Stricto Sensu Mestrado em Artes

Apêndice B: Informações para a proposta I

“Os homens estão sendo estimulados (...) a seguirem os passos femininos no quesito de valorização da beleza e da juventude. Hoje, o número de homens que procuram produtos de estética e demais recursos para valorizar a aparência está aumentando a todo vapor. O universo do trabalho cobra deles uma boa apresentação, assim como as mulheres já exigem um companheiro bem apresentável” (GHILARDI-LUCENA, 2012, p. 90, 91).

“Estatisticamente, as consultas agendadas por homens, na clínica da dermatologista Vera Leal , cresceram 20% nos últimos meses, assim como no consultório do cirurgião plástico Maurício De Maio – ambos de São Paulo – o volume de pacientes que buscam recursos de correção estética subiu de 40 por mês, em 2006, para 100, em 2009”(GHILARDI-LUCENA, 2012, p. 90, 91).

“Uma reportagem da *IstoÉ* aponta que “dados de 2008 da Sociedade Americana de Cirurgia Plástica mostram que a procura pelas injeções de toxina botulínica pela população masculina cresceu algo em torno de 4000% nos últimos 11 anos” (GHILARDI-LUCENA, 2012, p. 90, 91).

Uma pesquisa (Freire & Dantas, 2012) foi desenvolvida com alunos de algumas turmas de Educação Física do 9º ano do ensino fundamental. Os alunos responderam a um questionário a respeito da percepção que eles tinham sobre o próprio corpo. Os resultados deste questionário indicaram que os estudantes tinham muitos problemas com relação à percepção do próprio corpo e projetavam a imagem de um corpo belo com base nos padrões utópicos propagados pela mídia.

Em 2009, a Pesquisa Nacional da Saúde Escolar – PENSE revelou que 62,8% dos jovens estavam tomando alguma medida para ganhar ou perder peso sem a orientação médica. Em 2015, o resultado mostrou que 7% dos estudantes respondentes declararam ter ingerido laxantes ou induzido o vômito nos últimos trinta dias, com o intuito de controlar o próprio peso.

Em 2015, a Pesquisa Nacional da Saúde Escolar – PENSE mostrou que entre os meninos, a ingestão de laxantes ou a indução de vômito para controlar o peso era de 6,5% e entre as meninas, de 7,5%. A mesma amostra revelou que a atitude de ingerir medicamentos ou utilizar algum produto sem o acompanhamento médico se mostrou mais comum entre os meninos, somando 6,8%, do que entre as meninas, que somaram 5,2%.

A Pesquisa Nacional da Saúde Escolar – PENSE em 2012 revelou que quase a metade dos estudantes se excluíram dos padrões de normalidade de peso, considerando-se gordo ou magro demais. Apenas 59,1% dos estudantes das escolas das capitais e 60,1% dos estudantes do Distrito Federal se consideraram normais em relação ao próprio peso.

Uma pesquisa feita com um grupo de adolescentes mostrou que eles raramente viam o próprio corpo como ideal e “apontaram como portadores de um corpo legal para os sujeitos do mesmo sexo pessoas do próprio convívio ou mesmo artistas de projeção atual na mídia. (...) as características ressaltadas sobre esse corpo correspondem aos padrões estabelecidos atualmente pela sociedade” (BRAGA, MOLINA E FIGUEREDO, 2010, p. 90, 91).

Uma análise de matérias e propagandas que apresentaram mulheres negras nas edições do mês de março de 2018 das revistas brasileiras Cláudia e Glamour (LAGO; KAZAN; THAMANI 2019) revelou que algumas características ainda aludem ao racismo, apontando indícios de uma lógica empresarial, motiva por interesses mercadológicos.

“Foi talvez durante minha infância em Cuba que fiquei fascinada pela arte primitiva. (...) É esse senso de mágica, conhecimento e poder, encontrado na arte primitiva, que influencia minha atitude pessoal com relação ao ato de fazer arte. Durante os últimos cinco anos, tenho trabalhado na natureza, explorando a relação entre mim, a arte e a terra. O uso de meu corpo como referência na criação das obras me possibilita transcender a mim mesma numa submersão voluntária e identificação total com a natureza. Quero expressar pela minha arte a urgência da vida e a eternidade da natureza” (Ana Mendieta, 1978).

“No começo do meu trabalho, ser feminina era como uma fraqueza, pois você sempre tem que ser forte e masculina, também na aparência (...) como havia me esforçado tanto e estava num ponto crucial de mudança, eu disse que precisava de um tempo de ridadas, eu precisava amar. Realmente eu precisava mostrar toda a minha fraqueza. (...) Foi uma enorme libertação, ser aceito pelo que você é e não se envergonhar disso, sem tentar formar uma composição como o elemento masculino” (Marina Abramovic, 2005).

“Muito tempo atrás eu fiz uma obra chamada *Art must be beautiful, Artist must be beautiful*. Naquele tempo, eu pensava que arte deveria ser mais perturbadora que bela. Mas, na minha idade agora, eu começo a pensar que beleza não é tão ruim” (Marina Abramovic, 1999).

“O que espero exatamente é que não haja parâmetros de beleza no futuro e que cada um possa ser o que ele quer ou o que ele pode. Cada civilização tentou modelar corpos e também o que as pessoas têm em suas cabeças, é preciso estar ciente disso” (ORLAN, 2017).

“Se alguém nasceu em uma certa tribo africana, o que vai fazer uma mulher bonita é que ela tem lábios enormes, se ela nasceu em outra tribo, ela deve ter um corpo de girafa a ser desejado pelos homens, também as marcas em pele ou, pior ainda, mutilação genital. Isso significa que a beleza é uma ideologia dominante que é exercida em um espaço geográfico e em um determinado momento histórico” (ORLAN, 2017).

“Ao compartilhar com o mundo ‘Merci beaucoup blanco!’ como experimento em arte e escritos lanço conjecturas sobre política, arte, ação e contemporaneidade do meu próprio corpo de mulher negra, numa lógica de intercâmbio de conhecimento, criação e experimentação prática a partir da linguagem artística e das experiências que evidenciam as características do meu corpo negro em ação” (Musa Michelle Matiuzzi, 2016).

“Para posar para fotografias é preciso estar bonita para as fotos. Roupas, cabelos, tudo ajeitado. E posar nua? Nossa, coisa para as modelos, tem que ter corpo perfeito para tirar a roupa, claro. Propaganda de lingerie? Para que a nudez? Revelar os corpos desejados, corpos referenciais, aqueles que podem. (...) [Meus] trabalhos são constatação da hipocrisia latejante em nosso dia a dia. Realizar esses nus em locais públicos, mostrando um corpo incômodo, com toda liberdade, é uma ação proposição. É o corpo que reivindica o seu espaço, que não se detém perante a norma, que não se submete à lógica dos modelos ditados por sistemas em que o capital está acima do ser” (Fernanda Magalhães, 2017).

“No que me diz respeito, estou interessado em questões de identidade (que eu acho que são centrais não apenas pela arte, mas também pela vida), o corpo tem que estar lá. Mas estou interessado no corpo como uma zona e não como um objeto, ou como um processo e não como uma coisa. Não estou tão interessado no corpo como uma imagem e é isso que está na raiz do paradoxo no meu trabalho. O que você vê parece um corpo, mas eu sou interessado no que está do outro lado da pele” (Antony Gormley, 2002).

“Eu nunca fiz figuras em tamanho real porque nunca pareceu ser interessante. Conhecemos pessoas em tamanho natural todos os dias” (Ron Mueck, 2003).

"Há pessoas que dizem que é preciso ver o belo em toda parte, mas quando você desmaia na rua e as pessoas morrem de fome ali, quando, na televisão, você vê imagens de guerra e morte, deve reconhecer a miséria e o sofrimento! As bonecas, eu as amo, não as faço porque quero vendê-las, as crio porque há algo acontecendo em mim " (Gérard Quenum, 2002).

“Minhas performances são um tipo de filosofia simbólica com bolinhas. A bolinha tem a forma do sol, que é um símbolo da energia do mundo inteiro e de nossa vida, e também a forma da lua, que é calma. Redonda, suave, colorida, ignara e sem sentido. As bolinhas não podem ficar sós; como a vida comunicativa das pessoas, duas, três ou mais bolinhas entram em movimento. Nosso planeta é apenas uma bolinha entre milhões de estrelas no cosmos. As bolinhas são um caminho para o infinito. Quando obliteramos a natureza e nossos corpos com bolinhas, nos tornamos parte da unidade de nosso ambiente. Eu me torno parte do eterno e nós nos obliteramos no amor” (Yayoi Kusama, 1968).

Apêndice C: Modelo de Tabela de análise da revista

Nome da revista: _____ Mês/Ano: _____ Número de páginas: _____

Tiragem: _____ Periodicidade (mensal? Semanal?): _____ Tema da revista: _____

Público alvo dessa revista: _____

Características (Sugestões)	Poder	Sensualidade	Autoridade	Pobreza	Riqueza	Ativista	Vítima
Gênero: Mulher, Homem, Trans, etc.							
Etnia: Indígena, Negro, Oriental, Branco, etc.							

Chegada

Início

Citem três características pelas quais os historiadores relacionam a estatueta *Vênus de Willendorf* com um amuleto da fertilidade. Tempo: 40 segundos.

***Contraposto* é o nome de uma posição clássica do Renascimento, porém pode ser vista em obras de outros períodos da história da arte. Observem todas as obras e indiquem em quais delas é possível identificar o *Contraposto*. Tempo: 1 minuto.**

Observem a obra *Davi*, de Michelangelo e procurem nas revistas (ou celular) um modelo de representação do corpo masculino de propaganda que seja parecido com a escultura. A imagem que vocês encontraram na revista foi manipulada por programas de edição ou apresenta um corpo exatamente como vemos na vida real? Tempo de procura e resposta: 1 minuto.

Observem as obras *Davi*, de Michelangelo e *As três Graças*, de Antônio Canova. Citem três características em comum entre essas duas obras e expliquem por que são tão parecidas, embora tenham sido feitas em momentos diferentes. Tempo de observação e resposta: 40 segundos.

**Sou um dos artistas do material educativo.
Observem as obras e verão. Quem sou?
Tempo: 10 segundos**

Fonte: <https://qlamurama.uol.com.br/galeria/efrain-almeida->

Observem a escultura *DOMÍNIO XLII*, de Antony Gormley. Imaginem que ela se movimente e seja personagem de algum filme. Que filme seria? Justifiquem. As outras equipes avaliarão a qualidade da execução do desafio. Tempo de observação e resposta: 40 segundos.

Escolham uma pessoa da equipe mais próxima para desenhar uma das esculturas do material. Ela deve escolher a escultura em segredo e começar a desenhar, enquanto o seu grupo tenta adivinhar qual é a escultura. Se seu grupo acertar, vocês avançam uma casa. Se seu grupo não acertar, as duas equipes voltam duas casas. Todas as ações devem ser executadas dentro do prazo. Tempo: 1 minuto.

Comparem as esculturas *As três Graças*, de Antônio Canova e *Les Ombres*, de August Rodin e identifiquem três diferenças e três semelhanças entre elas. Tempo: 1 minuto.

Escolham três pessoas do grupo para reproduzir as poses da obra *Les Ombres*, de August Rodin. Atenção aos detalhes! As outras equipes avaliarão a qualidade da execução do desafio. Todas as ações devem ser executadas dentro do prazo. Tempo: 1 minuto.

Para entender o sentido do corpo místico da Pré-história, temos que voltar nosso olhar para o passado, para o modo de vida dos povos originários. Para concretizarem esse ato de olhar para o passado, voltem ao início do jogo.

Sou a única escultura do material que foi feita por um artista desconhecido. Quem sou eu? Tempo: 5 segundos.

Escolham um integrante do grupo para desenhar a mão esquerda de *Daví*, de Michelangelo. Atenção aos detalhes! As outras equipes irão avaliar a qualidade da execução do desafio. Todas as ações devem ser executadas dentro do prazo. Tempo de escolha e desenho: 2 minutos.

**Sou uma das artistas do material educativo.
Observem as obras e verão. Quem sou?
Tempo: 15 segundos**

Fonte: <http://lattes.cnpq.br/9760944648276947>

Observem a obra *Merci Beaucoup, Blanco* da artista Musa Michelle. Ela está falando alguma coisa, o que será? Elaborem um pequeno poema que ela poderia estar recitando durante a execução de sua performance. Este poema precisa estar de acordo com a mensagem da sua obra. As outras equipes avaliarão a qualidade da execução do desafio. Todas as ações devem ser executadas dentro do prazo. Tempo: 1 minuto.

Muitas vezes alguns trabalhos de Arte sofrem censura, por abordarem temas polêmicos de maneira inusitada. Infelizmente este grupo foi censurado. Continuem onde estão e fiquem uma rodada sem jogar.

Reproduzam a performance *Art Must be beautiful* de Marina Abramovic. Utilizem a fala repetida pela artista “Art must be beautiful. Artst must be beautiful.” e elaborem novos gestos para reproduzir a performance. Escolham uma pessoa do grupo para representar. Todas as ações devem ser executadas dentro do prazo. Tempo: 1 minuto.

**Sou uma das artistas do material educativo.
Observem as obras e verão. Quem sou?
Tempo: 10 segundos**

Fonte: <https://www.pinterest.it/pine>

**A partir da obra *A natureza da vida*, de
Fernanda Magalhães, respondam: O
que a artista quer dizer sobre a nossa
relação com o autorretrato? As outras
equipes avaliarão a pertinência da
justificativa da resposta. Tempo: 40
segundos.**

**Observem a obra *Big Man*, de Ron Mueck e
criem outro título para ela. As outras
equipes avaliarão a pertinência do título
conforme a justificativa da resposta.
Tempo: 1 minuto.**

Fonte: https://pt.wikipedia.org/wiki/Yayoi_Kusama

**Sou uma das artistas do material educativo.
Observem as obras e verão. Quem sou?
Tempo: 10 segundos**

Escolham três pessoas do grupo para reproduzir as poses da obra *As três graças*, de Antônio Canova. Atenção aos detalhes! As outras equipes avaliarão a qualidade da execução do desafio. Todas as ações devem ser executadas dentro do prazo. Tempo: 1 minuto.

Reproduzam a obra *Imagem de Yagul*, de Ana Mendieta. Atenção aos detalhes! As outras equipes avaliarão a qualidade da execução do desafio. Todas as ações devem ser executadas dentro do prazo. Tempo: 1 minuto.

A obra *Davi*, de Michelangelo, representa uma personagem da bíblia, que se prepara para enfrentar um gigante. E se ele fosse uma personagem do mundo contemporâneo? Qual seria sua situação? Criem uma estória nova para *Davi*, imaginando que ele vive entre nós. As outras equipes irão avaliar a qualidade da estória. Tempo: 1 minuto.

Escolham um integrante do grupo para desenhar a mão esquerda de *Davi*, de Michelangelo. Atenção aos detalhes! As outras equipes irão avaliar a qualidade da execução do desafio. Todas as ações devem ser executadas dentro do prazo. Tempo: 1 minuto.

O lugar de pertencimento e o exílio são temas recorrentes no trabalho de Ana Mendieta. Vocês foram exilados dessa casa. Voltem três casas e criem um poema para a obra de Ana Mendieta, que os façam merecedores da nova casa. O poema será analisado pelas outras equipes. Se for aprovado, vocês permanecem na nova casa. Se for reprovado, vocês voltarão mais uma casa. Tempo: 1 minuto e 30 segundos.

Apresentem a obra *ORLANOIDE*, de ORLAN para a turma. Se a apresentação for considerada boa para as outras equipes, avancem mais uma casa. Tempo de planejamento e apresentação: 1 minuto e 30 segundos.

Procurem nas revistas (ou celular) um modelo de representação do corpo feminino de propaganda que mostre um corpo parecido com a *Vênus de Willendorf*. Se vocês não encontrarem, terão que voltar uma casa. Tempo: 1 minuto.

O que significa o termo “auto-obliteração” no trabalho de Yayoi Kusama? Se vocês não souberem a resposta, ficarão uma rodada sem jogar. Tempo: 1 minuto

Por que o trabalho de Marina Abramovic costuma assustar o público ao apresentar sacrifícios ao próprio corpo, enquanto os exageros cometidos por muitas pessoas em prol da busca pela beleza idealizada (como cirurgias evasivas, dietas exageradas e treinamentos exaustivos) não causam o mesmo tipo de reação na sociedade? Tempo: 40 segundos.

Comparem a obra *As três graças sobre Rafael*, de Laura Lima com *As três Graças* de Antônio Canova. Citem três diferenças e três semelhanças entre elas. Tempo de observação e resposta: 40 segundos.

A escultura *ORLANOIDE* criada por ORLAN é uma representação robótica da artista, que responde e faz perguntas em interação com o público. Imaginem uma pergunta que vocês poderiam fazer a *ORLANOIDE*, que esteja relacionada ao trabalho de ORLAN. As outras equipes avaliarão a pertinência da pergunta. Tempo de planejamento e apresentação: 1 minuto e 30 segundos.

Imaginem que a obra *Big Man*, de Ron Mueck trocou de tamanho com a obra *Autorretrato*, de Efrain Almeida. Agora, criem uma nova interpretação para as duas obras, com base em seus novos tamanhos. Tempo de planejamento e apresentação: 1 minuto e 30 segundos.

Expliquem como acontece a representação do corpo na obra de Gérard Quenum. Se vocês não souberem a resposta, ficarão uma rodada sem jogar. Tempo: 1 minuto

A arte contemporânea permite aos artistas abordar o tema do corpo pelo diálogo com obras de arte do passado. Identifiquem duas obras contemporânea do material estabelecem esta relação. Tempo: 40 segundos

Parabéns! Vocês encontraram a Carta do artista! Os artistas apresentam trabalhos inovadores, que muitas vezes os colocam a frente do nosso tempo. Como um bom artista, avancem uma casa.

Recriem a performance *Marra* de Laura Lima, com a atuação de dois integrantes da equipe. Imaginem, porém, que há um diálogo verbal entre eles. A nova criação deverá estar de acordo com o trabalho da artista. Atenção aos detalhes! As outras equipes irão avaliar a qualidade da execução do desafio. Todas as ações devem ser executadas dentro do prazo. Tempo: 1 minuto.

A partir das obras *Davi*, de Michelangelo e *Autorretrato*, de Efrain Almeida, expliquem a diferença entre a representação da beleza idealizada da arte clássica e das novas formas de ver o corpo na arte contemporânea. Tempo: 1 minuto

Na história da arte e da humanidade ocidental, todos os que não tinham a descendência europeia foram invisibilizados, resultando em uma desigualdade étnica que nos prejudica até hoje. Para sentirem na pele essa situação, percam a vez.

Por que a performance precisa da presença do público para acontecer? A justificativa da resposta será avaliada pelas demais equipes. Se vocês não souberem a resposta, ficarão uma rodada sem jogar. Tempo: 1 minuto

O artista Ron Mueck conta que sua obra *Big Man* foi a única realizada a partir da observação de um modelo vivo. Recriem o processo criativo do artista. Escolham uma pessoa da equipe ao lado como modelo vivo e peçam para que ela faça uma pose. Todos da sua equipe deverão desenhar o modelo. O resultado será avaliado pelos participantes das outras equipes. Todas as ações devem ser executadas dentro do prazo. Tempo: 1 minuto e 40 segundos.